

جامعة القدس المفتوحة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

تأثير استخدام الإعلام غير الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل
السياسات العامة في فلسطين

**The Impact of Non-Governmental Media's Use of Social
Media on Public Policy Formation in Palestine**

إعداد الطالب

صادق عبد الرحيم عبيدية

إشراف الدكتور

قصي أحمد حامد

جامعة القدس المفتوحة - فلسطين

2025م

جامعة القدس المفتوحة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

الإدارة والسياسات العامة

تأثير استخدام الإعلام غير الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل
السياسات العامة في فلسطين

The Impact of Non-Governmental Media's Use of Social Media on Public Policy Formation in Palestine

إعداد الطالب:

صادق عبد الرحيم عبيدية

إشراف الدكتور:

قصي أحمد حامد

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإدارة والسياسات

العامة

2025م

تأثير استخدام الإعلام غير الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل
السياسات العامة في فلسطين

**The Impact of Non-Governmental Media's Use of Social
Media on Public Policy Formation in Palestine**

إعداد الطالب:

صادق عبد الرحيم عبيدية

إشراف الدكتور:

قصي أحمد حامد

قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت في 11 \ 10 \ 2025 م

أعضاء لجنة المناقشة

الدكتور قصي أحمد حامد	جامعة القدس المفتوحة	مشرفاً ورئيساً
الأستاذ الدكتور شاهر أبو عبيد	جامعة القدس المفتوحة	ممتحناً داخلياً
الدكتور حافظ على أبو عياش	جامعة النجاح الوطنية	ممتحناً خارجياً

التفويض والاقرار

أنا الموقع أدناه: صادق عبد الرحيم طاهر عبيدية، أفوض جامعة القدس المفتوحة بتزويد المكتبات والمؤسسات أو الأشخاص بنسخ من رسالتي عند طلبهم بحسب التعليمات النافذة في الجامعة، كما أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الأطروحة التي تحمل العنوان:

"تأثير استخدام الإعلام غير الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين"

إنما هي من نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

الاسم: صادق عبد الرحيم عبيدية

الرقم الجامعي: 033001232006

التوقيع:

التاريخ: / / 2025م

الإهداء

إلى

من كانت سندي ورفيقة دربي، ومن منحتني الحب والدعم والصبر

زوجتي الغالية

شريكة النجاح وأمان الروح...

إلى

زهرات حياتي ونبض أيامي،

أولادي الأحبة

أنتم الدافع الأول لكل إنجاز...

إلى

من غرسا فيّ القيم، وكانا لي قدوة في الحياة،

أبي وأمي... تاج رأسي ومصدر إلهامي

أهديكم جميعاً، ثمرة جهدي هذا ...

شكر وتقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وبفضله وتوفيقه أنجز هذا العمل المتواضع.

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمشرفي الكريم

الدكتور قصي حامد

الذي لم يبخل عليّ بعلمه وتوجيهاته السديدة، وكان لي نعم العون في كل مراحل إعداد هذه الرسالة. فله مني كل التقدير والاحترام على ما قدّمه من وقت وجهد، ودعمه المتواصل الذي كان له الأثر الكبير في إنجاز هذا العمل.

كما لا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين أثروا بملاحظاتهم هذه الرسالة، والشكر موصولاً إلى كلّ من وقف جانبي وساندني خلال هذه المسيرة، من الأهل والزملاء والأصدقاء.

وأخصّ بالشكر والتقدير أساتذة جامعة القدس المفتوحة

الذين كان لهم الدور البارز في إغناء معرفتي وصقل قدراتي الأكاديمية، بما قدموه من علم وإخلاصٍ خلال سنوات الدراسة. فلكم جميعاً مني كل الشكر والعرفان.

الباحث

قائمة المحتويات

ت	قرار لجنة المناقشة.....
ث	التفويض والاقرار
ج	الإهداء.....
ح	شكر وتقدير.....
ح	قائمة المحتويات.....
ر	فهرس الجداول.....
ز	فهرس الأشكال.....
س	قائمة الملاحق.....
ش	الملخص باللغة العربية.....
ص	الملخص باللغة الإنجليزية.....

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

1	1.1 المقدمة.....
4	1.2 مشكلة الدراسة.....
6	1.3 أسئلة الدراسة.....
6	1.4 أهداف الدراسة.....
7	1.5 أهمية الدراسة
9	1.6 فرضيات الدراسة.....
10	1.7 حدود الدراسة.....

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

14	مقدمة.....
14	2.1 الإعلام غير الحكومي.....
15	2.1.1 مفهوم الإعلام غير الحكومي.....
18	2.1.2 أهمية الإعلام غير الحكومي في تعزيز الشفافية والمساءلة
20	2.1.3 أبعاد الإعلام غير الحكومي.....
25	2.1.4 الإعلام غير الحكومي في السياق الفلسطيني.....
26	2.1.5 النظريات المتعلقة بالإعلام غير الحكومي
31	2.2 وسائل التواصل الاجتماعي
31	2.2.1 مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي.....
33	2.2.2 دور وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق التأثير الإعلامي.....
34	2.2.3 التفاعل الجماهيري ودعم النقاشات المجتمعية.....

35	2.3 صنع السياسات العامة.....
37	2.3.1 مفهوم صنع السياسات العامة.....
39	2.3.2 الفاعلون في صنع السياسات: الجهات الرسمية وغير الرسمية.....
43	2.3.3 أبعاد صنع السياسات العامة.....
45	2.3.4 النظريات المتعلقة بتشكيل السياسات العامة.....
50	2.4 الضمان الاجتماعي الفلسطيني كنموذج تطبيقي.....
54	2.5 الدراسات السابقة.....
54	2.5.1 الدراسات العربية.....
62	2.5.2 الدراسات الاجنبية.....
68	2.5.3 التعقيب على الدراسات السابقة.....

الفصل الثالث

الطريقة والإجراءات

75	مقدمة.....
75	3.1 منهجية الدراسة.....
77	3.2 متغيرات الدراسة ونموذجها.....
79	3.3 أداة الدراسة.....
80	3.4 صدق الأداة.....
81	3.5 ثبات الأداة.....
82	3.6 مجتمع وعينة الدراسة.....
85	3.7 الحالة الدراسية.....
88	3.8 إجراءات الدراسة.....
89	3.9 المعالجات الإحصائية.....

الفصل الرابع

تحليل وعرض نتائج الدراسة

90	4.1 المقدمة.....
90	4.2 الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة.....
98	4.3 التحليل الإحصائي.....
98	4.3.1 تحليل النموذج الخارجي او القياسي (Measurement Model).....
108	4.3.2 تحليل النموذج الهيكلي Structural Model.....

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

120	مقدمة.....
120	5.1 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول.....

122	5.2 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
125	5.3 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
128	5.4 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
130	5.5 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
134	5.6 مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس
139	5.7 ملخص النتائج
140	5.8 التوصيات
142	5.9 توصيات بدراسات مستقبلية
143	5.6 محددات الدراسة ونقاط ضعفها
144	المصادر والمراجع

فهرس الجداول

الصفحة	البند	الرقم
19	دور الإعلام غير الحكومي في تعزيز الشفافية والمساءلة وأبعاده المختلفة	2.1
68	ملخص الدراسات السابقة	2.2
78	متغيرات الدراسة	3.1
82	نتائج اختبار الثبات لمتغيرات الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا	3.2
83	مجتمع الدراسة	3.3
85	توزيع العينة الطبقية من مجتمع الدراسة	3.4
85	الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة	3.5
90	مراحل التحليل الإحصائي	3.6
91	معايير تصنيف استجابات عينة الدراسة بناء على المتوسط الحسابي	4.1
91	الإحصاء الوصفي لأبعاد متغير الإعلام غير الحكومي	4.2
94	الإحصاء الوصفي لأبعاد تشكيل السياسات العامة	4.3
97	الإحصاء الوصفي لمتغير وسائل التواصل الاجتماعي	4.4
100	المعايير المستخدمة لتقييم الصدق التقاربي والصدق التمايزي في نماذج القياس البنوي	4.5
102	نتائج تشبعات الأسئلة لكل ابعاد نموذج الدراسة	4.6
104	نتائج الموثوقية المركبة CR	4.7
106	نتائج متوسط التباين المفسر AVE	4.8
108	معيار Fornell-Larcker	4.9
109	نتائج اختبار HTMT	4.10
110	معايير قياس فعالية النموذج الهيكلي	4.11
111	نتائج معامل التفسير R^2	4.12
112	نتائج حجم التأثير f^2	4.13
113	جودة التنبؤ Q^2 .	4.14
115	نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الاولى	4.15
116	نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية	4.16
117	نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة	4.17
118	نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة	4.18
119	التأثير المباشر وغير مباشر للإعلام غير الحكومي على تشكيل السياسات العامة	4.19

فهرس الأشكال

الصفحة	البند	الرقم
80	نموزج الدراسة	3.1
101	النموزج القياسي قبل الحذف	4.1
104	النموزج القياسي بعد الحذف	4.2
110	النموزج الهيكللي	4.3
114	معاملات المسار وقيم المعنوية للفرضيات الرئيسية	4.4
115	قيم T للفرضيات الرئيسية	4.5

قائمة الملاحق

الصفحة	البند	الرقم
148	الاستبيان	1
154	أسئلة المقابلة	2
156	قائمة المحكمين	3
157	التحميل المتقاطع	4

تأثير استخدام الإعلام غير الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين

إعداد: صادق عبد الرحيم عبيدية

إشراف: الدكتور قصي حامد

الملخص باللغة العربية

هدفت هذه الدراسة إلى قياس تأثير الإعلام غير الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين، مع التركيز على أزمة قانون الضمان الاجتماعي كدراسة حالة، إضافة إلى اختبار دور وسائل التواصل **متغيراً وسيطاً** بين الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات، وتحليل أثر هذا التكامل في تعبئة الرأي العام والضغط على صناع القرار. اعتمدت الدراسة على المنهج المختلط الذي جمع بين دراسة الحالة من خلال أزمة الضمان الاجتماعي، والمنهج الكمي من خلال استبانة وزعت على العاملين في المحطات الإذاعية المحلية في الضفة الغربية، و**جرى** تحديد مجتمع الدراسة من العاملين في الإعلام غير الحكومي في فلسطين؛ **إذ** بلغ مجتمع الدراسة (327) صحفياً، و**جرى** اختيار عينة عشوائية طبقية ممثلة منهم بلغ عددها (177) مشاركاً. استخدمت أداة استبانة مطورة خصيصاً لقياس متغيرات الدراسة وتحليل العلاقات السببية فيما بينها. أظهرت النتائج وجود تأثير مباشر وواضح للإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة، سواء عبر انتقاد السياسات أو تسليط الضوء على قضايا الرأي العام، كما تبين أن الإعلام غير الحكومي يعزز استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي ويحفزهم على المشاركة في النقاشات الرقمية. كذلك أظهرت النتائج أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر بشكل مباشر في تشكيل السياسات العامة عبر توفير فضاءات للتعبير والمساءلة، إلى جانب وجود تأثير غير مباشر يعكس الدور الوسيط لهذه الوسائل في تعزيز أثر الإعلام غير الحكومي. ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن التكامل بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي أسهم بدرجة ملحوظة في تحويل قانون الضمان الاجتماعي إلى قضية حظيت باهتمام الرأي العام، الأمر الذي انعكس في زيادة الضغوط المجتمعية نحو مراجعة القانون وتعديله.

وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدات رصد إعلامي داخل الوزارات لمتابعة اتجاهات الرأي العام، وتقديم الدعم المادي والتدريبى للإعلام غير الحكومي لتعزيز قدراته، إضافة إلى تطوير منصات تشاركية لمتابعة النقاشات الرقمية، وتأطير الحملات الإعلامية الرقمية ضمن شبكات تنسيقية تساهم في رفع فاعلية الإعلام في التأثير على السياسات العامة.

الكلمات المفتاحية: الإعلام غير الحكومي، وسائل التواصل الاجتماعي، السياسات العامة، الضمان الاجتماعي.

The Impact of Non-Governmental Media's Use of Social Media on Public Policy Formation in Palestine

By: Sadeq Abdelraheem Ibaidiya

Supervised by: Dr. Qusay Hamed

الملخص باللغة الإنجليزية

This study aimed to measure the impact of non-governmental media through social media platforms on shaping public policies in Palestine, with a particular focus on the Social Security Law crisis as a case study. It also examined the mediating role of social media between non-governmental media and policy formation, in addition to analyzing how this integration contributes to mobilizing public opinion and exerting pressure on decision-makers. The study employed a mixed-method approach combining the case study of the Social Security Law crisis with a quantitative method based on a questionnaire distributed to employees working in local radio stations in the West Bank. The study population was identified as individuals working in non-governmental media in Palestine. The study population included 327 journalists, from which a stratified random sample of 177 participants was selected. A specially designed questionnaire was used to measure the study variables and analyze their causal relationships. The findings revealed a clear and direct impact of non-governmental media on shaping public policies, whether by criticizing existing policies or highlighting public opinion issues. Results also showed that non-governmental media strengthen citizens' use of social media and encourage their engagement in digital discussions. Furthermore, social media had a direct effect on shaping public policies by providing spaces for expression and accountability, as well as an indirect effect that reflects its mediating role in reinforcing the influence of non-governmental media. One of the main findings of the study is that the interaction between non-governmental media and social media contributed significantly to turning the Social Security Law into an issue of public concern, which in turn increased societal pressure toward reviewing and amending the law. The study recommended the establishment of media monitoring units within ministries to follow public opinion trends, providing financial and training support for non-governmental media to enhance their capacity, developing participatory platforms to track digital debates, and structuring digital media campaigns within coordinated networks that strengthen the media's influence on public policy.

Keywords: Non-Governmental Media, Social Media, Public Policy, Social Security.

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

1.1 المقدمة

تناولت الدراسات **الحديثة**، أهمية وسائل الإعلام في تشكيل الحياة الاجتماعية والسياسية، وقد تزايدت هذه الأهمية مع تطور التكنولوجيا وتنوع أدوات الإعلام من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ **إذ** ارتبط الإعلام بأدوار حاسمة في تعزيز الديمقراطية، وتوجيه الرأي العام، وصياغة السياسات العامة، وقد ظهر الإعلام غير الحكومي **عنصراً مؤثراً** في تحقيق التوازن بين القوى المجتمعية والرقابة على الأداء الحكومي (Grossman, 2022)؛ **إذ أسهم في** نقل الحقائق وإثارة النقاشات التي تعزز من عملية صنع السياسات بشكل شفاف ومبني على حقائق موضوعية بعيدة عن الضغوط والتوجهات السياسية (Hiaeshutter–Rice et al., 2021).

عند تناول مفهوم الإعلام غير الحكومي، يُشير إلى الإعلام الذي يبتعد عن التبعية للمؤسسات الحكومية أو الشركات الكبرى، ويعتمد على معايير مهنية في نقل الأخبار وتحليل القضايا الاجتماعية والسياسية (أحمد، 2022)، ويُسهم الإعلام غير الحكومي في توفير منصة تسمح للأفراد والجماعات بالتعبير عن آرائهم بحرية، **ما يجعله** مصدراً محورياً للمعلومات في تشكيل السياسات العامة، **ومن ثم**، يشكل الإعلام غير الحكومي قنوات متنوعة ومفتوحة للحوار المجتمعي، بما يساعد على تحقيق توازن بين متطلبات الجمهور وسياسات الحكومة، وذلك من خلال تقديم معلومات دقيقة وشاملة تعزز من فهم الجمهور وصانعي القرار للواقع (فقعاص، 2023).

في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت، ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي **أداة مهمة** تعزز من تأثير الإعلام غير الحكومي؛ **إذ** تتيح هذه الوسائل الفرصة للأفراد للمشاركة في نشر المعلومات والتفاعل مع القضايا العامة بطرق لم تكن متاحة سابقاً، وتسهم وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الشفافية، وزيادة قدرة الأفراد

على مساءلة السلطات، وإثارة النقاش حول القضايا الحساسة (محموظ، 2021)، **ومن ثمّ**، يُمكن اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي متغيرًا وسيطاً يُؤثر على قدرة الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة؛ **إذ** يعمل على توسيع نطاق وصول المعلومات وتسريع انتقالها بين الجمهور، **ما يزيد** من فاعلية الإعلام غير الحكومي ويجعل تأثيره **في** صانعي القرار أكثر قوة وتأثيرًا (Park & Gil de Zúñiga, 2021).

ويواجه الإعلام في فلسطين تحديات عديدة تتعلق بالتدخلات السياسية والقيود القانونية، **ما يجعل** من الإعلام غير الحكومي، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، وسيلة أساسية في محاولات التأثير **في** تشكيل السياسات العامة من خلال إثارة قضايا المواطنين وتوجيه النقاشات نحو الأمور التي تهمهم، ويمثل الإعلام غير الحكومي صوتًا للفئات المهمشة والجماعات التي لا تتمتع بتمثيل كافٍ في عملية صنع السياسات؛ **إذ** تتيح وسائل التواصل الاجتماعي لهذه الفئات الفرصة للتعبير عن مخاوفها وطرح مطالبها بشكل علني ومباشر، **ما يزيد** من ضغط المجتمع المدني على صناع القرار (حرب، 2021).

ومن ناحية أخرى، يُمكن القول، **إن** وسائل التواصل الاجتماعي قد غيرت من طبيعة إعادة تشكيل العلاقة بين الإعلام وصنع السياسات؛ **إذ** أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي ليست مجرد منصة لنشر المعلومات بل أداة تفاعلية تُتيح للمواطنين المشاركة الفعّالة في صنع السياسات؛ **إذ يجري تداول** الأخبار والآراء بشكل سريع ومكثف، **ما يجعل** من السهل على الإعلام غير الحكومي الاستفادة من هذه الوسائل للوصول إلى جمهور أوسع، والتأثير في النقاشات العامة بطرق مبتكرة وجديدة (Schwarzenegger, 2021)، **لذا**، يمكن أن يُنظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي كقوة دفع تُعزز من قدرة الإعلام غير الحكومي على إحداث التغيير والتأثير في صناعة السياسات العامة بشكل مباشر وغير مباشر.

في السياق الفلسطيني، تتزايد أهمية الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التعقيدات السياسية والاجتماعية؛ إذ تعمل هذه الأدوات على تعزيز المشاركة المجتمعية في صنع السياسات، وتتيح للجمهور القدرة على التأثير من خلال نشر القصص، ومشاركة التجارب، والضغط على الجهات الحكومية لتحقيق الاستجابة لمطالبهم، ويُمكن للإعلام غير الحكومي من خلال التكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أن يلعب دورًا في تشكيل الأجندة العامة، وتوجيه صناعات القرار نحو القضايا الأكثر أهمية للمواطنين، وتُساعد هذه العلاقة على تعزيز الشفافية في صنع السياسات، وتقليل الهوة بين الحكومة والمجتمع.

وفي هذا الإطار، برزت قضية الضمان الاجتماعي في فلسطين كنموذج واضح للتفاعل بين الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، والمجتمع الفلسطيني وصناع القرار من جهة أخرى؛ إذ شكلت أزمة الضمان الاجتماعي التي بدأت مع طرح قرار بقانون عام 2016 حالة من الحراك المجتمعي الواسع، إذ لعب الإعلام غير الحكومي دورًا محوريًا في تسليط الضوء على أوجه القصور في القانون، مثل غياب الشفافية والعدالة في صياغته، وتفاوت نسب الاشتراكات بين العمال وأصحاب العمل، **بينما أسهمت** وسائل التواصل الاجتماعي في تعبئة الرأي العام وإيصال مطالب النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل أسرع وأكثر تأثيرًا، **ما أدى** إلى زيادة الضغط على الجهات الحكومية للاستجابة، وأسهم هذا التكامل بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز النقاش المجتمعي حول حقوق العمال وضمان استدامة النظام، وعكس قدرة هذه الأدوات على خلق حراك وطني يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية في تشكيل السياسات العامة.

1.2 مشكلة الدراسة

يُعدّ الإعلام غير الحكومي شريكًا أساسيًا في تعزيز الشفافية والرقابة بالمجتمعات الديمقراطية، وقد تعاضم دوره مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي وسّعت النقاشات العامة ومكّنت المواطنين من التأثير في السياسات (Grossman, 2022)، وفي السياق الفلسطيني، تبرز أهمية هذا الدور في ظل التحديات السياسية والاجتماعية؛ إذ أسهم الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل في توجيه الرأي العام نحو قضايا ملحة، كما في أزمة قانون الضمان الاجتماعي لعام 2016، التي شهدت احتجاجات واسعة بسبب غياب الشفافية والعدالة، وقد وفرت هذه الوسائل منصات فعالة لنقل صوت النقابات والمجتمع المدني، ما أسهم في الضغط على صناع القرار لتعديل القانون، وهو ما يؤكد أهمية هذا التكامل الإعلامي في تشكيل السياسات العامة وتعزيز الاستجابة لمطالب الجمهور.

تعتمد الدراسة الحالية على نظريتين حديثتين لتحليل تأثير الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات العامة، الأولى هي "نظرية الإعلام البديل (Alternative Media Theory) لكارول وهاكيت (Carroll; & Hackett, 2006)، وتناولتها أيضا دراسات (Atton, 2001; Sandoval & Fuchs, 2010; Schwarzenegger, 2021, 2023; Steppat et al., 2023) تركز على الإعلام غير الحكومي الذي يعمل خارج سيطرة السلطة، بهدف تمكين الفئات المهمشة ونشر الخطاب النقدي. تقوم على ثلاثة أبعاد: التمثيل الديمقراطي، والمحتوى التفاعلي، والتمويل الجماعي، مما يعزز استقلالية الإعلام غير الحكومي وقدرته على التأثير في الرأي العام والنقاش السياسي.

النظرية الثانية هي "نظرية الشبكة في صنع السياسات (Policy Network Theory) لمارش ورووس (Marsh & Rhodes, 1992) وكما تناولها (Ali et al., 2021; Enroth, 2011)، التي تركز على أن

السياسات العامة تتشكل عبر تفاعلات معقدة بين فاعلين متنوعين مثل الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام، لا عبر المؤسسات الرسمية فقط. تتضمن النظرية أبعادًا مثل الشبكات الرسمية وغير الرسمية، والتفاعل الأفقي بين الأطراف، وتوزيع القوة والنفوذ، ويُعد الإعلام غير الحكومي عنصرًا فاعلاً في هذه الشبكات عبر تشكيل الرأي العام وممارسة الضغط لصالح قضايا المجتمع.

تُبرز الدراسات السابقة، العربية والأجنبية، فجوة علمية واضحة في تناول العلاقة بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرهما في تشكيل السياسات العامة، إذ ركزت معظم الدراسات على الإعلام الرسمي أو حرية الإعلام دون تحليل معمق لدور الإعلام غير الحكومي، بوصفه فاعلاً رقمياً مؤثراً في البيئة السياسية الفلسطينية. فقد تناولت دراسة فقعاص (2023) دور الإعلام الجديد في تعزيز الديمقراطية التشاركية، بينما ركزت دراسة السطي والدرسي (2022) على دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات العامة دون التطرق المباشر للإعلام الرقمي، في حين تناولت دراسة أحمد (2022) حرية الإعلام من منظور التنظيم والمسؤولية الاجتماعية، ودراسة حرب (2021) استشراف مستقبل حرية الإعلام في فلسطين دون تحليل تأثير الإعلام غير الحكومي في القرارات الاجتماعية والسياسية. أما الدراسات الأجنبية، مثل (Grossman, 2022; Hiaeshutter-Rice et al., 2021; Park & Gil de Zúñiga, 2021; Singh et al., 2020)، فقد ركزت على العلاقة بين الإعلام وصنع السياسات أو دور وسائل التواصل الاجتماعي في المعرفة السياسية والرقابة المجتمعية، لكنها أُجريت في سياقات مستقرة مؤسسيًا تختلف عن الحالة الفلسطينية التي تتسم بضعف الهياكل الرسمية وتعدد الفواعل الإعلامية. ومن هنا جاءت الدراسة الحالية لتسد هذه الفجوة من خلال تحليل تطبيقي لدور الإعلام غير الحكومي في فلسطين في التأثير في السياسات العامة، مستفيدة من نموذج قانون الضمان الاجتماعي لتوضيح كيفية تحول الحراك الإعلامي الرقمي إلى قوة ضغط مجتمعية. وتستند مبرراتها

إلى الحاجة العلمية لتوسيع الإطار النظري للعلاقة بين الإعلام والسياسات العامة في بيئة غير مستقرة، وإلى الأهمية التطبيقية في تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة الشعبية في صنع القرار الفلسطيني.

1.3 أسئلة الدراسة

تسعى هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة الآتية:

1. ما مدى تأثير للإعلام غير الحكومي على تشكيل السياسات العامة في فلسطين؟
2. ما مستوى تأثير للإعلام غير الحكومي في تفاعل المواطنين مع القضايا العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين؟
3. ما مستوى تأثير لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين؟
4. هل تتوسط وسائل التواصل الاجتماعي العلاقة بين الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات العامة في فلسطين؟
5. ما الدور الذي لعبه الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير في النقاشات العامة والاحتجاجات المتعلقة بأزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين؟
6. كيف أسهم تكامل الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الضغط على صناع القرار لتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية؟

1.4 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى تحقيق ما يأتي:

1. قياس تأثير الإعلام غير الحكومي بأبعاده على تشكيل السياسات العامة في فلسطين من خلال أبعادها.

2. دراسة تأثير الإعلام غير الحكومي بأبعاده **في** تفاعل المواطنين مع القضايا العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين.

3. تحديد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي **في** تشكيل السياسات العامة في فلسطين من خلال أبعادها.

4. اختبار تأثير وسائل التواصل الاجتماعي **متغيرا وسيطا** بين الإعلام غير الحكومي بأبعاده وتشكيل السياسات العامة بأبعادها في فلسطين.

5. **تعرف تأثير الإعلام** غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في إثارة النقاشات العامة وتعبئة الرأي العام حول أزمة الضمان الاجتماعي.

6. تحليل كيفية تأثير التكامل بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي على صناع القرار ودوره في دفعهم نحو إعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي وتحقيق مطالب المجتمع.

1.5 أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة التالية في الجانبين النظري والتطبيقي **كما يأتي:**

الأهمية النظرية

تكتسب الدراسة أهميتها النظرية من مساهمتها في توسيع الفهم العلمي للعلاقة بين الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات العامة، من خلال تحليل متعمق لحالة الضمان الاجتماعي الفلسطيني بوصفها نموذجاً واقعياً للتفاعل بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي. تسعى الدراسة إلى تطوير الفهم النظري القائم عبر دمج نظرية الإعلام البديل ونظرية الشبكة في تحليل عمليات صنع السياسات، **ما يسهم** في بناء إطار تحليلي أكثر شمولاً يوضح آليات تأثير الفاعلين الإعلاميين غير الحكوميين في البيئات السياسية والاجتماعية المعقدة. وتمثل الإضافة العلمية الأساسية لهذه الدراسة في كونها لا تكتفي بتطبيق النظريات على الحالة

الفلسطينية، بل تعمل على توسيع نطاقها من خلال اقتراح نموذج تفسيري يربط بين بنية الشبكات الإعلامية المستقلة وديناميات التغيير في السياسات العامة. وبهذا، ترفد الدراسة الأدبيات العلمية بإسهام نوعي يدمج بين التحليل الإعلامي والسياسي، ويعزز من فهم دور الإعلام غير الحكومي كفاعل ضمن منظومة الحوكمة العامة، لا مجرد وسيط ناقل للمعلومة.

الأهمية التطبيقية

تتجلى الأهمية التطبيقية للدراسة في تقديم تجربة واقعية يمكن الاستفادة منها على المستويين الإعلامي والسياسي، من خلال دراسة أزمة الضمان الاجتماعي الفلسطيني بوصفها نموذجًا للتأثير العملي للإعلام غير الحكومي في صياغة السياسات. توفر الدراسة بيانات ومؤشرات تساعد صانعي القرار، والإعلاميين، ومنظمات المجتمع المدني على فهم آليات التفاعل بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي في الضغط نحو إصلاحات تشريعية وسياسية تحقق العدالة الاجتماعية. كما تقدم توصيات عملية لتعزيز استقلالية الإعلام غير الحكومي وتمكينه من أداء دوره كقوة رقابية وموجهة للرأي العام، إضافة إلى توعية المواطنين بكيفية توظيف الإعلام الرقمي كمنصة للمشاركة في صنع القرار. وتُسهم نتائج الدراسة في بناء استراتيجيات ترفع من كفاءة التواصل بين المجتمع وصناع القرار، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويدعم توجهات الحكم الرشيد والمشاركة المجتمعية الفاعلة في فلسطين.

١,٦ فرضيات الدراسة

اختبرت هذه الدراسة **الفرضيات الآتية:**

الفرضية الرئيسية الأولى

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة احصائية ($\alpha \leq 0.05$) للإعلام غير الحكومي (التمثيل الديمقراطي، الإبداع والمحتوى التفاعلي، التمويل الجماعي) على تشكيل السياسات العامة (الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الأفقي، القوة والنفوذ) في فلسطين.

الفرضية الرئيسية الثانية

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة احصائية ($\alpha \leq 0.05$) للإعلام غير الحكومي (التمثيل الديمقراطي، **الإبداع والمحتوى** التفاعلي، التمويل الجماعي) على تفاعل المواطنين مع القضايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين.

الفرضية الرئيسية الثالثة

يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة احصائية ($\alpha \leq 0.05$) لوسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل السياسات العامة (الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الأفقي، القوة والنفوذ) في فلسطين.

الفرضية الرئيسية الرابعة

تتوسط وسائل التواصل الاجتماعي العلاقة بين الإعلام غير الحكومي (التمثيل الديمقراطي، الابداع والمحتوى التفاعلي، التمويل الجماعي) وتشكيل السياسات العامة (الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الأفقي، القوة والنفوذ) في فلسطين.

1.7 حدود الدراسة

الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على العاملين في الإذاعات غير الحكومية المحلية في فلسطين، باعتبارهم يمثلون المجتمع الفعلي الذي استندت إليه الدراسة ميدانيًا وذلك لضمان اتساق التصميم النظري مع التطبيق العملي.

الحدود المكانية: جرى تطبيق الدراسة في المحافظات الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية، مع التركيز على المدن التي تضم مقرات لإذاعات غير حكومية.

الحدود الزمانية: أُجريت الدراسة خلال العام الأكاديمي (2024-2025)، وجرى جمع البيانات في الفترة الممتدة بين شهري يناير ويونيو من عام 2025.

الحدود الموضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على دراسة مفاهيم الإعلام غير الحكومي (التمثيل الديمقراطي، الإبداع والمحتوى التفاعلي، التمويل الجماعي) وتشكيل السياسات العامة (الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الأفقي، القوة والنفوذ) ووسائل التواصل الاجتماعي.

1.8 التعريفات الاجرائية

الإعلام غير الحكومي

ويعرف على أنه "الإعلام الذي يعمل بحرية بعيدًا عن سيطرة السلطات السياسية والاقتصادية؛ إذ يسعى إلى تعزيز التعددية وتمثيل الفئات المهمشة مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية" (أحمد، 2022). أما في هذه الدراسة فيعرف **إجرائيًا أنه الإعلام غير الحكومي** الذي يتناول قضايا المجتمع الفلسطيني من خلال أبعاد مثل التمثيل الديمقراطي، الإبداع والمحتوى التفاعلي، والتمويل الجماعي، بهدف التأثير **في** صناع القرار والسياسات العامة.

التمثيل الديمقراطي

ويعرف أنه قدرة الإعلام على ضمان التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع، وإبراز قضاياهم بعيدًا عن التحيزات السياسية والاقتصادية" (حرب، 2021). أما في هذه الدراسة فيعرف **إجرائيًا** على أنه قدرة الإعلام غير الحكومي على تسليط الضوء على قضايا الفئات المهمشة وتحقيق العدالة في التغطية الإعلامية ضمن السياق الفلسطيني.

الإبداع والمحتوى التفاعلي

ويعرف أنه قدرة وسائل الإعلام على إنتاج محتوى مبتكر يشجع على المشاركة الفعالة والتفاعل **من الجمهور** " (قعاص، 2023). أما في هذه الدراسة فيعرف **إجرائيًا أنه** استخدام الإعلام غير الحكومي لأدوات تفاعلية ومنصات متنوعة تُشرك الجمهور في صناعة المحتوى المرتبط بالقضايا المجتمعية مثل الضمان الاجتماعي.

التمويل الجماعي

ويعرف أنه "الاعتماد" على دعم الأفراد والمؤسسات الصغيرة كمصدر لتمويل وسائل الإعلام لضمان الاستقلالية المالية" (عكو، 2024). أما في هذه الدراسة فيعرف إجرائيًا أنه أحد الأساليب التي تُمكن الإعلام غير الحكومي في فلسطين من الحفاظ على استقلاله بعيدًا عن الضغوط السياسية والاقتصادية.

تشكيل السياسات العامة

ويعرف أنه "العملية التفاعلية التي تشمل مجموعة من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين لصياغة السياسات واتخاذ القرارات" (بدير، 2022). أما في هذه الدراسة فيعرف إجرائيًا أنه عملية رسم السياسات العامة من خلال تفاعل الحكومة، الإعلام غير الحكومي، ووسائل التواصل الاجتماعي كقوة ضاغطة ضمن بيئة سياسية معقدة.

الشبكات الرسمية وغير الرسمية

وتعرف أنها "التفاعلات التي تجمع بين الأطراف الرسمية كالجهاز الحكومية، وغير الرسمية كمنظمات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات" (السطي والدرسي، 2022). أما في هذه الدراسة فيعرف إجرائيًا أنه العلاقات التفاعلية بين الإعلام غير الحكومي، مؤسسات المجتمع المدني، والجهات الحكومية لصياغة وتعديل السياسات العامة.

التفاعل الأفقي

ويعرف أنه "التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين من قطاعات متعددة في إطار متساوٍ لتحقيق الأهداف المشتركة" (ترايعة، 2022). أما في هذه الدراسة فيعرف إجرائيًا على أنه التفاعل بين الإعلام غير الحكومي، ووسائل التواصل الاجتماعي، والنقابات العمالية لممارسة الضغط على صناع القرار بشأن قضية الضمان الاجتماعي.

القوة والنفوذ

ويعرف أنه "القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات العامة من خلال امتلاك الموارد أو التأثير الجماهيري" (أصلان، 2023). أما في هذه الدراسة فيعرف إجرائيًا أنه قدرة الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل الرأي العام والضغط على الجهات الحكومية لتحقيق التعديلات المطلوبة في السياسات العامة.

وسائل التواصل الاجتماعي

وتعرف أنها "المنصات الرقمية التي تتيح للأفراد إنتاج ونشر المحتوى والتفاعل معه، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والتأثير في القضايا العامة" (محفوظ، 2021). أما في هذه الدراسة فيعرف إجرائيًا أنها الأداة التي مكّنت المواطنين الفلسطينيين من التفاعل مع قضايا الضمان الاجتماعي، ونقل أصواتهم وتشكيل ضغط مجتمعي عبر المنصات الرقمية المختلفة.

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

مقدمة

يعرض الفصل الثاني الإطار النظري من خلال ثلاثة محاور مركزة. يتناول أولاً الإعلام غير الحكومي من حيث مفهومه وأهميته في الشفافية والمساءلة، مع إبراز أبعاده مثل تمثيل الفئات المهمشة، المحتوى التفاعلي، والتمويل الجماعي، مع ربط ذلك بالسياق الفلسطيني. ثانياً، يناقش وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها أداة لتوسيع التأثير الإعلامي، وتعزيز النقاش المجتمعي، ودعم الشفافية في صنع السياسات العامة. ثالثاً، يوضح مفهوم صنع السياسات العامة والفاعلين فيها، مركزاً على الشبكات الرسمية وغير الرسمية، والتفاعل الأفقي، والقوة والنفوذ، وأهمية المشاركة الشعبية. كما يُبرز العلاقة التكاملية بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي في التأثير **في** الأجندة السياسية، ويستعرض نموذج أزمة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني 2016 لفهم دورهما في كشف التحديات وتعبئة الرأي العام، مع مراجعة الدراسات السابقة لتحديد موقع الدراسة والفجوات التي تعالجها.

2.1 الإعلام غير الحكومي

الإعلام غير الحكومي يشكل ركيزة أساسية في دعم حرية التعبير والتعددية، حيث يوفر فضاءً مستقلاً بعيداً عن سيطرة السلطة السياسية والمصالح الاقتصادية، ويتيح تسليط الضوء على القضايا التي قد **يجري** تجاهلها في الإعلام الرسمي، ما **يعزز التوازن** بين المجتمع وصناع القرار (Ruhanya & Matsilele, 2022). وأكد حرب (2021) أن دوره في المساءلة المجتمعية يجعله أداة حيوية، بينما يرى أصلان (2023) أن التزامه

بالمعايير المهنية والنزاهة جعله منصة لتعزيز الشفافية خصوصًا في البيئات المعقدة سياسيًا واقتصاديًا. ومع التطور التكنولوجي، اكتسب الإعلام غير الحكومي أبعادًا جديدة عبر المنصات الرقمية التي مكنت الجمهور من إنتاج وتداول المحتوى، وهو ما وسّع دوره من نشر المعلومات إلى تحفيز النقاشات المجتمعية ودعم الديمقراطية التشاركية (فقعاص، 2023). كما أبرز Garnham (2020) أثره في تمكين الفئات المهمشة والتأثير في صنع السياسات العامة وإحداث التغيير الاجتماعي.

أما في السياق الفلسطيني، فيمثل الإعلام غير الحكومي ضرورة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تحد من حرية التعبير، إذ أتاح مساحة للتعبير عن المطالب الشعبية ومساءلة المؤسسات الحكومية (محفوظ، 2021). وبفضل تفاعله مع وسائل التواصل الاجتماعي، اكتسب قدرة متزايدة على تعبئة الرأي العام وتوحيد الجهود حول القضايا الوطنية والحقوقية، **ما يعزز** العدالة الاجتماعية ويخدم بناء وعي جماعي أكثر استقلالية عن الخطاب الرسمي.

2.1.1 مفهوم الإعلام غير الحكومي

يُعتبر الإعلام غير الحكومي أحد الأسس الجوهرية في المجتمعات الديمقراطية الحديثة؛ إذ يلعب دورًا مهمًا في تعزيز التعددية وحرية التعبير بعيدًا عن هيمنة السلطات السياسية والاقتصادية، ومع تطور المجتمعات وظهور الحاجة إلى إعلام مستقل، أصبح الإعلام غير الحكومي أحد الأدوات الرئيسية لمساءلة السلطات وتسليط الضوء على القضايا العامة التي قد تُهمل في الإعلام الحكومي أو التقليدي (Garnham, 2020)، وفي السياق الفلسطيني، تبرز أهمية الإعلام غير الحكومي بوضوح نتيجة للظروف السياسية والاجتماعية التي تتطلب منصات إعلامية قادرة على تمثيل الفئات المهمشة ونقل صوت المجتمع بشكل مستقل وشفاف، ووفقًا لأحمد (2022)، يُعد الإعلام غير الحكومي أداة مهمة لتحقيق التوازن بين الأجناس الحكومية والمجتمعية،

من خلال تقديم محتوى يركز على المسؤولية الاجتماعية والنقد البناء الذي يعزز من مشاركة الأفراد في الشأن العام.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل الإعلام غير الحكومي مع التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، ما يوسع من قدرته على الوصول إلى جمهور أوسع ويزيد من تأثيره، يُسهم الإعلام غير الحكومي في إحداث التغيير الاجتماعي والسياسي من خلال طرح القضايا الحساسة، فضلاً عن تمكين الجمهور من المشاركة في النقاشات العامة بحرية (Curran, 2023)، يرى أصلان (2023) أن الإعلام غير الحكومي يشكل فضاءً للتفاعل المجتمعي؛ إذ يستطيع الأفراد والجماعات مناقشة قضاياهم بعيداً عن التوجهات الضيقة التي قد تفرضها السلطات الرسمية، ما يعزز من أهمية دوره في صنع السياسات العامة ودعم المشاركة المجتمعية.

وفي هذا الإطار، يعرّف الإعلام غير الحكومي من زوايا مختلفة وفقاً للممارسات المهنية والوظائف التي يقوم بها، حيث يمكن رصد مجموعة من التعريفات التي توضح أبعاده وأهميته، يُعرف (Kriesberg & Acker, 2022) الإعلام غير الحكومي بأنه إعلام مستقل يعمل خارج دائرة الهيمنة الحكومية والاقتصادية، ويستند إلى مبادئ الحرية والمهنية والمسؤولية الاجتماعية، بهدف تمثيل الفئات المختلفة ونقل الحقائق بشفافية، يركز هذا التعريف على دور الاستقلالية بوصفها عنصراً رئيسياً في الإعلام غير الحكومي؛ إذ يُتيح له القدرة على تغطية القضايا بعيداً عن تأثير السلطات السياسية أو المصالح الاقتصادية.

من منظور آخر، يشير حرب (2021) إلى أن الإعلام غير الحكومي هو الإعلام الذي يوفر منصة ل طرح القضايا المجتمعية بحرية، ويُسهم في تشكيل الرأي العام من خلال تقديم محتوى موضوعي ونقدي بعيداً عن القيود التقليدية، يعكس هذا التعريف دور الإعلام غير الحكومي كوسيلة لمساءلة السلطات وتقديم محتوى يتسم بالحياد والمصادقية، ما يعزز الثقة بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية غير الحكومية.

يرى فقعاص (2023) أن الإعلام غير الحكومي هو إعلام يعتمد على استخدام أدوات وتقنيات حديثة تتيح للمواطنين المشاركة في صناعة المحتوى ونقل القضايا المجتمعية بشكل مباشر، بما يعزز من التفاعل بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية، وفقاً لهذا التعريف، يركّز الإعلام غير الحكومي على تطوير أدوات تفاعلية حديثة تُسهم في إشراك الجمهور بفعالية أكبر في مناقشة القضايا العامة، وهو ما يعزز التشاركية والديمقراطية. من جهة أخرى، يُعرّف (Merovci, 2020) الإعلام غير الحكومي بأنه إعلام بديل يتميز بالاستقلالية والقدرة على تمثيل الفئات المهمشة، ويعتمد على التمويل الجماعي لضمان الاستقلال المالي، يبرز هذا التعريف دور الإعلام غير الحكومي في تمكين الفئات التي لا تجد تمثيلاً في الإعلام التقليدي، بالإضافة إلى أهمية التمويل المستقل الذي يحفظ نزاهة المحتوى الإعلامي.

ووفقاً لما ذكره محفوظ (2021)، فإن الإعلام غير الحكومي هو نظام إعلامي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية، من خلال تقديم محتوى يتناول القضايا الحساسة بموضوعية وعدالة، يركز هذا التعريف على العلاقة بين حرية التعبير والالتزام بمعايير المسؤولية الاجتماعية لضمان عدم استخدام المنصات الإعلامية بطريقة تُلحق الضرر بالمجتمع.

من وجهة نظر الباحث، يُعرّف الإعلام غير الحكومي كمنظومة إعلامية مستقلة تقوم على مبادئ الحرية والموضوعية، وتهدف إلى تمثيل القضايا المجتمعية بشفافية وعدالة مع التركيز على الفئات المهمشة والقضايا التي يغفلها الإعلام الرسمي، ويستند في نزاهته إلى استقلاله المالي عبر التمويل الذاتي أو الجماعي بعيداً عن الضغوط السياسية والاقتصادية، كما يوظف الأدوات التكنولوجية الحديثة والمنصات التفاعلية التي تتيح للجمهور المشاركة في صناعة المحتوى ونشره، **ما يعزز** دوره في تشكيل الرأي العام وصنع السياسات العامة، وفي السياق الفلسطيني يُعد الإعلام غير الحكومي أداة رئيسية لمساءلة السلطات وتسليط الضوء على القضايا

الحساسة مثل أزمة الضمان الاجتماعي من خلال توفير مساحة للنقاش الحر وتعبئة الرأي العام نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية.

2.1.2 أهمية الإعلام غير الحكومي في تعزيز الشفافية والمساءلة

يُعد الإعلام غير الحكومي أداة رئيسية لتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة المعلومات المستقلة، وكشف الحقائق بعيداً عن هيمنة السلطات السياسية والاقتصادية، **ما يساعد** على فضح الفساد ودعم الرقابة المجتمعية (Wood & Aronczyk, 2020). فالشفافية تمثل مدخلاً أساسياً للمساءلة عبر تمكين المواطنين من متابعة قرارات الدولة والموارد المستخدمة، وهو ما يعزز قدرتهم على المحاسبة، ليغدو الإعلام غير الحكومي بمثابة سلطة رقابية غير رسمية تدفع باتجاه الحوكمة الرشيدة (أحمد، 2022). وقد أبرزت دراسات عدة أنه يراقب أداء المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من خلال تحقيقات معمقة وتقارير موضوعية، فيحد من التعتيم المعلوماتي ويعزز الثقة بمصادره المستقلة (Pérez-Díaz et al., 2020). ويبيّن حرب (2021) أن التزامه بالموضوعية والدقة يجعله حصناً ضد الشائعات ودافعاً للمؤسسات نحو قدر أكبر من الشفافية.

كما يلعب الإعلام غير الحكومي دوراً مباشراً في كشف مظاهر الفساد وإساءة استخدام الموارد عبر التحقيقات الإعلامية التي تثير الرأي العام وتشكل ضغطاً على المسؤولين لتحمل المسؤولية. (Reid et al., 2024) ويؤكد أصلان (2023) أن هذا الدور لا يقف عند كشف الانتهاكات بل يشمل تحفيز النقاش المجتمعي حول القضايا العامة بما يجبر صنّاع القرار على الاستجابة للمطالب. في الوقت نفسه، يعمل كوسيط فعال يتيح للجمهور التعبير عن همومه ومطالبه عبر منصات مستقلة، فيدفع المؤسسات لمراجعة سياساتها ويقوي الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة (فقعاص، 2023). ومع التطورات التكنولوجية ووسائل التواصل الاجتماعي، اتسع تأثير الإعلام غير الحكومي في تسريع نشر المعلومات وتعميق التفاعل الشعبي بما يعزز الرقابة والمساءلة

الفورية (Borah et al., 2022)، وهو ما جعل التكامل بينه وبين الأدوات الرقمية عاملاً أساسياً لمواجهة التهريب المؤسسي من المحاسبة (محفوظ، 2021).

فيما يأتي، جدول يُلخص دور الإعلام غير الحكومي في تعزيز الشفافية والمساءلة (Borah et al., 2022; Dastgeer & Stewart, 2021; Hiaeshutter–Rice et al., 2021; Ruhanya & Matsilele, 2020; Zhuravskaya et al., 2022):

الجدول رقم (2.1): دور الإعلام غير الحكومي في تعزيز الشفافية والمساءلة وأبعاده المختلفة

التوثيق	الشرح	البعد
أحمد (2022)	توفير معلومات دقيقة وموضوعية حول أداء المؤسسات وتوضيح تفاصيل القرارات والسياسات العامة.	تعزيز الشفافية
أصلان (2023)	تسليط الضوء على التجاوزات المالية والإدارية من خلال تقارير وتحقيقات إعلامية معمقة.	الكشف عن الفساد
حرب (2021)	تحفيز الرأي العام ودفع المواطنين للتفاعل مع القضايا والمطالبة بالشفافية من المسؤولين.	الضغط المجتمعي
فقعاص (2023)	مراقبة الأداء المؤسسي ومساءلة صناعات القرار أمام المجتمع بناءً على معلومات موثقة وموثوقة.	تفعيل المساءلة
محفوظ (2021)	توسيع دائرة التأثير باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات وتعزيز الاستجابة المجتمعية.	التأثير الرقمي السريع

من وجهة نظر الباحث، فإن الإعلام غير الحكومي يمثل قوة أساسية لتعزيز الشفافية والمساءلة؛ إذ لا يقتصر دوره على نقل الأخبار بل يمتد إلى بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الوعي والرقابة المستمرة، إذ يسهم من خلال استقلاله المهني والمالي في كشف أوجه القصور داخل المؤسسات وإبراز قضايا الفئات المهمشة، كما يمكن الأفراد من مساءلة صناعات القرار عبر منصات حوارية تفاعلية تفتح المجال للنقاش العام حول قضايا محورية مثل الفساد وسوء استخدام الموارد، ويعزز حضوره الرقمي من قدرته على تحويل المطالب الشعبية إلى قوة

ضاغطة تؤثر في القرارات والسياسات العامة، ليغدو الإعلام غير الحكومي منصة للتغيير الاجتماعي والسياسي وداعماً لمبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.

2.1.3 أبعاد الإعلام غير الحكومي

الإعلام غير الحكومي يُعد أداة محورية لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية من خلال تمثيل الفئات المهمشة وإيصال مطالبها بموضوعية واستقلالية (Horoub, 2023). كما يسهم في ترسيخ التنوع والشمولية وصناعة قرارات أكثر عدالة (أحمد، 2022). ويعتمد على الإبداع والمحتوى التفاعلي الذي يتيح للجمهور المشاركة المباشرة في النقاشات العامة بما يعزز الوعي والتغيير المجتمعي (حرب، 2021). كما يُسهم في تمكين الأفراد من التفاعل مع القضايا المحورية عبر منصات مستقلة تعزز الحوار المجتمعي (فقعاص، 2023). ويُعد التمويل الجماعي عاملاً أساسياً في ضمان استقلاليته بعيداً عن الضغوط السياسية والاقتصادية **ما يعزز دوره الرقابي على المؤسسات المختلفة (عكو، 2024).**

أولاً: التمثيل الديمقراطي ودوره في تمثيل الفئات المهمشة

يُعتبر التمثيل الديمقراطي أحد أهم الأبعاد الرئيسية للإعلام الخاص؛ إذ يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان إيصال أصوات الفئات المهمشة التي غالباً ما **يجري تهيمش** قضاياها في المنابر الإعلامية التقليدية (Horoub, 2023)، ويعمل الإعلام غير الحكومي على سد هذه الفجوة عبر تسليط الضوء على قضايا تلك الفئات بما يعكس التنوع الاجتماعي ويعزز من مبدأ الشمولية في التغطية الإعلامية (أحمد، 2022). يُعد التمثيل الديمقراطي أساساً للتوازن في المجتمعات الديمقراطية؛ إذ يسهم في إعطاء المساحة لجميع الأطراف للتعبير عن آرائهم وطرح مطالبهم بحرية، بعيداً عن الضغوط السياسية أو الاقتصادية التي قد تؤثر **في** استقلالية

الإعلام الرسمي، وفي هذا السياق، يُبرز الإعلام غير الحكومي قدرته على إحداث تغيير حقيقي عبر تمكين الفئات المهمشة من المشاركة بفعالية في النقاشات العامة وصنع القرار (حرب، 2021).

في ظل التعقيدات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها العديد من الدول، يبرز دور الإعلام غير الحكومي في تمثيل الفئات المهمشة على المستويين الاجتماعي والسياسي؛ إذ يسهم هذا النوع من الإعلام في مواجهة الإقصاء الاجتماعي ويعمل على تعزيز دمج الفئات المحرومة في الحياة العامة، ويؤكد أصلان (2023) أن الإعلام غير الحكومي، بفضل استقلاليته، يمثل صوتاً بديلاً عن الأصوات التي يجري تجاهلها، ما يسهم في تفعيل دور الديمقراطية الإعلامية وفتح المجال أمام الجميع للتعبير عن أنفسهم بحرية وشفافية.

الإعلام غير الحكومي كمُنبِر للفئات المهمشة

يملك الإعلام غير الحكومي قدرة خاصة على تمثيل الفئات المهمشة من خلال تسليط الضوء على قضاياها بعيداً عن الضغوط السياسية والاقتصادية (Palmquist, 2020). فهو يوفر منصة حرة تعزز مشاركة هذه الفئات في النقاش العام وتمكنها من التعبير عن مطالبها بشكل مباشر (أحمد، 2022). كما يسهم في تصحيح الصور النمطية وكشف التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها (Alizadeh & Sharifi, 2023)، ويعزز إحساسها بالمواطنة والانتماء (فقعاص، 2023)، إضافة إلى كونه جسراً يربطها بالمجتمع وصانعي القرار لتحفيز سياسات أكثر عدالة (محفوظ، 2021).

دور الإعلام غير الحكومي في تعزيز الديمقراطية الشاملة

يسهم الإعلام غير الحكومي في بناء ديمقراطية شاملة من خلال تمكين الفئات المهمشة من التفاعل مع القضايا الوطنية والمجتمعية والمشاركة في النقاشات العامة (حرب، 2021). كما يعمل أداة رقابية تتابع أداء الحكومات

والسياسات التي قد تؤثر سلبيًا عليهم وتضغط في صانعي القرار للاستجابة لمطالبهم (أصلان، 2023). ويوفر هذا الإعلام منصات حوارية آمنة تشجع على المشاركة الفعالة والتعبير بحرية (ترايعة، 2022)، وهو ما يعزز الديمقراطية التشاركية. وفي السياق الفلسطيني، يكتسب هذا الدور أهمية خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية؛ إذ يسهم في نقل قصص المهمشين بموضوعية وتحفيز المجتمع على اتخاذ خطوات عملية لمعالجة قضاياهم (حرب، 2021).

أهمية التمثيل الديمقراطي للفئات المهمشة

تكمن أهمية التمثيل الديمقراطي للإعلام غير الحكومي في تعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال منح الفئات المهمشة فرصة متكافئة للتعبير عن قضاياها والمشاركة في صنع القرار (عكو، 2024). فهو يسهم في إزالة الحواجز الاجتماعية التي تعيق اندماجهم، ويعمل على تصحيح الصور النمطية السلبية عبر إبراز قدراتهم وإسهاماتهم في المجتمع. كما يساعد على رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضاياهم وتشجيع الجهود لمعالجة التحديات التي يواجهونها (ققعاص، 2023). وبفضل استقلاليتها، يتيح الإعلام غير الحكومي منبرًا شفافًا يسهم في دمج المهمشين بالحياة العامة ودفع التنمية المستدامة من خلال تعزيز المشاركة والشفافية.

ثانياً: الإبداع والمحتوى التفاعلي في تعزيز المشاركة الجماهيرية

يُعد الإبداع والمحتوى التفاعلي أحد الأبعاد المحورية التي تميز الإعلام غير الحكومي؛ إذ يسهم في تحقيق التواصل المستمر بين وسائل الإعلام والجمهور. يُتيح هذا البُعد إنتاج محتوى متنوع وجذاب، يسهم في إشراك المواطنين بفاعلية في النقاشات العامة وتعزيز مشاركتهم في القضايا المجتمعية والسياسية. مع تطور التكنولوجيا وظهور أدوات جديدة، أصبحت عملية تقديم المعلومات تعتمد بشكل أساسي على الإبداع في الطرح واستخدام وسائل تفاعلية تجعل الجمهور جزءًا من عملية التغطية الإعلامية (أحمد، 2022). هذا التطور يُعزز قدرة

الإعلام غير الحكومي على تقديم قضايا المجتمع بطرق مبتكرة، ويتيح للمواطنين فرصة المشاركة المباشرة في القضايا التي تؤثر فيهم.

ويُمثل الإبداع والمحتوى التفاعلي رافعة أساسية لتمكين الفئات المهمشة وإيصال أصواتها إلى صناع القرار، إذ يتيح الإعلام غير الحكومي عبر أدوات بصرية وسمعية ونصية متجددة تبسيط القضايا المعقدة وتقديمها بأسلوب يجذب الجمهور ويحفزه على التفاعل (Richards, 2020). ويسهم هذا النهج في تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال توفير مساحات آمنة للتعبير الحر (محفوظ، 2021)، ودعم الحملات التوعوية والمجتمعية التي تكشف التحديات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة وتشجع على تبني سياسات أكثر عدالة (Vizcaíno-Verdú & Aguaded, 2022). وفي السياق الفلسطيني، برز هذا الدور في معالجة قضايا مثل أزمة الضمان الاجتماعي؛ إذ أسهم المحتوى التفاعلي في تعبئة الرأي العام وحشد المجتمع المدني والنقابات العمالية للضغط نحو تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية (فقعاص، 2023).

ويرى الباحث ان الإبداع والمحتوى التفاعلي يُعتبران أدوات فعّالة تعزز من دور الإعلام غير الحكومي في تحقيق المشاركة الجماهيرية وتمكين الأفراد من المساهمة في صنع القرار. من خلال أساليب مبتكرة ووسائل تفاعلية، ينجح الإعلام غير الحكومي في تقديم محتوى يُلبّي احتياجات الجمهور ويُشجعهم على التفاعل مع القضايا المطروحة. يسهم هذا التفاعل في خلق وعي مجتمعي يُعزز من دور المواطنين في مساءلة السلطات وتحقيق الشفافية والعدالة. في النهاية، يُعد الإبداع والمحتوى التفاعلي جسراً يربط بين الإعلام والجمهور، ويُحول الإعلام غير الحكومي إلى أداة مؤثرة تُسهم في بناء مجتمعات أكثر وعياً وقدرة على تحقيق التغيير الإيجابي >

ثالثاً: التمويل الجماعي كوسيلة لاستقلالية الإعلام

التمويل الجماعي يمثل إحدى الأدوات الحديثة التي تدعم استقلالية الإعلام غير الحكومي عبر توفير بديل عن التمويل التقليدي المرتبط بالسلطات أو المؤسسات الكبرى، حيث يضمن هذا النموذج استقلال المحتوى الإعلامي بعيداً عن الضغوط السياسية والاقتصادية (السطي والدرسي، 2022). يقوم على مساهمات طوعية من الأفراد والجمهور لدعم منصات ومشاريع إعلامية مستقلة، ما يعزز قدرتها على تغطية القضايا بحرية دون الخضوع لأجندات خارجية. ويشير عكو (2024) إلى أن هذا النوع من التمويل يوفر موارد مستدامة قائمة على ثقة الجمهور ودعمهم المباشر، فيما يرى بدير (2022) أنه يخلق شراكة حقيقية بين الإعلام والجمهور من خلال تمكين الأفراد من الإسهام في استمرارية الإعلام الحر. وفي السياق الفلسطيني، تبرز أهمية التمويل الجماعي في ظل التحديات السياسية والمالية، إذ يسهم في تمكين المؤسسات الإعلامية من تناول قضايا المواطنين بشفافية وموضوعية دون تبعية (فقعاص، 2023).

تعتمد آليات التمويل الجماعي على منصات رقمية مبتكرة مثل الاشتراكات الشهرية، التبرعات المباشرة، أو حملات الدعم المالي، ما يمنح الجمهور فرصة المشاركة المباشرة في تمويل الإعلام مقابل محتوى نوعي يتماشى مع توقعاتهم (متي، 2021). وتعد الشفافية في توضيح كيفية استثمار هذه الموارد عاملاً جوهرياً لتعزيز الثقة وتشجيع الدعم المتواصل، إذ يتحول الجمهور من مجرد متلقٍ إلى شريك فاعل في صياغة الأجندة الإعلامية. وتُظهر التجارب العالمية أن هذا النموذج مكّن العديد من المؤسسات الإعلامية الصغيرة من تحقيق الاستفادة المالية (حرب، 2021)، كما يشير ترايعة (2022) إلى أنه يحقق مبدأ التشاركية من خلال تمكين المجتمع من دعم الإعلام الحر الذي يعكس قضاياها ويعزز من قيم الديمقراطية والمساءلة.

في السياق الفلسطيني، يُسهم التمويل الجماعي في منح الإعلام غير الحكومي مساحة أوسع لتناول القضايا المجتمعية الحساسة مثل الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية، كما حدث خلال أزمة قانون الضمان الاجتماعي حين اعتمدت بعض وسائل الإعلام على دعم الجمهور لإنتاج تغطيات سلطت الضوء على جوانب القصور ومطالب النقابات، مما خلق زخمًا وضغطًا على صناع القرار (أصلان، 2023). ويرى الباحث أن التمويل الجماعي يمثل نموذجًا فعالًا يعزز استقلالية الإعلام من خلال بدائل مالية مستدامة بعيدة عن التأثيرات السياسية والاقتصادية، ويمكن المؤسسات الإعلامية من تقديم محتوى مهني يعبر عن تطلعات المجتمع؛ إذ يتحول الجمهور إلى شريك أساسي في استمرارية العمل الإعلامي ودعم قضايا الفئات المهمشة، ما يجعله أداة ضرورية لضمان إعلام حر أكثر شفافية واستقلالية.

2.1.4 الإعلام غير الحكومي في السياق الفلسطيني

يُعد الإعلام غير الحكومي في فلسطين مكونًا أساسيًا للمنظومة الإعلامية، إذ يكتسب خصوصيته من السياق السياسي والاقتصادي المعقد الذي يفرضه الاحتلال والقيود المفروضة على حرية العمل. فقد برز كبديل يعبر عن أصوات المواطنين ويغطي قضايا غالبًا ما يتم تجاهلها في الإعلام الرسمي، مستفيدًا من تنوع مناصته بين الصحف والإذاعات والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (حرب، 2021). ومن خلال هذا الدور، **أسهم في** تعزيز الشفافية والمساءلة عبر فضح مظاهر الفساد وضعف الأداء المؤسسي، إلى جانب نقل القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين اليومية (فقعا، 2023). كما أتاح مساحة أكبر لتمثيل الفئات المهمشة مثل العمال والنساء والشباب عبر تقارير وبرامج تفاعلية، وهو ما ظهر جليًا خلال أزمة الضمان الاجتماعي عام 2016 حين لعب دورًا بارزًا في كشف أوجه القصور في القانون ودعم مطالب النقابات العمالية والمجتمع المدني (أصلان، 2023).

تعتمد استقلالية الإعلام غير الحكومي الفلسطيني على جهود تمويلية متواصلة بعيداً عن الضغوط السياسية، ورغم التحديات يظل التمويل الجماعي والدعم المجتمعي آلية مهمة لترسيخ الثقة بين الجمهور ووسائل الإعلام، حيث يصبح المواطن شريكاً في دعم الإعلام الذي يعبر عن مصالحه (عكو، 2024). ومع توسع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ازدادت قدرة هذا الإعلام على التفاعل المباشر مع الجمهور وتوسيع دائرة النقاشات العامة حول القضايا الوطنية، **ما جعله** أداة فاعلة للتعبير عن الرأي العام ومساءلة الجهات الرسمية (تريعة، 2022). وبذلك يُمثل الإعلام غير الحكومي قوة ضغط مجتمعية تسهم في تعزيز الشفافية والمشاركة السياسية، ليظل رغم التحديات نموذجاً مقاوماً للتهميش وداعماً للقضايا الوطنية والاجتماعية الملحة.

2.1.5 النظريات المتعلقة بالإعلام غير الحكومي

أولاً: نظرية الأجندة (Agenda-Setting Theory)

تفترض هذه النظرية أن وسائل الإعلام تلعب دوراً رئيسياً في تحديد أولويات الجمهور وصناع القرار من خلال تسليط الضوء على قضايا معينة، مما يجعلها أكثر أهمية في النقاش العام والسياسات الحكومية (McCombs & Shaw, 1972).

ترتبط هذه النظرية ارتباطاً وثيقاً بالدراسة الحالية التي تتناول تأثير الإعلام غير الحكومي **في** تشكيل السياسات العامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. إذ أن الإعلام غير الحكومي، بما يشمله من منصات إخبارية مستقلة وناشطين رقميين، يُعيد تشكيل الأجندة الإعلامية عبر التركيز على قضايا معينة قد لا تحظى بتغطية كافية من الإعلام الرسمي أو الحكومي. من خلال استخدام تقنيات التواصل الحديثة مثل التغريدات، الحملات الرقمية، والبلث المباشر، يمكن لهذا النوع من الإعلام أن يضع قضايا معينة في بؤرة اهتمام الرأي العام، مما

يزيد من احتمالية استجابة صنّاع القرار لها، خاصة في السياقات السياسية والاجتماعية المتغيرة مثل فلسطين؛ إذ تلعب وسائل الإعلام غير الحكومية دورًا محوريًا في إبراز قضايا حقوق الإنسان، الفساد، والمسائل الوطنية. علاوة على ذلك، فإن وسائل التواصل الاجتماعي عززت من تأثير نظرية الأجندة؛ إذ لم يعد الجمهور مجرد متلقٍ سلبي، بل أصبح مشاركًا فاعلاً في تشكيل الأجندة العامة من خلال إعادة نشر الأخبار، وإبداء الرأي، والانخراط في النقاشات العامة. في السياق الفلسطيني، يمكن أن ينعكس هذا التأثير في الضغط في صنّاع القرار لإدراج قضايا معينة في السياسات العامة نتيجة للزخم الإعلامي الذي تخلقه هذه المنصات. بذلك، تعزز الدراسة الحالية من فهم كيفية استخدام الإعلام غير الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي أداة لإعادة توجيه النقاشات العامة والتأثير في قرارات الحكومة من خلال فرض أجندة إعلامية بديلة تمثل صوت المجتمع المدني والجمهور العريض.

ترتبط نظرية وضع الأجندة بالدراسة الحالية ارتباطاً وثيقاً، إذ تفسر كيف يسهم الإعلام غير الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي في توجيه انتباه الجمهور وصنّاع القرار نحو قضايا محددة حتى تصبح جزءاً من جدول الأعمال السياسي. فالإعلام غير الحكومي في فلسطين، من خلال منصاته الرقمية المستقلة، يعيد تشكيل الأجندة العامة بتسليط الضوء على قضايا قد يغفلها الإعلام الرسمي مثل العدالة الاجتماعية أو سياسات التشغيل أو قضايا الضمان الاجتماعي. وبذلك، يكتسب هذا الإعلام القدرة على التأثير غير المباشر في عملية صنع القرار من خلال دفع الرأي العام لتبني أولويات جديدة والضغط على المؤسسات الحكومية لإدراجها ضمن سياساتها العامة.

ثانياً: نظرية التعبئة السياسية (Political Mobilization Theory)

تؤكد هذه النظرية أن وسائل الإعلام، وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، تُستخدم لحشد الجماهير وتنظيم الاحتجاجات والضغط على صناعات القرار من خلال التفاعل الرقمي، ما يجعلها أداة قوية للتأثير في السياسات العامة (Cameron, 1974).

ترتبط هذه النظرية ارتباطاً وثيقاً بالدراسة الحالية التي تبحث في تأثير الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ تعد هذه المنصات الرقمية ساحة رئيسية للتعبئة السياسية، وبخاصة في ظل القيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية. في السياق الفلسطيني، تستخدم المنظمات غير الحكومية، والنشطاء، والمجموعات المدنية وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول القضايا الوطنية والحقوقية، ولتنظيم الاحتجاجات الرقمية والميدانية، ما يضع ضغطاً متزايداً على صناعات القرار للاستجابة لمطالب الشارع. وتُظهر العديد من الأمثلة كيف أن الحملات الإعلامية الرقمية كانت قادرة على تحريك الرأي العام وإجبار المؤسسات الحكومية على إعادة النظر في سياسات معينة.

علاوة على ذلك، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تتيح نماذج جديدة من التعبئة السياسية من خلال التفاعل المباشر بين الجمهور والنشطاء وصناعات القرار، مما يجعلها أكثر فاعلية في التأثير على القرارات الحكومية مقارنة بوسائل الإعلام التقليدية. في هذا الإطار، تبرز الدراسة الحالية أهمية الإعلام غير الحكومي كفاعل رئيسي في المشهد السياسي الفلسطيني؛ إذ يستطيع من خلال استراتيجيات التعبئة السياسية أن يوجه النقاشات العامة، ويضغط على صناعات القرار لاتخاذ إجراءات تتماشى مع مطالب المجتمع. وهكذا، تعزز الدراسة فهم العلاقة بين الإعلام الرقمي والتغيير السياسي، وبخاصة في البيئات التي تشهد تحديات سياسية واجتماعية مستمرة.

تتصل نظرية التعبئة السياسية بالدراسة الحالية من خلال إبراز الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للإعلام غير الحكومي في تحفيز المشاركة السياسية وتنظيم الضغط الشعبي على صانعي القرار. فهذه المنصات لا تقتصر على نقل المعلومات، بل تتحول إلى أدوات للتعبئة الجماهيرية عبر الحملات الرقمية والمناقشات العامة التي توحد الأصوات حول قضايا محددة مثل السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي السياق الفلسطيني، تُظهر هذه النظرية كيف يمكن للإعلام غير الحكومي أن يحشد المواطنين رقمياً وميدانياً للدفاع عن مصالحهم، ما يؤدي إلى تغيير في سلوك الحكومة أو إعادة صياغة السياسات العامة استجابةً للضغط المجتمعي.

ثالثاً: نظرية الإعلام البديل (Alternative Media Theory)

تفترض نظرية الإعلام البديل أن وسائل الإعلام التي تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومات والجهات الاقتصادية الكبرى توفر فضاءً حراً للتعبير عن القضايا التي يتم تهملها في الإعلام التقليدي. وفقاً لهذه النظرية، فإن الإعلام البديل يسعى إلى تقديم محتوى أكثر ديمقراطية، يُمثل الفئات غير الممثلة في المجتمع، ويعتمد على أساليب إنتاج وتوزيع غير تقليدية، **ما يجعله** منبراً للأفكار الجديدة والمعارضة. الإعلام البديل يبتعد عن التأثيرات السلطوية من خلال أشكال تمويل غير تقليدية مثل التمويل الجماعي، ويستفيد من التطورات الرقمية لتعزيز التفاعل مع الجمهور وإشراكه في عملية إنتاج المحتوى الإعلامي (Carroll & Hackett, 2006).

ترتبط هذه النظرية بشكل مباشر بالدراسة الحالية التي تتناول تأثير الإعلام غير الحكومي **في** تشكيل السياسات العامة في فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في ظل السيطرة الكبيرة للإعلام التقليدي **من جهات** رسمية أو مصالح اقتصادية، يصبح الإعلام البديل مساحة حيوية للتعبير عن القضايا الوطنية والاجتماعية التي قد لا يتم تغطيتها بشكل وافٍ في الإعلام الرسمي. من خلال الاعتماد على التمثيل الديمقراطي، يمنح

الإعلام البديل صوتاً للفئات المهمشة، ويعزز من المشاركة المجتمعية في النقاشات السياسية، ما يساعد في دفع الأجندة العامة نحو قضايا تخدم المصلحة العامة بدلاً من المصالح المؤسسية الضيقة. علاوة على ذلك، فإن استخدامه لوسائل رقمية تفاعلية يجعله أكثر قدرة على نشر المعلومات بسرعة، وإثارة النقاشات التي يمكن أن تؤثر في السياسات العامة من خلال الضغط الشعبي.

في السياق الفلسطيني، يعد الإعلام البديل من أهم الأدوات التي تعكس نبض الشارع وتواجه محاولات التضييق الإعلامي. من خلال التمويل الجماعي والتفاعل المفتوح، يستطيع الإعلام البديل كسر احتكار المعلومات وإيصال رسائل المجتمع إلى صناع القرار، مما يخلق ديناميكية جديدة في عملية صنع السياسات العامة. بذلك، تعزز هذه النظرية فهم كيفية تأثير الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ يمثل الإعلام غير الحكومي قوة موازية للإعلام الرسمي تسهم في توجيه الرأي العام نحو قضايا جوهرية قد لا تحظى بالتغطية المطلوبة في المنصات التقليدية.

تعد نظرية الإعلام البديل الأكثر ارتباطاً بطبيعة الدراسة، لأنها تفسر كيف يعمل الإعلام غير الحكومي كبديل عن الإعلام الرسمي في التعبير عن القضايا المهمشة وتمثيل الفئات التي لا صوت لها في المشهد العام. فالإعلام غير الحكومي في فلسطين يعتمد على استقلاليته ومرونته الرقمية لي طرح قضايا مثل الفقر والبطالة وحقوق العمال، وهي موضوعات غالباً ما تُهمَّش في الخطاب الرسمي. ومن خلال التفاعل المفتوح وتمويله المستقل، يصبح هذا الإعلام منبراً ديمقراطياً يُعيد صياغة النقاش العام ويؤثر في السياسات من خلال إشراك الجمهور في إنتاج المحتوى وصنع الرأي، مما يمنحه دوراً فاعلاً في إعادة تشكيل أولويات الحكومة واتجاهات السياسات العامة.

2.2 وسائل التواصل الاجتماعي

وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب غيرت شكل الاتصال والإعلام التقليدي، إذ حولت المستخدم من متلقٍ سلبي إلى مشارك فعّال في إنتاج ونشر المحتوى (Cervi & Divon, 2023). هذا التحول مكّن الأفراد من تجاوز الحواجز التقليدية للتعبير عن آرائهم، وأسهم في تشكيل الرأي العام من خلال سرعة انتشار المعلومات وبناء مجتمعات افتراضية تتشارك الاهتمامات (Al-Qaysi et al., 2020). في السياق الفلسطيني، برزت أهمية هذه المنصات باعتبارها متنفسًا للفئات المهمشة ووسيلة لتسليط الضوء على قضايا مثل الفقر والبطالة وحقوق الإنسان، وبخاصة في ظل القيود المفروضة على حرية الإعلام التقليدي، ما عزز من التضامن المحلي والدولي مع القضايا الوطنية (Yasin et al., 2020).

كما أسهمت هذه الوسائل في تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تمكين الأفراد من توثيق الأحداث ومراقبة أداء المسؤولين، ما خلق منصات ضغط حقيقية على الجهات الرسمية (Taha, 2020). وأسهمت أيضًا في تنظيم حملات رقمية حشدت التأييد لقضايا مثل أزمة الضمان الاجتماعي؛ إذ وحدت أصوات المتضررين وساعدت على دفع التعديلات المطلوبة (Frenkel, 2021). وبفضل التفاعل المباشر بين المستخدمين والمؤسسات، أصبح الجمهور عنصرًا محوريًا في إنتاج المحتوى وتوجيهه، الأمر الذي عزز من مصداقية الرسائل الإعلامية (Horoub, 2023) ورسّخ مبدأ الديمقراطية التشاركية عبر فتح قنوات جديدة للمشاركة في النقاشات العامة وصنع القرار بشكل غير مباشر (Cervi & Divon, 2023). ومن وجهة نظر الباحث، تُعد هذه المنصات ركيزة أساسية لتعزيز التفاعل المجتمعي ودعم الإعلام غير الحكومي، شريطة رفع مستوى الوعي بالبيانات التحقق من المعلومات لضمان تحقيق أهدافها.

2.2.1 مفهوم وسائل التواصل الاجتماعي

تُعد وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز مظاهر الثورة التكنولوجية التي غيرت أنماط الاتصال التقليدي، إذ أتاحت للأفراد إنتاج المحتوى وتبادلته والتفاعل معه بحرية، ما جعلها منبرًا يدمج بين المرسل والمتلقي ويكسر احتكار المؤسسات الإعلامية للمعلومة (Cervi & Divon, 2023). تطورت هذه المنصات من مجرد أدوات للتواصل الشخصي إلى فضاءات إعلامية متكاملة تُستخدم في نشر الأخبار والتفاعل مع القضايا المجتمعية والسياسية، كما هو الحال مع منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب التي باتت مصادر رئيسية للمعلومات (Zhuravskaya et al., 2020). وقد عززت هذه الأدوات مبدأ الاتصال الأفقي من خلال تمكين المستخدم العادي من أن يكون منتجًا للمحتوى عبر النصوص والصور والفيديوهات والبيث المباشر، **ما أسهم في فتح** فضاءات حرة للتعبير وكسر قيود الإعلام التقليدي (Dwivedi et al., 2021).

من الناحية الاجتماعية والسياسية، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا بارزًا في بناء مجتمعات افتراضية عابرة للحدود تُعزز التضامن والحوار حول القضايا المختلفة، كما **أسهمت في** دعم الحملات الإنسانية والتوعوية وجمع التبرعات (Frenkel, 2021). سياسيًا، أصبحت هذه المنصات أداة مؤثرة في توجيه الرأي العام وتنظيم الحملات والضغط على صناع القرار، وهو ما برز في السياق الفلسطيني من خلال تسليط الضوء على قضايا الحقوق الوطنية ومقاومة التهميش (Zhuravskaya et al., 2020). كما سهلت الوصول اللحظي إلى الأخبار العالمية والمحلية، مما رفع من وعي الجمهور بالقضايا العامة، رغم ما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بانتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة التي تؤثر **في** مصداقية المحتوى (Young et al., 2020).

ويرى الباحث ان وسائل التواصل الاجتماعي تعد ثورة في مجال الاتصال الحديث؛ **إذ** أعادت تشكيل أنماط التفاعل الاجتماعي والإعلامي، وأصبحت أداة فعّالة للتعبير عن الآراء وتوجيه النقاشات العامة. فهي لم تُعد مجرد أدوات ترفيهية، بل تحوّلت إلى منصات تُعزز من الشفافية والمساءلة وتُمكن الأفراد من المساهمة في

صنع القرار. يبقى الاستخدام الواعي والفعال لهذه الأدوات أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق أهدافها الإيجابية، مع العمل على التصدي للتحديات المرتبطة بمصداقية المحتوى وانتشار الأخبار المضللة.

2.2.2 دور وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع نطاق التأثير الإعلامي

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا أساسيًا في توسيع نطاق التأثير الإعلامي بفضل ميزات القائمة على الانتشار السريع والتفاعل الفوري، إذ لم تعد المعلومة حكرًا على المؤسسات الإعلامية التقليدية بل أصبحت متاحة لكل فرد قادر على إنتاج المحتوى ونشره (Young et al., 2020). وقد ساعد ذلك في تجاوز الحواجز الجغرافية والزمنية وإيصال الأخبار إلى جمهور عالمي متنوع حتى في المناطق النائية، كما أتاح للأفراد الوصول إلى مصادر متعددة للمعلومات مما عزز وعيهم وساعد في تشكيل مواقفهم تجاه الأحداث (Condran et al., 2017). كذلك ساعدت خاصية التفاعل عبر التعليقات والإعجابات والمشاركات في مضاعفة انتشار الرسائل الإعلامية وتعزيز العلاقة بين الإعلام والجمهور من خلال إتاحة مساحات أوسع للنقاش الحر (Dwivedi et al., 2021).

وتبرز أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في قدرتها على التغطية المباشرة للأحداث من خلال توثيقها وبثها لحظة بلحظة عبر أدوات مثل "فيسبوك لايف" أو "يوتيوب"، ما يعزز مصداقية المعلومة ويزيد من ثقة الجمهور بالإعلام الرقمي (Al-Qaysi et al., 2020). كما توفر هذه المنصات للجهات الإعلامية أدوات تحليل رقمية تساعدها على فهم اهتمامات الجمهور وإنتاج محتوى أكثر توافقًا مع توقعاتهم (Zhuravskaya et al., 2020). وفي السياق الفلسطيني، برزت هذه الأدوار بشكل خاص في نقل القضايا الوطنية والاجتماعية والاقتصادية إلى العالم؛ إذ أسهمت في تعزيز التضامن الدولي، تكوين رأي عام مساند للقضايا الفلسطينية، وتوسيع نطاق الحراك المجتمعي (محفوظ، 2021). ومن خلال تمكين الأفراد العاديين من أن يصبحوا منتجين

مؤثرين للمحتوى، وقد أسهمت هذه المنصات في خلق بيئة إعلامية أكثر شمولية وتعدداً، ما أتاح للمواطنين فرصة المشاركة في النقاشات العامة والتأثير في السياسات المجتمعية وصنع التغيير (Frenkel, 2021). من وجهة نظر الباحث، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد أداة فعّالة في توسيع نطاق التأثير الإعلامي وتعزيز وصول المعلومات إلى جمهور واسع ومتعدد، وبخاصة في السياقات التي تواجه فيها وسائل الإعلام التقليدية تحديات مرتبطة بالقيود السياسية أو الاقتصادية. إن قدرة هذه المنصات على التفاعل المباشر مع الجمهور ونقل الأحداث بشكل فوري يجعلها وسيلة قوية لنشر الوعي وتعزيز الشفافية. ومع ذلك، يرى الباحث أن الاستخدام الفعّال لهذه الأدوات يتطلب تعزيز الوعي بمخاطر التضليل الإعلامي وضرورة تحري الدقة والمصداقية في إنتاج ونشر المحتوى، لضمان تحقيق أقصى فائدة من دور وسائل التواصل الاجتماعي في خدمة المجتمعات وتحقيق أهدافها التنموية والإعلامية.

2.2.3 التفاعل الجماهيري ودعم النقاشات المجتمعية

تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في تعزيز التفاعل الجماهيري عبر توفير فضاءات افتراضية تُمكن الأفراد من التعبير عن آرائهم بحرية وتبادل الأفكار بشكل مباشر وسريع، وهو ما أسهم في بناء بيئة ديناميكية تُشجع على النقاشات المجتمعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية (Borah et al., 2022). تتميز هذه المنصات بقدرتها على الوصول إلى جمهور واسع ومتعدد الخلفيات، مع إتاحة خصائص مثل التعليقات والإعجابات والمشاركة التي تُحفز الأفراد على الانخراط في النقاش العام وتعزز شعورهم بالانتماء المجتمعي (C. S. Park & Gil de Zúñiga, 2021). كما ساعدت هذه الأدوات الرقمية في تمكين الفئات المهمشة من طرح قضاياهم للنقاش والمشاركة في صياغة الحلول، ما أسهم في ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية وخلق زخم مجتمعي يدفع نحو التغيير (Cervi & Divon, 2023).

في السياق الفلسطيني، برزت وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات رئيسية للحوار والتعبئة؛ إذ لعبت دوراً بارزاً في أزمة الضمان الاجتماعي عام 2016 من خلال إتاحة تبادل التحليلات والآراء وخلق وعي مجتمعي واسع دفع باتجاه التحركات الشعبية (محفوظ، 2021). كما ساعدت خاصية الوسوم على تنظيم الحملات الجماهيرية وتسييل الضوء على قضايا وطنية واجتماعية، ما أدى إلى خلق قوة ضغط على صناع القرار. إضافة إلى ذلك، تُسهم هذه المنصات في تعزيز التفاعل الثقافي والفكري بين الأفراد، بما يعزز التسامح والتفاهم المشترك داخل المجتمع. ومع ذلك، تواجه هذه الوسائل تحديات مثل انتشار الأخبار الكاذبة والخطاب التحريضي، وهو ما يستدعي تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات وضبط النقاشات بما يحافظ على دورها كأداة لبناء الحوار المجتمعي البناء.

من وجهة نظر الباحث، فإن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً رئيسياً للتفاعل الجماهيري والنقاشات المجتمعية؛ إذ توفر أدوات فعّالة تُساهم في إشراك المواطنين في القضايا العامة وتوجيه الحوار المجتمعي نحو تحقيق نتائج ملموسة. إن قدرة هذه المنصات على جمع الأفراد من مختلف الشرائح، وإتاحة المجال لطرح قضاياهم والتفاعل معها بحرية، تُعزز من دورها كأداة لبناء رأي عام ضاغط يُساهم في إحداث التغيير. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الدور يتطلب توجيه الاستخدام نحو نقاشات هادفة وبناءة تُركز على قضايا ذات أولوية مجتمعية، مع العمل على مواجهة التحديات المرتبطة بمصداقية المعلومات وجودة النقاش.

2.3 صنع السياسات العامة

تُعد عملية صنع السياسات العامة إطاراً تفاعلياً يجمع بين أطراف متعددة لصياغة القرارات التي تستجيب لاحتياجات المجتمع وتوجهه نحو التنمية المستدامة. فهي تمر بمراحل تبدأ بتحديد المشكلات وصياغة البدائل، ثم التنفيذ والمتابعة والتقييم، ما يجعلها عملية ديناميكية تتأثر بالبيئة الداخلية والخارجية (Colloff et al.,

(2021). ولا تقتصر هذه العملية على الجهات الحكومية وحدها، بل تمتد لتشمل الفاعلين غير الرسميين مثل النقابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام التي تضغط ل طرح قضايا المجتمع على أجندة صانعي القرار (Sewerin et al., 2022).

تقوم هذه العملية على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ أولها دور الشبكات الرسمية وغير الرسمية في تبادل المعلومات وصياغة توافقات مجتمعية تعزز فعالية السياسات (Alaysa & Musa, 2020). ثانيها التفاعل الأفقي بين مختلف القطاعات لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف مشتركة، حيث يلعب الإعلام، خصوصاً غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، دوراً محورياً في هذا التفاعل عبر تعزيز الشفافية والمساءلة (Coen et al., 2022). أما البعد الثالث فيرتبط بتوزيع القوة والنفوذ داخل شبكة صنع السياسات؛ إذ يتمتع بعض الفاعلين بقدرة أكبر على توجيه الأجندة العامة وحشد الرأي العام بما يفرض ضغوطاً مباشرة على صانعي القرار (C. S. Park & Gil de Zúñiga, 2021).

في السياق الفلسطيني، تتأثر عملية صنع السياسات في عوامل معقدة مثل الاحتلال الإسرائيلي والانقسام السياسي والتحديات الاقتصادية، وهو ما يجعل دور المجتمع المدني والإعلام غير الحكومي أكثر حيوية في دفع القضايا الوطنية والاجتماعية إلى الواجهة (أصلان، 2023). ويظهر نموذج أزمة الضمان الاجتماعي عام 2016 كيف استطاعت النقابات ووسائل الإعلام البديلة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، حشد الرأي العام وتسليط الضوء على ثغرات القانون ودفع المسؤولين إلى مراجعة قراراتهم، ما يبرز أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق العدالة والشفافية.

من وجهة نظر الباحث، تُعد عملية صنع السياسات العامة عملية معقدة وديناميكية تُسهم في توجيه المجتمع نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية. يلعب الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دوراً أساسياً

في هذه العملية من خلال تعزيز الشفافية، تسليط الضوء على القضايا المجتمعية، ودعم المشاركة المجتمعية في صنع القرار. إن تفعيل دور الفاعلين غير الرسميين مثل المجتمع المدني والإعلام **يُساهم في تحقيق** تكامل بين الأدوار وتطوير سياسات أكثر شمولية وعدالة تُلبي تطلعات المواطنين وتُعزز من صمود المجتمع في مواجهة التحديات.

2.3.1 مفهوم صنع السياسات العامة

يُعد مفهوم صنع السياسات العامة أحد المفاهيم المحورية في حقل الإدارة العامة والعلوم السياسية؛ إذ يُشير إلى العملية التي **يجري من خلالها** وضع خطط وبرامج تُعالج القضايا والمشكلات المجتمعية، بهدف تحقيق الأهداف العامة للدولة وضمان التقدم والتنمية المستدامة. يُعبر صنع السياسات العامة عن سلسلة من الخطوات المنهجية التي تشمل تحديد المشكلات، تحليل الخيارات والبدائل المتاحة، اتخاذ القرارات، وتنفيذ السياسات وتقييمها، وهي عملية تتسم بالتفاعل بين مجموعة من الأطراف الفاعلة والمؤثرة **في** مختلف المستويات (ترايعة، 2022).

تُعرف السياسات العامة بأنها "مجموعة من القرارات والإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية وغير الرسمية للتعامل مع قضية معينة بهدف الوصول إلى حلول تُحقق الصالح العام" (بدير، 2022). هذا التعريف يُبرز الطابع التفاعلي لصنع السياسات والذي لا يقتصر على الجهات الحكومية فقط، بل يشمل أطرافاً أخرى مثل مؤسسات المجتمع المدني، القطاع الخاص، ووسائل الإعلام التي تُساهم بشكل كبير في طرح القضايا ومراقبة تنفيذ السياسات.

تُعتبر عملية صنع السياسات العامة عملية ديناميكية مستمرة تتضمن عدة مراحل مترابطة تبدأ بتحديد المشكلة أو الحاجة المجتمعية، ومن ثم البحث عن الحلول والبدائل المناسبة عبر الاستناد إلى دراسات وتحليلات منهجية (Alaysa & Musa, 2020). بعد ذلك، **تجري صياغة** السياسة وطرحها للنقاش أو الاعتماد من قبل السلطات المختصة، يلي ذلك مرحلة التنفيذ التي تتضمن تطبيق السياسات وفق خطط مُحددة، وأخيرًا مرحلة التقييم التي تهدف إلى قياس فعالية السياسة العامة ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة. **يؤكد هذا التسلسل أهمية** التدرج المنهجي لضمان نجاح السياسات وفعاليتها.

يتصف مفهوم صنع السياسات العامة بالشمولية؛ **إذ يُعطي** مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية داخل المجتمع. كما يتطلب صنع السياسات تفاعلًا مستمرًا بين الفاعلين الرسميين كالسلطات التنفيذية والتشريعية، والفاعلين غير الرسميين كالمجتمع المدني، النقابات، ووسائل الإعلام. هذا التفاعل يُحقق توازنًا في صناعة القرار، ويضمن مراعاة احتياجات جميع الفئات، مما يزيد من شرعية السياسات وفعاليتها (السطي والدرسي، 2022).

وتُعتبر المشاركة المجتمعية أحد أهم المرتكزات الأساسية في عملية صنع السياسات العامة؛ **إذ تعكس** مدى ديمقراطية العملية. **إذ تُتيح** مشاركة المواطنين، من خلال مؤسساتهم المختلفة أو عبر وسائل الإعلام، الفرصة للتأثير على القرارات والسياسات المطروحة، **ما يُساهم في** تحقيق العدالة والشفافية. كما تُتيح هذه المشاركة الفرصة لمناقشة السياسات وتحليلها من منظور مختلف الفئات المجتمعية، الأمر الذي يُعزز من شمولية السياسات وملاءمتها للواقع (بدير، 2022).

في السياق الفلسطيني، يُعد صنع السياسات العامة عملية معقدة نظرًا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بفلسطين. تعاني عملية صنع السياسات من تحديات عدة، أبرزها الانقسام السياسي والقيود

المفروضة بفعل الاحتلال الإسرائيلي، **ما يُصعّب** من تنفيذ السياسات وتقييم أثرها بفعالية. ومع ذلك، برزت أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المجتمعية والضغط على صناع القرار من أجل تبني سياسات تخدم المصلحة العامة وتُحقق العدالة الاجتماعية (اصلان، 2023).

على سبيل المثال، أزمة قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين تُبرز تفاعل الفاعلين المختلفين في عملية صنع السياسات. واجه القانون معارضة مجتمعية واسعة بسبب غياب الشفافية والعدالة الاجتماعية في بنوده، **ما دفع** النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني إلى تنظيم حملات ضغط واسعة. لعب الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دورًا محوريًا في نشر الوعي بالقانون وحشد الرأي العام، **ما أجبر** الحكومة على إعادة النظر في بنود القانون وتعديله، وهو ما يُعكس أهمية المشاركة المجتمعية والإعلام في صنع السياسات (Sadeq et al., 2023).

من وجهة نظر الباحث، يُعتبر صنع السياسات العامة عملية جوهرية لتحقيق التطور والاستقرار المجتمعي؛ **إذ** يجب أن تتسم هذه العملية بالشفافية والشمولية، وأن تُراعي احتياجات جميع فئات المجتمع. يرى الباحث أن نجاح السياسات العامة يعتمد بشكل كبير على التفاعل بين الجهات الرسمية وغير الرسمية، وعلى تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في طرح القضايا ومراقبة تنفيذ السياسات. إن تحقيق هذه التفاعلية **يُسهّم** في تطوير سياسات فعّالة تُلبي احتياجات المجتمع الفلسطيني، **وبخاصة** في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهه على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

2.3.2 الفاعلون في صنع السياسات: الجهات الرسمية وغير الرسمية

تُعد عملية صنع السياسات العامة نتاجًا لتفاعل مجموعة من الفاعلين الذين **يُسهّمون** بشكل مباشر أو غير مباشر في صياغتها وتنفيذها. تتنوع هذه الجهات بين فاعلين رسميين يمثلون المؤسسات الحكومية التي تمتلك

سلطة القرار والتطبيق، وفاعلين غير رسميين من خارج الإطار الحكومي مثل مؤسسات المجتمع المدني، الإعلام، والقطاع الخاص. ويُعزز هذا التنوع في الأدوار من شمولية العملية السياسية ويضمن أن تكون السياسات ناتجة عن توافق وتفاعل متعدد الأبعاد يُراعي مصلحة مختلف الفئات المجتمعية (Siar, 2023).

أولاً: الجهات الرسمية في صنع السياسات العامة

تُعتبر الجهات الرسمية الركيزة الأساسية في عملية صنع السياسات؛ إذ تمتلك السلطات والصلاحيات التشريعية والتنفيذية التي تُخولها وضع القرارات والسياسات وتطبيقها. تشمل هذه الجهات الحكومات، الوزارات، المجالس التشريعية، والهيئات التنفيذية على مختلف المستويات المحلية والوطنية (Allern & Hansen, 2024).

• **الحكومة:** تُعد الحكومة الجهة المسؤولة عن قيادة عملية صنع السياسات العامة، إذ تُحدد الأهداف والاحتياجات الوطنية بناءً على متطلبات الواقع وتعمل على إعداد السياسات وبرامج التنفيذ.

• **المجالس التشريعية:** تمارس المجالس التشريعية دورًا محوريًا في مناقشة واعتماد السياسات العامة؛ إذ تعمل على إصدار القوانين والرقابة على الأداء الحكومي، ما يُحقق التوازن في عملية صنع القرار.

• **المؤسسات التنفيذية:** مثل الوزارات والهيئات الحكومية التي تُنفذ السياسات وتُترجمها إلى خطط وبرامج عملية، حيث تُتابع أداء المؤسسات وتُقيم فاعلية السياسات من خلال المؤشرات المختلفة.

يتميز دور الفاعلين الرسميين بالالتزام باللوائح والأنظمة التي تُنظم عملية صنع السياسات، إلا أنه قد يتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية التي تُحيط بعملهم، وبخاصة في الدول النامية التي تعاني من تداخل السلطات وتحديات الحكم الرشيد.

ثانياً: الجهات غير الرسمية في صنع السياسات العامة

إلى جانب الفاعلين الرسميين، تُعتبر الجهات غير الرسمية شريكاً رئيسياً في عملية صنع السياسات من خلال دورها المؤثر في تشكيل الرأي العام وتوجيه النقاشات حول القضايا المجتمعية المختلفة. هذه الجهات تشمل (Allern & Hansen, 2024):

- **مؤسسات المجتمع المدني:** تُعتبر مؤسسات المجتمع المدني مثل النقابات العمالية، الجمعيات الأهلية، ومراكز الفكر والأبحاث من أبرز الفاعلين غير الرسميين. تُسهم هذه المؤسسات في تسليط الضوء على القضايا التي تهتم المجتمع، وتُمارس دوراً رقابياً من خلال تقييم السياسات والمطالبة بتطويرها بما يخدم المصلحة العامة.
 - **وسائل الإعلام:** يلعب الإعلام دوراً حيوياً في صناعة السياسات من خلال تشكيل الرأي العام وإبراز القضايا المجتمعية. يُسهم الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الضغط على صناع القرار وتوجيههم نحو تبني سياسات تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز الشفافية والمساءلة.
 - **القطاع الخاص:** يُعتبر القطاع الخاص فاعلاً مؤثراً من خلال دوره الاقتصادي والاستثماري؛ **إذ يُسهم** في رسم السياسات الاقتصادية وتشجيع التطوير من خلال الشراكات مع القطاع العام.
- تُسهم هذه الجهات غير الرسمية في تعزيز التوازن والمساءلة في عملية صنع السياسات؛ **إذ تُتيح للأصوات** المختلفة المشاركة والتأثير، وهو ما يُسهم في تحقيق العدالة والشمولية.

ثالثاً: التفاعل بين الجهات الرسمية وغير الرسمية

يُعتبر التفاعل بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين في عملية صنع السياسات عاملاً حاسماً لضمان نجاح السياسات العامة وتحقيق أهدافها. هذا التفاعل يتجسد في (Allern & Hansen, 2024):

- **تقديم المقترحات:** إذ تُقدم مؤسسات المجتمع المدني **ملحوظات** وتوصيات للجهات الرسمية حول السياسات المقترحة لضمان شموليتها وعدالتها.
- **الرقابة والتقييم:** تقوم الجهات غير الرسمية، خاصة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بدور رقابي يُسهم في تقييم الأداء الحكومي ومتابعة تنفيذ السياسات على أرض الواقع.
- **المشاركة المجتمعية:** تُعزز مشاركة الفاعلين غير الرسميين من الشرعية السياسية؛ إذ تُتيح للمجتمع التعبير عن احتياجاته ومطالبه من خلال قنوات حوار مفتوحة وشفافة.

في السياق الفلسطيني، يظهر بوضوح أهمية التفاعل بين الجهات الرسمية وغير الرسمية في عملية صنع السياسات، وبخاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، في أزمة الضمان الاجتماعي الفلسطيني لعام 2016، لعبت النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني دوراً محورياً في طرح الاعتراضات والضغط على الحكومة لإعادة النظر في القانون من خلال الحملات الإعلامية والاحتجاجات الشعبية. هذا التفاعل بين الفاعلين المختلفين يُؤكد أهمية الشراكة المجتمعية لتحقيق سياسات أكثر عدالة وفاعلية (Sadeq et al., 2023).

من وجهة نظر الباحث، فإن صنع السياسات العامة يعتمد بشكل كبير على التوازن بين دور الجهات الرسمية التي تضع السياسات وفق صلاحياتها، ودور الجهات غير الرسمية التي تُسهم في توجيه ومراقبة هذه السياسات.

هذا التفاعل يُحقق التكامل ويُعزز من شفافية العملية السياسية، ما يضمن أن تكون السياسات ناتجة عن توافق مجتمعي تُلبي تطلعات مختلف الفئات. ويُعد تعزيز دور الفاعلين غير الرسميين، وبخاصة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، أمراً ضرورياً لتحقيق سياسات عامة فعّالة تُعزز العدالة والحوكمة الرشيدة.

2.3.3 أبعاد صنع السياسات العامة

تُعد عملية صنع السياسات العامة من أكثر العمليات أهمية وتعقيداً في إدارة الشؤون العامة، فهي تتطلب تفاعلاً دقيقاً بين العديد من الأطراف والفاعلين المختلفين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. تُسهم أبعاد صنع السياسات في توضيح هذه العملية من خلال الكشف عن آليات العمل وأدوات التفاعل التي تُحدد كيفية صياغة السياسات وتنفيذها. من أبرز هذه الأبعاد هي الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التي تُعبر عن علاقات العمل بين الجهات المختلفة، والتفاعل الأفقي، الذي يُبرز أهمية التنسيق بين الفاعلين، إضافة إلى القوة والنفوذ التي تُوضح كيفية توزيع السلطات داخل العملية. من خلال دراسة هذه الأبعاد، يُمكن فهم كيف تُصاغ السياسات العامة وكيف تلعب عوامل مثل الإعلام والفاعلين المختلفين دوراً في هذه العملية.

أولاً: الشبكات الرسمية وغير الرسمية في صياغة السياسات

تُشكل الشبكات الرسمية وغير الرسمية بعداً أساسياً في عملية صنع السياسات العامة؛ إذ تُعبر الشبكات الرسمية عن المؤسسات الحكومية كالوزارات والبرلمانات المخولة بوضع الأطر القانونية والتنفيذية (Koliba et al., 2017)، بينما تُكملها الشبكات غير الرسمية من خلال أدوار مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والنقابات التي تُسهم في طرح القضايا المجتمعية ومراقبة الأداء، كما حدث في أزمة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني عام 2016 حين لعبت النقابات والإعلام غير الحكومي دوراً حاسماً في الضغط لتعديل القانون (Coen et al., 2022).

ثانيًا: التفاعل الأفقي ودوره في التنسيق بين الفاعلين

يُعد التفاعل الأفقي أداة محورية لضمان التكامل بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية في صياغة السياسات؛ إذ يُعزز التنسيق بين الوزارات من جهة، وبين القطاع الخاص والمجتمع المدني من جهة أخرى، بما يُسهم في تحقيق أهداف مشتركة أكثر شمولًا. (Colloff et al., 2021) ويُسهم الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل هذا التفاعل عبر خلق منصات للحوار وتبادل المعلومات، كما ظهر في الحالة الفلسطينية حين ساعدت الحملات الإعلامية والاحتجاجات الشعبية على تعزيز التواصل بين النقابات والحكومة خلال أزمة الضمان الاجتماعي (Allern & Hansen, 2024).

ثالثًا: القوة والنفوذ وتأثير الإعلام على توزيعها

رتبط صنع السياسات العامة بتوزيع القوة بين الفاعلين الرسميين، الذين يمتلكون السلطة القانونية، وغير الرسميين مثل الإعلام والمجتمع المدني الذين يتمتعون بالنفوذ من خلال الرأي العام (Colloff et al., 2021). ويُعتبر الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أدوات فاعلة في إعادة توزيع النفوذ؛ إذ يكشفان أوجه القصور في السياسات ويُحركان حملات ضغط تُجبر صناعات القرار على الاستجابة، كما حدث في فلسطين خلال أزمة الضمان الاجتماعي حين لعب الإعلام البديل دورًا بارزًا في توجيه النقاش العام وتعديل المسار السياسي (Alaysa & Musa, 2020).

ويرى الباحث ان أبعاد صنع السياسات العامة، بما في ذلك الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الأفقي، والقوة والنفوذ، تشكل إطارًا أساسيًا لفهم كيفية صياغة السياسات وتأثير الأطراف المختلفة فيها. تتطلب هذه العملية تفاعلًا منظمًا بين الجهات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق التكامل والشمولية. يُبرز الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات رئيسية في تعزيز التفاعل بين الأطراف المختلفة وإعادة

توزيع القوة والنفوذ داخل العملية السياسية. يرى الباحث أن تحقيق سياسات فعّالة وعادلة يعتمد بشكل أساسي على تحقيق توازن بين القوة والنفوذ بين الفاعلين المختلفين، وتعزيز التنسيق الأفقي الذي يُتيح الفرصة لتحقيق مشاركة حقيقية وشفافة تُلبّي احتياجات المجتمع وتُواجه التحديات بكفاءة.

2.3.4 النظريات المتعلقة بتشكيل السياسات العامة

أولاً: نظرية المجال العام (Public Sphere Theory)

نظرية المجال العام تقترض أن وسائل الإعلام توفر فضاءً عاماً للنقاشات المفتوحة حول القضايا السياسية والاجتماعية، **ما يسمح** للأفراد والجماعات بالتعبير عن آرائهم والتفاعل مع القضايا العامة. وفقاً لهذه النظرية، فإن الإعلام ليس مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل هو منصة للنقاش والتواصل الديمقراطي؛ **إذ** يمكن للآراء المختلفة أن تتلاقى وتتفاعل، **ما يؤثر في** الوعي العام ويخلق ضغوطاً على صناع القرار لاتخاذ إجراءات تتناسب مع تطلعات المواطنين (J. B. Thompson, 1993). ي السياق التقليدي، كان المجال العام مرتبطاً بالمقاهي، والصحف، والمنتديات العامة، لكنه اليوم أصبح أكثر اتساعاً بفضل وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنح الأفراد فرصة أكبر للمشاركة والتأثير في النقاشات السياسية.

ترتبط هذه النظرية بشكل مباشر بالدراسة الحالية التي تبحث في دور الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فهذه المنصات الرقمية أصبحت بمثابة "مجال عام جديد"؛ **إذ يجري تداول** القضايا الوطنية والسياسية والاجتماعية بحرية أكبر مقارنة بالإعلام التقليدي الخاضع لرقابة الدولة أو للقيود المؤسسية. الإعلام غير الحكومي، **وبخاصة** عبر المنصات الرقمية، يوفر مساحة للتعبير عن القضايا التي قد **يجري** تجاهلها أو تحييدها في الإعلام الرسمي، **ما يعزز** من قدرة المواطنين على التأثير في الخطاب السياسي وصياغة أولويات السياسة العامة. على سبيل المثال، عندما تطرح قضايا

مثل الفساد، أو حقوق الإنسان، أو السياسات الاقتصادية في هذه المساحات الرقمية، فإنها تجذب اهتمام الجمهور وتدفع صناع القرار إلى التفاعل معها سواء من خلال تصريحات رسمية أو سياسات استجابة. علاوة على ذلك، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز من فاعلية المجال العام من خلال خلق أشكال جديدة من التواصل المباشر بين الجمهور والمسؤولين؛ إذ لم يعد الجمهور مجرد متلقٍ للمعلومات، بل أصبح مشاركاً نشطاً في النقاشات العامة، ما يزيد من الضغط السياسي والاجتماعي على الحكومات. في الحالة الفلسطينية؛ إذ تواجه وسائل الإعلام التقليدية تحديات سياسية، فإن المجال العام الرقمي الذي توفره وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام غير الحكومي يُمثل بديلاً فعالاً لتمكين المواطنين من إيصال أصواتهم والتأثير في السياسات العامة. وهكذا، تسهم الدراسة الحالية في توضيح كيف يمكن للإعلام الرقمي أن يعزز من دور المجال العام في تشكيل السياسات الحكومية، وبخاصة في السياقات التي تحتاج إلى فضاءات أوسع للحوار الديمقراطي.

ترتبط نظرية المجال العام ارتباطاً مباشراً بمشكلة الدراسة الحالية، إذ نفسر كيف يمكن للإعلام غير الحكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يوفر فضاءً عاماً جديداً للنقاش والتفاعل السياسي والاجتماعي في فلسطين، في ظل غياب أو ضعف القنوات الرسمية للحوار العام. فالمجال العام الرقمي الذي توفره المنصات غير الحكومية يمكّن المواطنين من طرح قضاياهم ومناقشتها بحرية، مما يخلق رأياً عاماً ضاغطاً على صناع القرار. وبذلك، تُسهم النظرية في فهم كيف أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، كامتداد للإعلام غير الحكومي، وسيلة فعالة لإعادة تشكيل الخطاب العام حول القضايا الوطنية مثل العدالة الاجتماعية أو السياسات الاقتصادية، وتحويل النقاشات الشعبية إلى قوة ضغط تسهم في توجيه السياسات العامة الفلسطينية نحو استجابات أكثر شفافية وتوافقاً مع تطلعات المجتمع.

ثانياً: نظرية الفعل الجمعي (Collective Action Theory)

نظرية الفعل الجمعي تفترض أن الأفراد والجماعات يمكنهم تحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية مشتركة من خلال التعاون والتنسيق فيما بينهم، مما يعزز قدرتهم على التأثير في القرارات والسياسات العامة. بحسب هذه النظرية، فإن الأفراد غالباً ما يكون لديهم دوافع شخصية للانضمام إلى الأنشطة الجماعية عندما يدركون أن العمل الجماعي يمكن أن يحقق فوائد جماعية لا يمكنهم تحقيقها بمفردهم. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الأسهل على المجموعات تنظيم أنفسها وتنسيق جهودها بطريقة أكثر فاعلية؛ إذ توفر هذه المنصات الرقمية أدوات للتواصل والتخطيط ونشر المعلومات، ما يزيد من قوة وتأثير الفعل الجمعي (Olson, 1989).

ترتبط هذه النظرية بشكل مباشر بالدراسة الحالية التي تبحث في تأثير الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. فمن خلال هذه المنصات، يستطيع الإعلام غير الحكومي والنشطاء والفاعلون المدنيون تحفيز الجمهور على المشاركة في أنشطة جماعية تهدف إلى الضغط على صناع القرار، مثل الحملات الرقمية، العرائض الإلكترونية، والمقاطعات الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، فإن قدرة الأفراد على تبادل المعلومات بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتيح لهم تنسيق الاحتجاجات والمظاهرات بشكل فعال، ما يعزز من تأثيرهم السياسي. في الحالة الفلسطينية؛ إذ يلعب المجتمع المدني والإعلام غير الحكومي دوراً حيوياً في تسليط الضوء على القضايا الحقوقية والسياسية، تُعد وسائل التواصل الاجتماعي أداة محورية لخلق زخم جماعي يؤثر في الخطاب السياسي وصنع السياسات.

علاوة على ذلك، فإن النظرية تفسر كيف أن العمل الجماعي عبر المنصات الرقمية يمكن أن يحقق نتائج ملموسة، وبخاصة عندما يتمكن الأفراد من التغلب على "مشكلة الراكب المجاني"، أي التردد في المشاركة في

الأنشطة الجماعية بسبب الاعتقاد بأن الآخرين سيقومون بالمهمة. توفر وسائل التواصل الاجتماعي أدوات سهلة ومباشرة للمشاركة، مثل التفاعل مع المنشورات، مشاركة المحتوى، والتوقيع على العرائض، **ما يقلل** من تكاليف المشاركة ويساعد على زيادة الفعل الجمعي. وهكذا، تسهم الدراسة الحالية في تحليل كيفية استخدام الإعلام غير الحكومي لهذه الأدوات لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوجيهها نحو التأثير على السياسات العامة، **ما يجعل** هذه النظرية إطارًا مناسبًا لفهم التحولات الرقمية في العمل السياسي والاجتماعي.

تُفسر نظرية الفعل الجمعي بوضوح كيف يستخدم الإعلام غير الحكومي المنصات الرقمية لتعبئة الأفراد وتنظيمهم حول قضايا سياسية واجتماعية مشتركة، مما يجعلها إطارًا جوهريًا لفهم مشكلة الدراسة. فهذه الوسائل تتيح فرصًا واسعة لتنسيق الجهود الجماعية بين المواطنين والنشطاء المدنيين، وتحويل ردود الفعل الفردية إلى حركة مجتمعية ضاغطة قادرة على التأثير في السياسات العامة. في الحالة الفلسطينية، تُظهر النظرية كيف أن الحملات الإعلامية التي يقودها الإعلام غير الحكومي - مثل حملات الدفاع عن حقوق العمال أو رفض بعض القوانين - تمثل فعلاً جمعيًا رقميًا يُسهم في توحيد الخطاب الشعبي وممارسة ضغط فعلي على صناع القرار. ومن خلال خفض تكاليف المشاركة السياسية عبر التفاعل الرقمي، تساعد هذه النظرية في تفسير كيفية تحوّل النشاط الإعلامي إلى قوة جماعية فاعلة في إعادة تشكيل السياسات العامة.

ثالثًا: نظرية الشبكة في صنع السياسات (Policy Network Theory)

تفترض نظرية الشبكة في صنع السياسات أن عملية صياغة السياسات العامة لا تقتصر على الجهات الحكومية فقط، بل تتشكل من خلال شبكة معقدة من الفاعلين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، الإعلام، والقطاع الخاص، الذين يتفاعلون فيما بينهم لتحديد الأولويات واتخاذ القرارات. تؤكد هذه النظرية أن السياسات العامة هي نتاج تفاعلات بين جهات رسمية وغير رسمية؛ **إذ** يؤثر كل فاعل في الشبكة **في** عملية صنع القرار وفقًا

لموقعه ونفوذه داخلها. يتميز هذا النموذج بتركيزه على العلاقات الأفقية بين الفاعلين، **ما يعني أن** الإعلام غير الحكومي، **وبخاصة** عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن يكون له دور حاسم في تشكيل السياسات العامة من خلال توفير المعلومات وإثارة القضايا للنقاش العام (Marsh & Rhodes, 1992).

ترتبط هذه النظرية بالدراسة الحالية حول تأثير الإعلام غير الحكومي **في** السياسات العامة في فلسطين؛ **إذ أن** الإعلام غير الحكومي لا يعمل بمعزل عن العملية السياسية، بل يتفاعل مع مختلف الفاعلين في شبكة صنع السياسات. من خلال كشف القضايا التي لا يتم تسليط الضوء عليها في الإعلام التقليدي، وتحفيز النقاش العام حولها، يمكن للإعلام غير الحكومي أن يعزز التفاعل بين مختلف الجهات المؤثرة في السياسات العامة، سواء عبر الضغط الشعبي أو من خلال تسهيل التواصل بين الفاعلين المختلفين. على سبيل المثال، قد تؤدي الحملات الإعلامية الرقمية إلى دفع منظمات المجتمع المدني لتقديم مقترحات رسمية لصناع القرار، **ما يسهم** في خلق استجابات سياسية أكثر شمولية لمطالب الجمهور.

في السياق الفلسطيني؛ **إذ** تتسم بيئة صنع القرار بالتعقيد نتيجة للتداخل بين الجهات السياسية، الاقتصادية، والمجتمعية، يصبح دور الإعلام غير الحكومي ضروريًا في إعادة تشكيل موازين القوة داخل الشبكة السياسية. من خلال توظيف أدوات الإعلام الرقمي والتفاعل الاجتماعي، يستطيع الإعلام غير الحكومي التأثير في توزيع القوة داخل الشبكة السياسية، **ما يعزز** من قدرة الفئات غير الممثلة على إيصال أصواتها والتأثير في عملية صنع القرار. بذلك، تقدم نظرية الشبكة في صنع السياسات إطارًا تحليليًا لفهم كيف يمكن لوسائل الإعلام غير الحكومية أن تتجاوز دورها التقليدي في نقل الأخبار، لتصبح أداة فعالة في إعادة تشكيل العلاقات السياسية وتعزيز الشفافية والمساءلة في السياسات العامة.

تُعد نظرية الشبكة في صنع السياسات من أكثر الأطر انسجامًا مع طبيعة مشكلة الدراسة، إذ تبرز أن عملية صنع السياسات ليست حكرًا على المؤسسات الرسمية، بل هي نتاج شبكة معقدة من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين، من بينهم الإعلام غير الحكومي. ووفقًا لهذه الرؤية، يعمل الإعلام غير الحكومي في فلسطين كجزء من شبكة صنع القرار؛ إذ يربط بين المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، وصناع القرار من خلال تدفق المعلومات وإثارة النقاشات العامة عبر المنصات الرقمية. ومن خلال قدرته على التأثير في أولويات النقاش العام وتنسيق الجهود بين الفاعلين، يصبح الإعلام غير الحكومي عنصرًا فاعلاً في إعادة توزيع القوة داخل الشبكة السياسية الفلسطينية، مسهمًا في تعزيز الشفافية والمساءلة وتوجيه السياسات العامة نحو تلبية احتياجات المجتمع.

2.4 الضمان الاجتماعي الفلسطيني كنموذج تطبيقي

تُعتبر منظومات الضمان الاجتماعي حول العالم من الأدوات الأساسية لضمان العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار للمواطنين؛ إذ تُعد جزءًا من الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. هذه الأنظمة تطورت نتيجة للنضالات العمالية والاجتماعية، لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. فلسطين، على الرغم من تعقيداتها السياسية والاقتصادية، كانت جزءًا من هذه النضالات من أجل تحقيق منظومة ضمان اجتماعي عادلة وفاعلة تُلبي احتياجات العمال والموظفين وتُحقق الحياة الكريمة.

تطور الضمان الاجتماعي في فلسطين

بدأت قضية الضمان الاجتماعي الفلسطيني بالتزامن مع تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994؛ إذ ورثت السلطة مجموعة من القوانين التي كانت سارية في عهد الانتداب البريطاني والقوانين الأردنية والمصرية، والتي لم تكن تلبي الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الفلسطيني. مع إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني، أُطلقت محاولات عديدة لصياغة تشريعات تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان من أبرزها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 2003. رغم صدوره ونشره رسمياً، إلا أنه لم يُنفذ بسبب توصيات البنك الدولي، الذي أشار إلى تكاليفه العالية وصعوبة تحقيق الاستدامة المالية لصندوق الضمان.

استمرت المحاولات لتحقيق حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، التي بقيت مُعلقة بسبب اشتراط اتفاقية باريس الاقتصادية تحويل هذه الحقوق إلى مؤسسة فلسطينية موازية لمؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية. وفي عام 2012، قرر مجلس الوزراء الفلسطيني تشكيل فريق وطني للضمان الاجتماعي، بهدف صياغة قانون جديد يتناسب مع الظروف الفلسطينية، وبالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية.

أزمة قانون الضمان الاجتماعي لعام 2016: الأسباب والتحديات

أقر قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني رقم (6) لعام 2016 وسط اعتراضات واسعة من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، التي تمحورت حول عدة نقاط رئيسية. أولاً، غياب الشفافية في صياغة القانون؛ إذ اتسمت آليات العمل بالسرية وافتقاد التمثيل الحقيقي لجميع الأطراف المعنية. ثانياً، افتقار القانون لمبادئ العدالة الاجتماعية، وبخاصة فيما يتعلق بتوزيع نسب المساهمات بين العمال وأصحاب العمل، إذ حُددت بنسبة (7.5%) للعامل و(8.5%) لصاحب العمل، وهي نسبة اعتُبرت غير عادلة. ثالثاً، انعدام الضمانات الحكومية لأموال الضمان، ما أثار مخاوف كبيرة حول استثمار وإدارة هذه الأموال في ظل غياب آليات رقابية فعّالة (Sadeq et al., 2023).

بالإضافة إلى ذلك، واجه القانون انتقادات تتعلق بالنظام التكميلي الذي يُتيح إدارة مدخرات العمال خارج مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي، **ما يُعرض** هذه الأموال لخطر سوء الإدارة أو الفساد. أثارت هذه التحديات موجة من الاحتجاجات المجتمعية، قادتها حملة وطنية واسعة من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني، التي طالبت بتجميد العمل بالقانون وإجراء تعديلات جوهرية تضمن تحقيق العدالة والاستدامة المالية.

دور الإعلام غير الحكومي في تسليط الضوء على الأزمة

لعب الإعلام غير الحكومي دورًا حيويًا في تسليط الضوء على أزمة قانون الضمان الاجتماعي؛ إذ أسهم بشكل كبير في كشف أوجه القصور في القانون وممارسة الضغط على الحكومة من أجل مراجعة بنوده. من خلال التغطيات الإخبارية، والتقارير الصحفية، والبرامج الحوارية، نجح الإعلام غير الحكومي في توعية الرأي العام بأهمية القضية، وطرح تساؤلات جوهرية حول مصير أموال العمال وغياب الشفافية في صياغة القانون. الإعلام غير الحكومي شكّل منصة رئيسية للنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني للتعبير عن رفضها للقانون والدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل. على سبيل المثال، قامت بعض وسائل الإعلام الفلسطينية مثل شبكة "وطن" الإخبارية ووكالة "معًا" بتغطية الاحتجاجات بشكل مباشر، **ما أسهم في** إيصال صوت المحتجين إلى صنّاع القرار وتوسيع دائرة النقاش حول القضية. من ناحية أخرى، استطاع الإعلام غير الحكومي إثارة القضايا التي حاولت الجهات الرسمية التغاضي عنها، مثل غياب الضمانات القانونية لحماية أموال الضمان، وعدم وضوح آليات احتساب الراتب التقاعدي. هذا الدور الرقابي للإعلام **أسهم في** تعزيز الشفافية والمساءلة، وجعل القضية على رأس الأولويات المجتمعية والسياسية.

دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعبئة الرأي العام والضغط على صنّاع القرار

وسائل التواصل الاجتماعي شكّلت أداة رئيسية في تعزيز الحراك المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي؛ إذ أسهمت في تعبئة الرأي العام ونقل مطالب المحتجين بسرعة وفاعلية. من خلال منصات مثل "فيسبوك" و"تويتر"، أُطلقت حملات رقمية واسعة تُطالب بتجميد القانون وفتح حوار مجتمعي شامل. هذه الحملات تميّزت بمشاركة واسعة من المواطنين، الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضهم للقانون وطرح بدائل تُحقق العدالة الاجتماعية.

أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا في خلق حالة من التفاعل الجماهيري؛ إذ أنشئت مجموعات وصفحات خصصت لمناقشة القانون وتوعية المواطنين بمخاطره. كما نجحت هذه المنصات في تنظيم الاعتصامات والاحتجاجات الميدانية، من خلال نشر مواعيدها وأهدافها، ما أسهم في حشد آلاف المشاركين.

التكامل بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي كان له تأثير كبير في الضغط على صناع القرار؛ إذ شكّلت وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا إضافيًا للقوة والنفوذ في مواجهة الحكومة. هذا التكامل أدى إلى تشكيل خطاب مجتمعي موحد يُطالب بإعادة النظر في القانون وتعديله بما ينسجم مع تطلعات العمال والموظفين.

وتُعد أزمة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني لعام 2016 نموذجًا واضحًا للتفاعل بين الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير في السياسات العامة. من خلال دورهما في تسليط الضوء على أوجه القصور في القانون وتعبئة الرأي العام، نجح الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل حراك وطني واسع دفع الحكومة نحو مراجعة القانون والاستجابة لمطالب المجتمع. يرى الباحث أن هذا التكامل يُمثّل نموذجًا فعالًا يُمكن البناء عليه في المستقبل لمعالجة قضايا مجتمعية مشابهة؛ إذ تُعد هذه الأدوات وسيلة رئيسية لتعزيز الشفافية والمساءلة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

2.5 الدراسات السابقة

يتناول هذا الجزء من الدراسة عرض وتحليل الدراسات العربية والأجنبية السابقة التي تناولت دور الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي في صنع السياسات العامة، مع توضيح أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الدراسات والدراسة الحالية، وبيان أوجه الاستفادة من تلك الدراسات في بناء الإطار النظري والمنهجي للدراسة. كما سيتم إبراز الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها، وبخاصة فيما يتعلق بالسياق الفلسطيني ودراسة الضمان الاجتماعي كنموذج تطبيقي.

٢,٥,١ الدراسات العربية

دراسة عكو (2024) بعنوان "المسؤولية المدنية عن انتهاك الحق في الحياة الخاصة عند ممارسة حرية الإعلام"

هدفت هذه الدراسة إلى الموازنة بين احترام حرية الإعلام والتعبير واحترام الخصوصية، خصوصاً عند انتهاك الحق في الحياة الخاصة خلال ممارسة حرية التعبير والإعلام، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي القانوني لفهم قواعد المسؤولية عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك المسؤولية المدنية والأسس التي يمكن بموجبها مساءلة المعتدي مدنياً عن استخدام حقه في حرية التعبير، وتمثل مجتمع الدراسة في القوانين والتشريعات المتعلقة بحرية التعبير وحماية الخصوصية على المستويين المحلي والدولي، بينما شملت العينة مجموعة من القضايا القانونية ذات الصلة، وتوصلت الدراسة إلى أن التوفيق بين ممارسة حرية الإعلام واحترام الخصوصية يتطلب وضع قواعد قانونية دقيقة تضمن ممارسة الحقين دون المساس بأحدهما، وأوصت الدراسة بضرورة

تطوير تشريعات واضحة تحدد الأسس التي يمكن من خلالها مساءلة المعتدي مدنيًا عند التعدي على الخصوصية، مع ضمان عدم تقييد حرية التعبير إلا في حالات الضرورة التي تقتضيها حماية الحقوق الشخصية.

دراسة فقعاص (2023) بعنوان " دور وسائل الإعلام الجديد كآلية لتجسيد الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي "

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور الديمقراطية التشاركية في تمكين المواطنين من المشاركة الفعّالة في صنع القرارات السياسية التي تؤثر في حياتهم، وذلك من خلال التفاعل المباشر مع السلطات الحاكمة؛ إذ يتطلب تحقيق هذا النظام الديمقراطي تنظيم المواطنين في هيئات وجمعيات لتسهيل التواصل وتجميع الاحتياجات والمطالب، كما تناولت الدراسة الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الطلابي في تعزيز فاعلية الديمقراطية التشاركية؛ إذ أشارت النتائج إلى أن المواطن في ظل هذا النظام يتحول من كونه سلبياً يمارس فقط حق الانتخاب إلى مواطن إيجابي يشارك في صنع القرارات ومراقبتها وتقييمها، وأكدت الدراسة **الدور المهم** لمواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الديمقراطية التشاركية من خلال توفير وسيلة للتواصل المباشر بين المواطنين والسلطات، **ما يتيح** لهم التعبير عن آرائهم والمشاركة في القضايا السياسية والاجتماعية.

دراسة أصلان (2023) بعنوان "غياب التكاملية في صنع السياسات العامة الفلسطينية وتأثيرها في صمود المواطن الفلسطيني"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير غياب التكاملية في صنع السياسة العامة الفلسطينية **في** صمود المواطن الفلسطيني وتأثير هذا الغياب **في** الحياة العامة للمجتمع، حيث تناولت الدراسة السياق التاريخي لبداية النظام السياسي الفلسطيني منذ عام 1994، والتغييرات السياسية والإدارية التي حدثت في عام 2003، **التي شملت**

استحداث منصب رئيس الوزراء وتعاقب الحكومات الفلسطينية، وقد استخدمت الباحث المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي ومنهج تحليل المحتوى للوصول إلى فهم دقيق لتأثير غياب التكاملية على صمود الفلسطينيين، وأظهرت النتائج أن غياب التكاملية في السياسات العامة أدى إلى إضعاف صمود المواطن الفلسطيني أمام التحديات المتزايدة الناجمة عن السياسات الإسرائيلية والتغييرات الإقليمية والدولية، وقلل من خياراته الاقتصادية والاجتماعية، **ما أثر في ثقته** بالحكومات ومؤسساتها، كما تبين أن السياسات العامة للسلطة الفلسطينية منذ نشأتها كانت تتسم بالفردية والشخصية والحزبية، وهو ما أثر سلبًا **في** آليات صنع السياسات ونتائجها، وأسفر ذلك عن ظهور العديد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية على المجتمع الفلسطيني، **ما أثر في** إنتاجيته وقدرته على مواجهة السياسات الإسرائيلية.

دراسة السطي والدرسي (2022) بعنوان "دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة (مؤسسات المجتمع المدني نموذجًا)"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور مؤسسات المجتمع المدني كأحد الفواعل غير الرسمية في عملية صنع السياسة العامة؛ إذ تُعد مؤسسات المجتمع المدني جوهر المجتمعات الديمقراطية وتلعب دورًا مهمًا في تثقيف المواطنين وحثهم على مواجهة الأزمات السياسية، وتدريب قيادات سياسية جديدة، وقد تناولت الدراسة العلاقة الديناميكية بين الدولة والمجتمع المدني في عملية صنع السياسة العامة، موضحةً أن هذه العملية تتضمن تفاعلات بين مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية، حيث تؤثر الجماعات المنظمة على صنع السياسة من خلال تقديم مقترحات وحلول لمشاكل عامة، واعتمدت الدراسة على تحليل مدى تأثير المؤسسات غير الرسمية، مثل مؤسسات المجتمع المدني، **في** صنع وتوجيه السياسة العامة في ظل الأنظمة السياسية المختلفة،

وتوصلت إلى أن لمؤسسات المجتمع المدني دورًا فاعلاً في تقديم مدخلات تُسهم في تشكيل السياسات العامة، مع توصية بتعزيز هذا الدور لضمان تحقيق سياسة عامة رشيدة تلبي مصالح كل من المواطن والدولة.

دراسة بدير (2022) بعنوان "دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الوطن العربي: دراسة مقارنة للأردن ومصر"

هدفت هذه الدراسة إلى رصد وتحليل دور الأحزاب السياسية في الأردن ومصر في صنع السياسات العامة الاقتصادية، من خلال مقارنة بين النظام الملكي في الأردن والنظام الجمهوري في مصر؛ إذ سعى الباحث إلى معرفة تأثير الأحزاب في عملية صنع السياسات الاقتصادية وطبيعتها علاقتها بالأنظمة القائمة ومدى اقتدارها السياسي والتنظيمي، وانطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن توزيع القوة السياسية يشير إلى احتكار النظام الرسمي في كلا البلدين لعمليات صنع السياسات الاقتصادية، ما يعيق دور الأحزاب في المساهمة الفعالة، واعتمدت الدراسة على المنهج المقارن ومنهج اقترب النخبة للتحقق من صحة هذه الفرضية. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرًا محدودًا للأحزاب في صنع السياسات العامة الاقتصادية بسبب احتكار النظام الرسمي لصنع القرار، وأظهرت النتائج أن الحالة التشريعية والبنية السياسية والترتيبات المؤسسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مدى مشاركة الأحزاب، كما جرى تحديد نقاط القوة والضعف في الخريطة السياسية لكل من الأردن ومصر، وأكدت الدراسة أن نقص المعلومات ذات الصلة بصنع القرار يؤثر في قدرة الأحزاب في المشاركة في عملية صنع وتنفيذ السياسات العامة.

دراسة ترايعية (2022) بعنوان "دور مراكز الفكر والأبحاث في صنع السياسة العامة"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل عملية صنع السياسة العامة باعتبارها نتاجًا مشتركًا وجماعيًا، على الرغم من أن إصدارها النهائي **قد يحصل من هيئة واحدة** أو شخص واحد، وتُظهر السياسة العامة التوجهات الأيديولوجية للدولة، **ما يساعد** في فهم قرارات النظام الحاكم وأولوياته، وكذلك القوى الاجتماعية والسياسية المؤثرة **فيه وآلياته** في التعامل مع المطالب الناتجة عن البيئة الداخلية، وقد أوضحت الدراسة أن السياسة العامة هي حصيلة تفاعلات بين مؤسسات متعددة، من بينها مراكز الفكر التي تلعب دورًا مهمًا في رسم السياسة العامة، نظرًا لتأثيرها الكبير في هذه العملية المعقدة، كما أشارت الدراسة إلى أهمية النظريات المختلفة في فهم وتحليل صنع السياسة العامة؛ **إذ يسهم كل** من الجهات الرسمية وغير الرسمية في هذه العملية، سواء عبر الصلاحيات القانونية أو من خلال الضغوط التي تمارس على السلطة، وأبرزت الدراسة أيضًا دور مراكز الفكر كمؤسسات مستقلة تعمل كوسيط بين الأكاديميين وصناع القرار الحكومي، **ما يجعلها** فاعلاً أساسيًا في صياغة السياسة العامة.

دراسة أحمد (2022) بعنوان "حرية الإعلام ما بين التنظيم الإداري والمسؤولية الاجتماعية دراسة مقارنة"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل حرية الإعلام من منظور القوانين الدولية والمحلية وتبيان مدى أهميتها كأحد أبرز سمات الدول الديمقراطية؛ **إذ تعتبر** حرية الإعلام جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان وتعكس مدى احترام الدول لحقوق مواطنيها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لفهم العلاقة المتبادلة بين حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية التي يلتزم بها الإعلام تجاه الدولة والمجتمع، وقد تمثل مجتمع الدراسة في النصوص القانونية واللوائح المنظمة للإعلام على الصعيدين الدولي والمحلي، بينما تكونت العينة من النصوص القانونية والتشريعات الإعلامية في عدد من الدول التي تضمن حرية الإعلام مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، وتوصلت الدراسة إلى أن حرية الإعلام ينبغي أن تتوازن مع المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق الإعلام؛

إذ لا ينبغي أن تخرج وسائل الإعلام عن إطارها القانوني وتتبنى ممارسات قد تؤدي إلى الفوضى أو تنتشر الفساد في المجتمع، ما يستدعي من الدولة وضع التنظيم الملائم لضمان عدم تعارض حرية الإعلام مع المسؤولية الاجتماعية، وأوصت الدراسة بضرورة وضع تشريعات تحمي الإعلاميين وتعزز حريتهم في إطار المسؤولية الاجتماعية، مع التأكيد على ضمان عدم عرقلة العمل الإعلامي أو تقييد حريته بما يتعارض مع دوره الحيوي في خدمة المجتمع.

دراسة حرب (2021) بعنوان "مستقبل حرية الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين: دراسة استشرافية حتى عام 2041"

هدفت هذه الدراسة إلى استشراف مستقبل حرية الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين بالاعتماد على اتجاهات الأكاديميين والممارسين نحو واقع حرية الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين باعتباره امتدادًا طبيعيًا للماضي وتحديد العوامل المؤثرة فيه والعوامل التي ستؤثر في الأداء الإعلامي خلال العقدين القادمين، وقد جرى تطبيق الدراسة على عينة عمدية قوامها 118 فردًا من الأكاديميين في كليات وأقسام الإعلام بالجامعات الفلسطينية والممارسين في مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين، وأشارت النتائج إلى أن معظم الباحثين أكدوا أن أهم العوامل المؤثرة في حرية الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين خلال العقدين القادمين هي تغير الحالة السياسية بما يدعم حرية الرأي، يليها مواءمة التشريعات الفلسطينية مع المواثيق الدولية الضامنة لحرية الإعلام، كما أوضحت النتائج أن السيناريو التفاؤلي (الإصلاحي - التحول الجذري) هو السيناريو الأكثر ترجيحًا لحرية الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين بحلول عام 2041 وفق توجهات العينة المبحوثة، يليه السيناريو المرجعي (الثبات - استمرار الوضع على ما هو عليه)، وأخيرًا السيناريو التشاؤمي (الانهيار - التدهور).

دراسة متي (2021) بعنوان "صحافة المواطن وفقا لنظرية حرية الإعلام واتجاهات الجمهور المصري نحوها: دراسة تطبيقية مقارنة"

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أسس الحرية التي تستخدمها صحافة المواطن في موقع الجمهورية أونلاين **ممثلا للصحافة القومية** وموقع اليوم السابع **وممثلا للصحافة غير الحكومية**، من خلال دراسة كيفية لمقارنة معايير التفاعلية المستخدمة في الموقعين، ودراسة تحليلية لمقارنة صحافة المواطن المقدمة في هذه المواقع، وتمثلت عينة الدراسة في 514 موضوعًا **جري** جمعها على مدار ثلاثة أشهر، كما شملت الدراسة دراسة ميدانية لرصد اتجاهات الجمهور المصري نحو حرية صحافة المواطن ومدى استخدامهم لها، واشتملت العينة العمدية المتاحة على 200 فرد من مستخدمي صحافة المواطن، وتوصلت الدراسة إلى أن كلا الموقعين استخدما كل مستويات التفاعلية ونظام التجهيل الجزئي في نشر التعليقات، واهتم موقع اليوم السابع بعرض الشكل الإخباري الموجز ونشر الشكاوى في المقام الأول، بينما ركز موقع الجمهورية على عرض الشكل المقالي التفصيلي والموضوعات الاجتماعية، كما تبين أن درجة استخدام العينة للمواقع محل الدراسة كانت منخفضة، واهتمامهم بهذا النوع من الصحافة كان بمستوى متوسط، ورصدت الدراسة اتجاهات إيجابية نحو حرية صحافة المواطن أكثر من الاتجاهات السلبية.

دراسة محفوظ (2021) بعنوان "حرية الإعلام في المنصات الإلكترونية ... بين التعبير الحر ومفارقة انتهاك حق الخصوصية"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل حرية الإعلام في المنصات الإلكترونية في ظل التناقض بين حرية التعبير وانتهاك حق الخصوصية؛ إذ تناولت الدراسة تأثير التفوق التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي على

انتهاك حقوق الأفراد تحت ذريعة حرية التعبير، واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي القانوني لتوضيح ماهية انتهاك الخصوصية الرقمية وحقوق الإنسان المتأثرة بذلك، وقد شملت العينة تحليل القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية الخصوصية من الانتهاكات الإعلامية، وتوصلت الدراسة إلى أن التطورات التكنولوجية قد ساعدت في تسهيل انتهاك الحق في الخصوصية، وأكدت النتائج على ضرورة إيجاد توازن بين حماية حرية الإعلام واحترام الخصوصية من خلال وضع تشريعات تضمن حماية حقوق الأفراد دون تقييد حرية التعبير، وأوصت الدراسة بضرورة توعية الجمهور بأهمية حماية الخصوصية وتعزيز التشريعات التي تضمن حماية البيانات الشخصية من الانتهاكات المتزايدة.

دراسة العموش والزبون (2021) بعنوان "واقع دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الأردنية استنادًا إلى النظريات السياسية المعاصرة"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الأردنية باستخدام النظريات السياسية المعاصرة، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي لجمع وتحليل البيانات من مجتمع الدراسة الذي شمل طلبة الجامعات الأردنية. أظهرت النتائج أن وسائل الإعلام لها تأثير كبير في تنمية الوعي السياسي بين الطلبة، وأوصت الدراسة بزيادة دعم البرامج التعليمية الإعلامية لتعزيز هذا الدور.

دراسة (Grossman, 2022) بعنوان "Media and Policy Making in the Digital Age"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير وسائل الإعلام على صنع السياسات ومدى قدرة الحكومات والجهات الأخرى على التلاعب بهذا التأثير؛ إذ أوضحت أن فهم العلاقة بين الإعلام وصنع السياسات لا يزال محدودًا، نظرًا لتعدد مجالات البحث التي تدرس أجزاء من هذا الموضوع، مثل السياسة العامة والاتصال السياسي، سعت الدراسة إلى ردم الفجوة بين هذه المجالات المختلفة لإظهار التكامل بينها وتحديد النقاط غير المكتشفة والقصور في الأبحاث الحالية، وخلصت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام التقليدية والحديثة تمثل الساحة الرئيسية للصراع حول نطاق السياسة العامة؛ إذ استعرضت العوامل التي تؤثر في التغطية الإعلامية وصنع السياسات، وكذلك كيفية تعامل الحكومات مع التغطية الإعلامية للسياسات، كما تناولت التغيرات المستمرة في المشهد الإعلامي وتأثيرها المحتمل في العلاقة بين الإعلام وصنع السياسات، وأخيرًا أشارت الدراسة إلى اتجاهات الأبحاث المستقبلية في هذا المجال.

دراسة (Hiaeshutter–Rice et al., 2021) بعنوان "Freedom of the Press and Public

"Responsiveness

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل تأثير القيود المفروضة في وسائل الإعلام على قدرة الجمهور على الاستجابة للسياسات بشكل فعال، من خلال دراسة العلاقة بين الرأي العام والسياسات العامة عبر دول مختلفة، وقد أوضحت الدراسة أن استجابة الجمهور تعتمد بشكل كبير على توفر معلومات واضحة ودقيقة حول السياسات، ما يعني أن أي قيود على وسائل الإعلام قد تؤدي إلى إضعاف هذه الاستجابة، واعتمدت الدراسة على بيانات

من الموجة الرابعة من الدراسة المقارنة للأنظمة الانتخابية، بالإضافة إلى بيانات الإنفاق الحكومي من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤشرات حرية الصحافة من مؤسسة فريدوم هاوس، وقد أظهرت النتائج أن استجابة الجمهور تكون ضعيفة عندما تكون وسائل الإعلام ضعيفة أو محدودة، **ما يبرز الدور** الحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام الحرة وغير المقيدة في تعزيز الديمقراطية التمثيلية وضمان مشاركة فعالة من المواطنين في العملية السياسية. وأوصت الدراسة بضرورة الحفاظ على حرية الإعلام وتعزيز دوره في توفير المعلومات الدقيقة لتعزيز استجابة الجمهور للسياسات العامة.

دراسة (Park & Gil de Zúñiga, 2021) بعنوان " Learning about Politics from Mass Media and Social Media: Moderating Roles of Press Freedom and Public Service Broadcasting in 11 Countries"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين وسائل الإعلام (التقليدية والاجتماعية) والمعرفة السياسية، واستندت الدراسة إلى استطلاع أصلي شمل بالغين من 11 دولة، بالإضافة إلى تقرير CESifo DICE لعام 2014 حول البث العام، ومؤشر حرية الصحافة لعام 2015 الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس، وكشفت النتائج أن استخدام الأخبار عبر التلفزيون والصحف والمواقع الإخبارية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يرتبط إيجابياً بالمعرفة السياسية، كما أن حرية الصحافة والبث العام القوي يعززان العلاقة بين استخدام الأخبار (سواء من وسائل الإعلام التقليدية أو الاجتماعية) والمعرفة السياسية، **ما يشير** إلى أن النظام الإعلامي يلعب دوراً حاسماً في خلق بيئة تعلم سياسي حتى في عصر وسائل التواصل الاجتماعي الحالي.

دراسة (Dastgeer & Stewart, 2021) بعنوان "Freedom of Speech and Press in Muslim-Majority Countries"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دساتير 47 دولة ذات أغلبية مسلمة بالإضافة إلى الأراضي الفلسطينية لمقارنة مدى تضمين ضمانات حرية التعبير وحرية الصحافة، ووجود الإسلام كدين رسمي للدولة، وتأثير ذلك في الوجود الفعلي لهذه الحريات باستخدام مقياس يعتمد على تصنيفات منظمة "مراسلون بلا حدود" ومؤسسة فريدوم هاوس، وأظهرت النتائج أن تضمين الإسلام كدين رسمي للدولة في الدساتير لا يؤدي بالضرورة إلى استبعاد حرية التعبير والصحافة في الدول ذات الأغلبية المسلمة، ولكن وجود الإسلام بوصفه ديناً رسمياً يؤثر بشكل كبير في الحرية الفعلية في هذه الدول وفقاً للمقياس الذي وضعه الباحثون، كما أظهرت النتائج أن ضمانات حرية التعبير والصحافة في الدساتير لا تعني بالضرورة تحقيق هذه الحريات فعلياً؛ إذ تلعب العوامل السياسية والثقافية دوراً مهماً في تطبيق تلك الحريات.

دراسة (Singh et al., 2020) بعنوان "Smart Monitoring and Controlling of Government Policies Using Social Media and Cloud Computing"

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور الرأي العام في صياغة وتنفيذ السياسات العامة في ظل الاعتماد المتزايد للحكومات حول العالم على رأي الجمهور؛ إذ أبرزت الدراسة الدور الحيوي لوسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز هذا التوجه، وفي الماضي، كان نقص المشاركة العامة في صنع السياسات يمثل مشكلة رئيسية، ولكن الارتفاع الكبير في استخدام منصات التواصل الاجتماعي أعطى الحكومات رؤية أوسع للتغلب على هذا التحدي، كما تناولت الدراسة أهمية الحوكمة الإلكترونية السحابية في ظل توفر البنية التحتية التكنولوجية وتغيرات توجهات مستشاري الحكومات نحو تحقيق السياسات بأفضل طريقة ممكنة، وقدمت الدراسة نهجاً عملياً

يجمع بين قدرات الحوسبة السحابية وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين مراقبة وتنفيذ السياسات الحكومية من خلال مشاركة الجمهور، وخلصت الدراسة إلى نتائج مشجعة عند اختبار النظام المقترح في تنفيذ ضريبة السلع والخدمات (GST) من **الحكومة الهندية، ما يؤكد** إمكانية تطبيق هذا النظام بنجاح لتعزيز فعالية صنع وتنفيذ السياسات.

دراسة (Zhuravskaya et al., 2020) بعنوان " **Political Effects of the Internet and**

"Social Media

هدفت هذه الدراسة إلى مراجعة الأدلة التجريبية من الأدبيات الحديثة في الاقتصاد السياسي حول تأثير الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي **في** النتائج السياسية، مع التركيز على السمات التي تميز الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن وسائل الإعلام التقليدية مثل انخفاض حواجز الدخول والاعتماد على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وتناولت الدراسة تأثيرات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي **في** التصويت والاحتجاجات الشعبية والمواقف تجاه الحكومة والاستقطاب السياسي وكراهية الأجانب وسلوك السياسيين، كما استعرضت الأدلة حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الزائفة والاستراتيجيات التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية لفرض الرقابة على الإنترنت واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمراقبة والدعاية.

الجدول رقم (2.2): ملخص الدراسات السابقة

لرقم	المؤلف وسنة النشر	الهدف	المنهجية	أهم نتيجة	أهم توصية
1	عكو (2024)	الموازنة بين احترام حرية الإعلام واحترام الخصوصية	تحليل قانوني للانتهاكات ومسؤولية الإعلام المدني	التوفيق بين حرية الإعلام واحترام الخصوصية يتطلب تشريعات دقيقة	وضع تشريعات واضحة لحماية الخصوصية دون تقييد الإعلام
2	فقعاص (2023)	تحليل دور الديمقراطية التشاركية في تعزيز مشاركة المواطنين	منهج وصفي تحليلي لدور وسائل الإعلام الجديدة	الديمقراطية التشاركية تعزز مشاركة المواطن إيجابيًا في صنع القرارات	تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في الديمقراطية التشاركية
3	أصلان (2023)	تحليل تأثير غياب التكاملية في صنع السياسات على صمود الفلسطينيين	المنهج الوصفي التحليلي والاستقرائي وتحليل المحتوى	غياب التكاملية في السياسات أدى إلى إضعاف الصمود الفلسطيني	تعزيز التكاملية بين الفاعلين لتحقيق سياسات تدعم الصمود
4	السطي والدرسي (2022)	تحليل دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسة العامة	تحليل دور مؤسسات المجتمع المدني في صنع السياسات	مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في صنع السياسات	تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق سياسة رشيدة
5	بدير (2022)	رصد وتحليل دور الأحزاب في صنع السياسات الاقتصادية	منهج مقارنة وتحليل النخبة لفهم دور الأحزاب	الأحزاب لها تأثير محدود بسبب احتكار الأنظمة الرسمية لصنع القرار	تحسين البيئة التشريعية لزيادة فاعلية دور الأحزاب السياسية
6	ترايعة (2022)	تحليل دور مراكز الفكر في صنع السياسة العامة	تحليل تفاعلات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية	مراكز الفكر تسهم في صياغة السياسات العامة بفعالية	تعزيز دور مراكز الفكر في دعم اتخاذ القرارات السياسية
7	أحمد (2022)	تحليل حرية الإعلام من منظور القوانين الدولية والمحلية	المنهج الوصفي التحليلي	حرية الإعلام يجب أن تتوازن مع المسؤولية الاجتماعية	وضع تشريعات تحمي الإعلاميين وتضمن المسؤولية الاجتماعية
8	حرب (2021)	استشراف مستقبل حرية الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين	استطلاع آراء الأكاديميين والممارسين	السيناريو التفاؤلي للإعلام هو الأكثر ترجيحًا بحلول 2041	مواءمة التشريعات الفلسطينية مع المواثيق الدولية لتعزيز حرية الإعلام
9	متي (2021)	دراسة الحرية المستخدمة في صحافة المواطن ومعايير التفاعلية	تحليل مقارنة ودراسة ميدانية لصحافة المواطن	استخدام مستويات التفاعلية يختلف بين الصحافة القومية وغير الحكومية	تعزيز التفاعلية ونشر موضوعات تعكس اهتمامات الجمهور

تحقيق توازن بين حماية الخصوصية وحرية الإعلام	التطور التكنولوجي ساهم في زيادة انتهاكات الخصوصية	تحليل قانوني لتأثير التكنولوجيا على الخصوصية	تحليل حرية الإعلام في المنصات الإلكترونية وتأثيرها على الخصوصية	محفوظ (2021)	10
تعزيز البرامج التعليمية الإعلامية لزيادة وعي الطلبة	وسائل الإعلام لها تأثير كبير في تنمية الوعي السياسي لدى الطلبة	منهج وصفي تحليلي لاستطلاع آراء الطلبة	تحليل دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى الطلبة	العموش والزبون (2021)	11
دعم تكامل الإعلام وصنع السياسات في ظل التحولات الرقمية	وسائل الإعلام تمثل ساحة رئيسية للصراع حول السياسة العامة	منهج تحليلي لدور الإعلام وصنع السياسات	تحليل تأثير وسائل الإعلام في صنع السياسات في العصر الرقمي	Grossman (2022)	12
ضمان حرية الإعلام لتعزيز استجابة الجمهور للسياسات	استجابة الجمهور ضعيفة عند فرض قيود على وسائل الإعلام	تحليل بيانات دولية حول حرية الإعلام واستجابة الجمهور	دراسة تأثير القيود على الإعلام في استجابة الجمهور للسياسات	Hiaeshutter-Rice et al. (2021)	13
تعزيز حرية الصحافة والبت العام لتحقيق المعرفة السياسات	حرية الصحافة والبت العام يعززان المعرفة السياسية	تحليل بيانات واستطلاع المعرفة السياسية في 11 دولة	تحليل العلاقة بين وسائل الإعلام والمعرفة السياسية	Park & Gil de Zúñiga (2021)	14
تعزيز التطبيق الفعلي لضمانات حرية الصحافة المنصوص عليها بالدساتير	وجود الإسلام كدين رسمي لا يستبعد حرية التعبير بالضرورة	تحليل مقارن لمحتوى الدساتير ومؤشرات الحرية	تحليل دساتير الدول ذات الأغلبية المسلمة لقياس حرية التعبير والصحافة	Dastgeer & Stewart (2021)	15
استخدام التكنولوجيا والحوكمة الإلكترونية لتعزيز صنع السياسات	وسائل التواصل الاجتماعي تعزز تنفيذ السياسات الحكومية بفعالية	دراسة تطبيقية على نظام GST الحكومي الهندي	تحليل دور وسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية في مراقبة السياسات	Singh et al. (2020)	16
وضع سياسات تقلل من تأثير الأخبار الزائفة وتحسن الشفافية	الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على التصويت والاحتجاجات	مراجعة الأدبيات الحديثة وتحليل تجريبي	مراجعة الأدلة حول تأثير الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على السياسة	Zhuravskaya et al. (2020)	17

2.5.3 التعقيب على الدراسات السابقة

تُعد العلاقة بين الإعلام وصنع السياسات العامة من القضايا المثابكة والمعقدة التي تزداد أهميتها في ظل التحولات الرقمية المتسارعة؛ إذ باتت وسائل التواصل الاجتماعي ساحة رئيسية لتبادل المعلومات وصياغة الرأي العام وممارسة الضغط على صانعي القرار. وقد أسهمت الدراسات السابقة، سواء العربية أو الأجنبية، في تحليل هذه العلاقة من زوايا مختلفة، شملت حرية الإعلام، ودور مؤسسات المجتمع المدني، والتفاعل الشعبي، والتكنولوجيا الرقمية، إلا أن أغلبها ركّز على السياقات العامة أو المقارنة، دون التعمق في حالة الإعلام غير الحكومي في فلسطين كفاعل مركزي في القضايا ذات البعد الاجتماعي والسياسي. ومن هنا تنطلق الدراسة الحالية لتسد فجوة واضحة في الأدبيات، من خلال تحليل كيفية تأثير الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة الفلسطينية، وبخاصة في القضايا ذات الحساسية المجتمعية مثل قانون الضمان الاجتماعي.

أولاً: أوجه التشابه مع الدراسات السابقة

تتقاطع الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة في تناولها لموضوع العلاقة بين الإعلام والسياسات العامة. فعلى سبيل المثال، تشترك مع دراسة (Grossman, 2022) في الإقرار بأن وسائل الإعلام، سواء التقليدية أو الرقمية، أصبحت مساحة للصراع والتفاعل حول السياسات العامة، وأنها تمارس تأثيراً مباشراً وغير مباشر في عمليات صنع القرار. كما تتشابه مع دراسة (Zhuravskaya et al., 2020) في التركيز على دور وسائل التواصل الاجتماعي في إعادة تشكيل السلوك السياسي؛ إذ أظهرت تلك الدراسة أن الإنترنت أسهم في زيادة الاحتجاجات وتغيير مواقف المواطنين تجاه الحكومات، وهو ما يمكن إسقاطه على الحالة الفلسطينية التي شهدت حراكاً شعبياً واسعاً حول قانون الضمان الاجتماعي نتيجة التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالمثل، تتقاطع الدراسة مع دراسة (Singh et al., 2020) التي تناولت توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والحوسبة السحابية في مراقبة وتنفيذ السياسات الحكومية، حيث يعزز هذا الطرح فكرة أن التواصل المباشر بين الجمهور وصناع القرار أصبح ممكناً بفضل التكنولوجيا الرقمية، وهي فكرة تتسجم مع فرضية الدراسة الحالية التي ترى في الإعلام غير الحكومي وسيطاً فاعلاً بين المواطنين ومؤسسات الحكم. كما أن دراسة (Hiaeshutter-Rice et al., 2021) أظهرت أن حرية الإعلام شرط أساسي لفعالية استجابة الجمهور للسياسات، وهو ما يتقاطع مع السياق الفلسطيني الذي يعاني من قيود مؤسسية وسياسية تؤثر في فاعلية الإعلام في تشكيل السياسات.

أما على المستوى العربي، فإن دراسة فقعاص (2023) حول الديمقراطية التشاركية تُعد الأقرب من حيث المفهوم، إذ توصلت إلى أن وسائل الإعلام الجديدة تسهم في تعزيز المشاركة السياسية وتمكين المواطنين من مراقبة القرارات الحكومية، وهو ما يتقاطع مع فرضية الدراسة الحالية التي تنظر إلى الإعلام غير الحكومي كمنصة لتجسيد الرقابة المجتمعية على السياسات العامة. كذلك، تلتقي الدراسة مع دراسة السطي والدرسي (2022) التي أبرزت الدور الحيوي للفواعل غير الرسمية، مثل مؤسسات المجتمع المدني، في التأثير في السياسات العامة، وهي نقطة محورية في الحالة الفلسطينية حيث يشكّل الإعلام غير الحكومي امتداداً لتلك الفواعل في الفضاء الرقمي.

كما أن دراسة أحمد (2022) التي تناولت حرية الإعلام والمسؤولية الاجتماعية تدعم فكرة التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية تجاه المصلحة العامة، وهو توازن تسعى الدراسة الحالية إلى استكشافه من خلال تحليل كيفية تعامل الإعلام غير الحكومي مع قضايا ذات طابع اجتماعي حساس، مثل الضمان الاجتماعي، دون تجاوز الحدود الأخلاقية أو القانونية. كذلك، تشترك الدراسة الحالية مع دراسة حرب (2021) التي استشرفت

مستقبل حرية الإعلام في فلسطين في التأكيد على أهمية البيئة السياسية والتشريعية كعامل محدد لدور الإعلام، وتؤكد أن التحولات المتوقعة في العقدين المقبلين ستعتمد إلى حد كبير على مدى انفتاح النظام السياسي على التفاعل المجتمعي الرقمي.

ومن جهة أخرى، تلقت الدراسة الحالية مع دراسة متي (2021) حول صحافة المواطن، إذ تعكس كليهما إدراكًا متزايدًا لدور الأفراد والجمهور في إنتاج المحتوى الإعلامي والتأثير في المجال العام، لا سيما من خلال المنصات الإلكترونية. كذلك، تتقاطع مع دراسة العموش والزبون (2021) التي أظهرت أن وسائل الإعلام تساهم في رفع مستوى الوعي السياسي والمشاركة، وهو ما يمكن ملاحظته في السياق الفلسطيني حين تحولت الحملات الرقمية إلى أدوات ضغط فعالة على صانعي القرار.

ثانيًا: أوجه الاختلاف مع الدراسات السابقة

رغم هذا التشابه المفاهيمي والمنهجي مع عدد من الدراسات السابقة، فإن الدراسة الحالية تتميز بخصوصيتها في التركيز على السياق الفلسطيني وعلى الإعلام غير الحكومي تحديدًا، وهو ما يجعلها تختلف جوهريًا عن كثير من الدراسات التي تناولت الإعلام من زاوية عامة أو مقارنة. فمثلًا، دراسة بدير (2022) ركزت على دور الأحزاب السياسية في صنع السياسات العامة في الأردن ومصر، بينما تتناول الدراسة الحالية فاعلاً مختلفًا هو الإعلام غير الحكومي الذي لا يمتلك صلاحيات رسمية، بل يستمد تأثيره من قدرته على تشكيل الرأي العام عبر الفضاء الرقمي.

كما أن دراسة أصلان (2023) تناولت غياب التكاملية في صنع السياسات وتأثيره في الصمود الوطني، لكنها لم تربط هذا الغياب بالإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، في حين تركز الدراسة الحالية على إمكانية أن يسد الإعلام غير الحكومي هذه الفجوة من خلال تعزيز التواصل بين المواطن وصانع القرار. أما دراسة ترايعة

(2022) التي تناولت دور مراكز الفكر، فقد ركزت على المؤسسات البحثية النخبوية، في حين تناولت الدراسة الحالية الإعلام غير الحكومي بوصفه فاعلاً شعبويًا واسع القاعدة، يعتمد على التفاعل الجماهيري أكثر من التحليل الأكاديمي.

وفي الجانب الأجنبي، تختلف الدراسة الحالية عن (Dastgeer & Stewart, 2021) التي ركزت على الإطار الدستوري والقانوني لحرية الإعلام في الدول الإسلامية، إذ تتجاوز الدراسة الحالية المستوى القانوني إلى تحليل التأثير العملي للإعلام في تشكيل السياسات. كما أنها تختلف عن (Park & Gil de Zúñiga, 2021) التي ركزت على العلاقة بين حرية الصحافة والمعرفة السياسية، لأن هدف الدراسة الفلسطينية ليس قياس المعرفة بل تحليل التأثير السياسي والاجتماعي المباشر لوسائل الإعلام على القرارات العامة.

ومن الاختلافات المهمة أيضًا أن معظم الدراسات السابقة ركزت على السياقات التي تتسم بدرجة عالية من الاستقرار السياسي والمؤسسي، بينما تأتي الدراسة الحالية ضمن سياق مضطرب سياسيًا واقتصاديًا؛ إذ تتشابه السلطات وتتداخل المسؤوليات، ما يجعل تأثير الإعلام في السياسة أكثر تعقيدًا وغير قابل للقياس بالطرق التقليدية. كما تتميز الدراسة الحالية بأنها تتخذ من قضية الضمان الاجتماعي نموذجًا تطبيقيًا محددًا، بخلاف الدراسات العامة التي تناولت العلاقة بين الإعلام والسياسة من منظور كلي أو مقارنة دون تطبيق عملي على قضية بعينها.

ثالثًا: الفجوة البحثية

تكشف مراجعة الأدبيات أن معظم الدراسات السابقة ركزت إما على حرية الإعلام (عكو، 2024؛ محفوظ، 2021؛ أحمد، 2022)، أو على دور مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب ومراكز الفكر في صنع السياسات (السطي والدرسي، 2022؛ بدير، 2022؛ ترايعه، 2022)، أو على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في

المشاركة السياسية في سياقات دولية (Singh et al., 2020; Park & Gil de Zúñiga, 2021; Zhuravskaya et al., 2020). ومع ذلك، لم تُخصص دراسة شاملة تربط بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وتأثيرهما في صنع السياسات العامة في فلسطين من جهة أخرى، وبخاصة في القضايا الاجتماعية ذات الحساسية مثل قانون الضمان الاجتماعي.

كذلك، فإن أغلب الدراسات السابقة اعتمدت على المناهج الوصفية أو المقارنة دون دمج التحليل الكيفي المتعمق لطبيعة التفاعل بين الجمهور وصانعي القرار في البيئات الرقمية، **ما يجعل** فهم العلاقة بين الإعلام غير الحكومي والسياسات العامة ناقصًا من حيث تفسير آليات التأثير والتفاعل. كما أن معظم الدراسات الأجنبية مثل (Grossman, 2022 & Hiaeshutter–Rice et al., 2021) تناولت تأثير الإعلام في بيئات تتسم بحرية عالية ومؤسسات قوية، في حين تغيب عن الأدبيات التحليلات الموجهة نحو السياقات الهشة أو شبه الديمقراطية كالبيئة الفلسطينية؛ **إذ** تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مزدوجًا في التعبئة المجتمعية والضغط السياسي.

ومن الفجوات المنهجية أيضًا أن الدراسات السابقة لم تتناول العلاقة بين الإعلام غير الحكومي والسياسات العامة من زاوية التكامل بين الإعلام التقليدي والجديد، في حين تسعى الدراسة الحالية إلى استكشاف هذا التكامل وكيف يمكن أن يسهم في تحويل القضايا الاجتماعية إلى قضايا رأي عام ضاغطة تؤثر في عملية صنع القرار. كذلك، تفتقر الأدبيات إلى تحليل دور الإعلام غير الحكومي في التأثير **في** القرارات الحكومية المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية، إذ ركزت غالبية الدراسات على البعد السياسي المباشر دون التطرق الكافي للبعد الاجتماعي.

رابعًا: مبررات إجراء هذه الدراسة

تتبع أهمية الدراسة الحالية من كونها تأتي في سياق فلسطيني يشهد تحولات اجتماعية وسياسية متسارعة، جعلت من وسائل التواصل الاجتماعي أحد أهم فضاءات التعبير والمساءلة الشعبية. فقد أظهرت التجارب الأخيرة أن الإعلام غير الحكومي، ولا سيما عبر المنصات الرقمية، أصبح قادرًا على تحريك الرأي العام والتأثير في أجندة صناع القرار، كما حدث في قضية الضمان الاجتماعي التي تحولت من نقاش مؤسسي محدود إلى قضية رأي عام كبرى بفضل الحراك الرقمي والإعلامي. وهذا الواقع يفرض ضرورة علمية لتحليل هذا الدور ضمن إطار أكاديمي ممنهج يستند إلى الأدبيات النظرية الحديثة في مجالي الإعلام والسياسات العامة.

كما أن الدراسة تستند إلى مبررات منهجية، تتمثل في الحاجة إلى سد الفجوة بين الدراسات النظرية التي تناولت حرية الإعلام والديمقراطية التشاركية، والدراسات التطبيقية التي ركزت على حالات سياسية أو قانونية دون تحليل الآليات الرقمية الجديدة. وتكمن مساهمة الدراسة في أنها تقدم نموذجًا تفسيريًا فلسطينيًا لدور الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة، من خلال الجمع بين التحليل النظري والميداني. وهي بذلك تقدم إضافة نوعية للأدبيات العربية التي غالبًا ما تغفل هذا الجانب لصالح الدراسات القانونية أو السياسية الصرفة. ومن الناحية التطبيقية، تكتسب الدراسة أهميتها من قدرتها على تقديم توصيات عملية لصناع القرار الفلسطينيين حول كيفية إدارة التفاعل مع الإعلام غير الحكومي، وتعزيز الشفافية والاستجابة الاجتماعية في عملية صنع السياسات. كما تتيح فهمًا أعمق للعلاقة بين المجال الإعلامي والمجال السياسي في ظل التحول الرقمي، بما يمكن أن يسهم في تطوير سياسات إعلامية أكثر انفتاحًا وتشاركية.

وأخيرًا، فإن الدراسة تمثل استجابة مباشرة للفجوات التي أبرزتها الأدبيات السابقة من حيث غياب دراسات تدمج بين التحليل الإعلامي والسياسي في الحالة الفلسطينية. فهي لا تكتفي بوصف الظاهرة، بل تسعى إلى تفسيرها

ضمن إطار علمي يربط بين أدوات الإعلام غير الحكومي وتأثيرها على بنية صنع القرار العام. ومن هنا، تشكل هذه الدراسة خطوة نحو بناء فهم علمي متكامل لدور الإعلام في تشكيل السياسات العامة في فلسطين، وبخاصة في القضايا الاجتماعية ذات البعد الجماهيري، ما يجعلها ذات قيمة أكاديمية ومجتمعية في آن واحد.

الفصل الثالث

الطريقة والإجراءات

مقدمة

يتناول هذا الفصل الطريقة والإجراءات التي اتبعتها الدراسة لتحقيق أهدافها؛ إذ يوضح منهجية الدراسة، ويستعرض المتغيرات الأساسية للدراسة ونموذجها، بالإضافة إلى تحديد مجتمع الدراسة وعينتها وأدوات جمع البيانات المستخدمة، كما يشرح الفصل خطوات تحليل البيانات باستخدام البرامج الإحصائية المتقدمة واختبار النموذج القياسي والهيكلية، ما يتيح الوصول إلى نتائج دقيقة تعكس العلاقة بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي وصنع السياسات العامة في فلسطين.

3.1 منهجية الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج المختلط الذي يجمع بين منهج دراسة الحالة والمنهج الكمي؛ إذ يهدف هذا المنهج إلى تحقيق تحليل شامل ومتعدد الجوانب لتأثير الإعلام غير الحكومي على تغيير السياسة العامة فيما يتعلق بأزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين، ويعد المنهج المختلط من المناهج البحثية الفعّالة التي تجمع بين المنهج النوعي الذي يعتمد على دراسة الحالة وتحليل السياق والمنهج الكمي الذي يعتمد على البيانات الإحصائية والقياسات الدقيقة (Bougie & Sekaran, 2019)، ما يوفر رؤية متكاملة وشاملة للموضوع قيد الدراسة، وقد تم استخدام منهج دراسة الحالة لتحليل السياق الخاص بأزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين من خلال تسليط الضوء على الدور التفاعلي للإعلام الخاص ووسائل التواصل الاجتماعي في التأثير في السياسات العامة؛ إذ ركزت الدراسة على أبعاد رئيسية مثل التمثيل الديمقراطي والإبداع والمحتوى التفاعلي والتمويل

الجماعي، بالإضافة إلى العلاقات بين الفاعلين السياسيين والمؤثرين في شبكات رسمية وغير رسمية، كما اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي من خلال جمع البيانات باستخدام الاستبيانات والمقابلات الموجهة مع عينة من صناعات القرار والعاملين في الإعلام غير الحكومي ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، **ما أسهم** في تحليل العلاقة بين المتغيرات الأساسية للدراسة بشكل إحصائي، مثل التأثير المباشر للإعلام غير الحكومي على عملية صنع القرار ودور وسائل التواصل الاجتماعي كمتغير وسيط في تعزيز أو إضعاف هذا التأثير.

ويسهم المنهج المختلط في تقديم فهم شامل للعلاقة بين الإعلام غير الحكومي وصنع السياسة العامة من خلال دمج النتائج النوعية والكمية؛ **إذ** وفر هذا الدمج رؤية أعمق وأكثر شمولية حول الموضوع قيد الدراسة، كما أتاح تحليل السياق والتفاصيل المتعلقة بأزمة الضمان الاجتماعي وتتبع السياق السياسي والاجتماعي المحيط بها، **ما يعزز من** مصداقية النتائج، وأسهم استخدام المنهج الكمي في توفير بيانات دقيقة وقابلة للقياس ساعدت على تقييم حجم تأثير الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل موضوعي وموثق، كما مكّن المنهج المختلط من استكشاف دور وسائل التواصل الاجتماعي كمتغير وسيط يعزز من تأثير الإعلام غير الحكومي **في** السياسات العامة؛ **إذ** أتاح هذا المنهج تحليل التداخل بين المتغيرات الرئيسية وإبراز العلاقات التفاعلية التي تؤثر **في** صناعات القرار في سياق أزمة الضمان الاجتماعي.

أدى استخدام المنهج المختلط إلى تكامل معرفي وموضوعي بين المنهجين النوعي والكمي؛ **إذ** عالج المنهج النوعي الجوانب التي يصعب قياسها بشكل مباشر مثل السياقات السياسية والاجتماعية، بينما قدم المنهج الكمي بيانات دقيقة تدعم الاستنتاجات وتُظهر حجم التأثير بشكل رقمي وموثق، **ما ساعد** على تحقيق دقة النتائج وموضوعيتها، ووفّر فهماً أعمق للدور الذي يلعبه الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير **في** صنع القرار العام في فلسطين، كما ساعد على الكشف عن العلاقات التفاعلية بين المتغيرات

ودراسة كيفية تأثير الإعلام في السياسات العامة من خلال شبكات التأثير الرسمية وغير الرسمية، وبهذا استطاع المنهج المختلط تقديم نموذج متكامل لفهم الأزمات الاجتماعية والسياسية التي يلعب فيها الإعلام دوراً محورياً ضمن السياق الفلسطيني.

3.2 متغيرات الدراسة ونموذجها

جرى اعتماد الابعاد التالية لقياس متغيرات الدراسة:

جدول رقم (3.1) متغيرات الدراسة

المرجع	البعد	المتغير
Atton, 2001; Carroll; & Hackett, 2006;) Sandoval & Fuchs, 2010; Schwarzenegger, (2021, 2023; Steppat et al., 2023	التمثيل الديموقراطي	الإعلام غير الحكومي
	الابداع والمحتوى التفاعلي	
	التمويل الجماعي	
Ali et al., 2021; Enroth, 2011; Marsh &) (Rhodes, 1992	الشبكات الرسمية وغير الرسمية	تشكيل السياسات العامة
	التفاعل الأفقي	
	القوة والنفوذ	
		وسائل التواصل الاجتماعي

بالنسبة لقياس الإعلام غير الحكومي، يمكن الاعتماد على "نظرية الإعلام البديل وهي من النظريات الحديثة والمتخصصة في دراسة الإعلام الذي يعمل خارج سيطرة السلطات السياسية والاقتصادية السائدة، ويُعبر عن القضايا المهمشة والمواضيع التي لا يجري تسليط الضوء عليها في الإعلام التقليدي. بحسب الدراسة التي قدمها كارول و هاكيت (Carroll; & Hackett, 2006)، وتُركز هذه النظرية على دور الإعلام البديل في التمثيل الحر وغير المراقب للأفكار والمعلومات، وتشمل أبعاد النظرية ما يأتي (Atton, 2001; Carroll;) & Hackett, 2006; Sandoval & Fuchs, 2010; Schwarzenegger, 2023; Steppat et al., (2023):

1. **التمثيل الديمقراطي:** يُشير إلى قدرة الإعلام البديل على تقديم تمثيل أكثر عدلاً لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الفئات المهمشة، بعيداً عن التوجهات التي قد تفرضها الحكومات أو الشركات.

2. **الإبداع والمحتوى التفاعلي:** يتناول هذا البعد القدرة على استخدام منصات وأشكال إعلامية مبتكرة تسمح بمشاركة أكبر من الجمهور، وذلك بهدف إشراك الأفراد بشكل مباشر في صناعة المحتوى.

3. **التمويل الجماعي:** يُشير إلى أهمية تأمين مصادر تمويل غير تقليدية، مثل التمويل الجماعي، لضمان الاستقلال المالي وتجنب الضغوط من الجهات الكبيرة.

أما فيما يتصل في صنع السياسات العامة، **فيمكن** الاستفادة من "نظرية الشبكة في صنع السياسات وهي من النظريات المتخصصة التي تركز على الأدوار التفاعلية والتواصل بين الفاعلين المختلفين في عملية صنع السياسات العامة. وفقاً لدراسة مارش وروودس (Marsh & Rhodes, 1992)، تركز هذه النظرية على فكرة أن السياسات العامة لا تُصنع فقط من قبل الحكومات، بل من خلال شبكات متعددة تتضمن الحكومة، منظمات المجتمع المدني، الإعلام، والقطاع الخاص. تتضمن أبعاد هذه النظرية (Ali et al., 2021; Enroth,) (2011):

1. **الشبكات الرسمية وغير الرسمية:** تتناول الأبعاد المتعلقة بالشبكات التي تتكون من جهات حكومية ومجتمعية والتي تتفاعل معاً بشكل رسمي وغير رسمي لصياغة السياسات.

2. **التفاعل الأفقي:** يركز على التفاعل بين الجهات الفاعلة من مختلف القطاعات والمستويات؛ إذ يُمكن أن يلعب الإعلام غير الحكومي دوراً كبيراً في تشكيل هذه التفاعلات من خلال توفير المعلومات وإثارة النقاشات العامة.

3. القوة والنفوذ: يعبر عن كيفية توزيع القوة والنفوذ بين مختلف الفاعلين داخل الشبكة، ويبرز دور

الإعلام غير الحكومي كأحد القوى التي يمكن أن تؤثر في هذه العملية من خلال تأثيره في الرأي العام

وتوجيه الضغط نحو قضايا معينة.

وبناء على ما سبق قام الباحث بتطوير نموذج الدراسة الآتي:

شكل رقم (1): نموذج الدراسة

3.3 أداة الدراسة

اعتمد الباحث على أداتين في هذه الدراسة كما يأتي:

أولاً: الاستبيان

تتكوّن أداة الدراسة من أربعة محاور رئيسية، يمثل أولها المتغيرات الديموغرافية التي تشمل أربع فقرات مغلقة

تغطي النوع الاجتماعي، والعمر، والمؤهل العلمي، وسنوات الخدمة. أما المتغير الأول في الاستبانة فهو الإعلام

غير الحكومي، ويتضمن ثلاثة أبعاد فرعية هي: التمثيل الديمقراطي (5 عبارات)، الإبداع والمحتوى التفاعلي (5 عبارات)، والتمويل الجماعي (5 عبارات)، ليكون مجموع فقراته (15) عبارة. ويأتي المتغير الثاني بعنوان تشكيل السياسات العامة، ويتضمن كذلك ثلاثة أبعاد فرعية هي: الشبكات الرسمية وغير الرسمية (5 عبارات)، التفاعل الأفقي (5 عبارات)، والقوة والنفوذ (5 عبارات)، ليصل مجموع فقراته إلى (15) عبارة. أما المتغير الثالث فهو وسائل التواصل الاجتماعي، وقد ورد دون أبعاد فرعية ويتكوّن من (10) عبارات، وبذلك يكون المجموع الكلي لفقرات الاستبانة (40) عبارة، صيغت جميعها باستخدام مقياس ليكرت الخماسي (الملحق رقم (1)).

ثانياً: المقابلة

اعتمد الباحث إلى جانب الاستبانة أداة المقابلة نصف الموجهة كأداة نوعية داعمة لجمع البيانات، بهدف تعميق الفهم حول الأبعاد غير الكمية المتعلقة بموضوع الدراسة؛ إذ أجرى الباحث مقابلات مباشرة مع عينة قصدية مكونة من عشرة مشاركين، شملت خمسة من مديري المحطات والإذاعات غير الحكومية العاملة في فلسطين، وخمسة من صانعي السياسات العاملين في مؤسسات رسمية وغير رسمية ذات علاقة بالسياسات العامة. وقد جرى تصميم أسئلة المقابلة لتتوافق مع محاور الدراسة، وتتيح للمشاركين التعبير بحرية عن آرائهم وتجاربهم (الملحق رقم (2))، ما أسهم في إثراء النتائج وتقديم تفسيرات نوعية مكمل للبيانات الكمية المستخلصة من الاستبانة.

3.4 صدق الأداة

للتأكد من صدق أداة الدراسة، اعتمد الباحث أسلوب الصدق المحتوى؛ إذ جرى عرض الاستبانة في صورتها الأولية على تسعة من المحكمين المتخصصين في مجالي الإعلام والإدارة من أساتذة الجامعات الفلسطينية،

وذلك بهدف تقييم مدى ملاءمة الفقرات لقياس المتغيرات المحددة، ومدى وضوح الصياغة ودقتها، وتوافقها مع أهداف الدراسة وأسئلتها. وقد أبدى المحكمون ملاحظاتهم ومقترحاتهم، التي جرى أخذها بعين الاعتبار في تعديل بعض الصياغات وتحديد الأبعاد بشكل أدق، الأمر الذي أسهم في تعزيز الصدق الظاهري والمضموني للأداة وضمان قدرتها على قياس المفاهيم المستهدفة بدقة وموضوعية. (الملحق رقم (3)).

3.5 ثبات الأداة

لقياس ثبات أداة الدراسة، جرى استخدام معامل كرونباخ ألفا (Cronbach's Alpha) الذي يُعد من أكثر الأساليب الإحصائية شيوعاً لقياس الاتساق الداخلي بين فقرات كل بُعد من أبعاد الاستبانة. وقد قام الباحث بتطبيق الاختبار على عينة استطلاعية خارج عينة الدراسة الأساسية، وتم احتساب قيم كرونباخ ألفا لكل بُعد من أبعاد الأداة؛ إذ أظهرت النتائج أن جميع القيم كانت أعلى من (0.70)، وهو ما يشير إلى أن الأداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات والموثوقية. وتظهر تفاصيل نتائج اختبار الثبات في الجدول رقم (3.2):

الجدول (3.2): نتائج اختبار الثبات لمتغيرات الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا

المتغير	البُعد الفرعي	عدد العبارات	قيمة كرونباخ ألفا
الإعلام غير الحكومي	التمثيل الديمقراطي	5	0.735
	الإبداع والمحتوى التفاعلي	5	0.794
	التمويل الجماعي	5	0.803
تشكيل السياسات العامة	الشبكات الرسمية وغير الرسمية	5	0.749
	التفاعل الأفقي	5	0.776
	القوة والنفوذ	5	0.821
وسائل التواصل الاجتماعي		10	0.836

يوضح الجدول (3.2) نتائج اختبار الثبات لأداة الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا؛ إذ جاءت جميع القيم ضمن الحدود المقبولة إحصائياً، إذ تراوحت بين (0.735) و(0.836)، ما يشير إلى وجود اتساق داخلي جيد

بين فقرات كل بُعد. فقد بلغ ثبات بُعد التمثيل الديمقراطي (0.735)، والإبداع والمحتوى التفاعلي (0.794)، والتمويل الجماعي (0.803)، ضمن متغير الإعلام غير الحكومي، في حين بلغت قيم الثبات لأبعاد متغير تشكيل السياسات العامة وهي الشبكات الرسمية وغير الرسمية (0.749)، والتفاعل الأفقي (0.776)، والقوة والنفوذ (0.821). أما متغير وسائل التواصل الاجتماعي فقد حقق قيمة ثبات بلغت (0.836)، وهي من أعلى القيم المسجلة في الجدول، مما يدل على قوة الاتساق بين عباراته. وعليه، فإن القيم جميعها تؤكد موثوقية أداة الدراسة وصلاحياتها للتطبيق في البيئة الميدانية.

3.6 مجتمع وعينة الدراسة

يتكوّن مجتمع الدراسة من جميع العاملين في الإذاعات المحلية غير الحكومية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية، وقد بلغ عددهم الإجمالي (327) صحفيًا وإداريًا، وفق البيانات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين (2024) والتقارير المحدثّة لهيئة الإذاعة الفلسطينية التي توضح عدد المحطات المحلية والعاملين فيها. كما هو موضح في الجدول رقم (3.3):

الجدول رقم (3.3): مجتمع الدراسة

المحافظة	عدد المحطات	مجموع العاملين
الخليل	11	96
بيت لحم	4	42
أريحا	2	7
رام الله والبيرة	9	92
نابلس	7	53
جنين	2	6
قلقيلية	2	5
طولكرم	1	26
المجموع الكلي	38	327

تم اختيار العينة باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية لضمان تمثيل جميع المحافظات بحسب عدد العاملين في كل إذاعة. وقد تم تحديد حجم العينة باستخدام معادلة ستيفن ثومبسون (S. K. Thompson, 2012):

$$n = \frac{N \times p(1 - p)}{\left[\left[N - 1 \times \left(d^2 \div z^2 \right) \right] + p(1 - p) \right]}$$

حيث ان:

- N: حجم المجتمع، والذي تمثل في عدد الموظفين في المؤسسات محل الدراسة (327)
- Z: الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة (0.95) وتساوي (1.96)
- d: نسبة الخطأ وتساوي (0.05)
- P: نسبة توفر الخاصية والمحايدة وتساوي (0.50).

وعند التعويض في المعادلة السابقة تبين ان حجم العينة الممثلة لهذه الدراسة كانت (177) فردا، وتم توزيع الاستبيان إلكترونياً **وجرى استرداد** 180 استبانة صالحة للتحليل الاحصائي، **جرى** توزيع الاستبيان إلكترونياً على فئات العينة؛ **إذ جرى تخصيص** عدد من الاستبيانات لكل محافظة بنسبة تتناسب مع حجم العاملين فيها، كما يوضح الجدول الآتي:

الجدول رقم (3.4): توزيع العينة التطبيقية من مجتمع الدراسة

المحافظة	عدد العاملين في المجتمع	نسبة العاملين من المجموع الكلي (%)	عدد أفراد العينة الموزعة
الخليل	96	29.4	52
بيت لحم	42	12.8	23
أريحا	7	2.1	4
رام الله والبيرة	92	28.1	50
نابلس	53	16.2	29
جنين	6	1.8	3
قلقيلية	5	1.5	3
طولكرم	26	8	13
المجموع	327	100%	177

جرى استرداد (180) استبانة، منها (177) صالحة للتحليل الإحصائي. ويوضح الجدول رقم (3.5) الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة.

جدول رقم (3.5): الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

النسبة	التكرار	خصائص أفراد عينة الدراسة
الجنس		
44.7%	98	ذكر
45.3%	82	انثى
العمر		
26.67%	48	أقل من 30
36.67%	66	30-أقل من 40
24.44%	44	40-أقل من 50
12.22%	22	أكبر من 50
سنوات الخدمة		
26%	47	أقل من 5 سنوات
28%	50	5-أقل من 10 سنوات
13.30%	24	10-أقل من 15 سنة
32.70%	59	15 سنة فأكثر
المؤهل العلمي		
12%	22	دبلوم

56%	100	بكالوريوس
32%	58	دراسات عليا

يوضح الجدول رقم (3.5) الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة؛ إذ بلغ عدد الذكور (98) بنسبة (54.7%)، في حين بلغ عدد الإناث (82) بنسبة (45.3%)، ما يشير إلى توازن نسبي في التمثيل بين الجنسين. أما من حيث الفئة العمرية، فقد تركزت النسبة الأكبر في الفئة (30-أقل من 40) بعدد (66) مشاركًا وبنسبة (36.67%)، تليها الفئة (أقل من 30) بعدد (48) بنسبة (26.67%)، ثم الفئة (40-أقل من 50) بعدد (44) بنسبة (24.44%)، وأخيرًا الفئة (50 فأكثر) بعدد (22) بنسبة (12.22%). وبخصوص سنوات الخدمة، أظهرت البيانات أن النسبة الأكبر كانت لمن أمضوا (15 سنة فأكثر) بعدد (59) وبنسبة (32.70%)، تليها فئة (5-أقل من 10 سنوات) بعدد (50) بنسبة (28%)، ثم فئة (أقل من 5 سنوات) بعدد (47) بنسبة (26%)، وأخيرًا فئة (10-أقل من 15 سنة) بعدد (24) بنسبة (13.30%). أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي، فقد حاز حملة درجة البكالوريوس على النسبة الأكبر وعددهم (100) بنسبة (56%)، يليهم حملة الدراسات العليا بعدد (58) بنسبة (32%)، ثم حملة الدبلوم بعدد (22) بنسبة (12%). وتشير هذه التوزيعات إلى تنوع واضح في خصائص العينة، مما يعزز من شمولية النتائج وقابليتها للتعميم على الفئات المستهدفة في المجتمع الفلسطيني.

3.7 الحالة الدراسية

تعتبر قضية الضمان الاجتماعي الفلسطيني واحدة من أبرز القضايا التي شهدت نقاشات حادة وتفاعلات مجتمعية واسعة؛ إذ ارتبطت هذه القضية بالنضال من أجل العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق حقوق العمال والموظفين في حياة كريمة ومستقرة، وجاءت هذه النقاشات بالتزامن مع الجهود المستمرة لإنشاء منظومة ضمان اجتماعي فلسطينية، التي جاءت ضمن سياق دولي وإقليمي يكرس الضمان الاجتماعي كحق أساسي

نصت عليه المواثيق الدولية مثل المادة (22) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أكدت على ضرورة توفير حدود دنيا لأنظمة الضمان الاجتماعي، لكن المسار الفلسطيني واجه تعقيدات مختلفة ناجمة عن الظروف السياسية والاقتصادية الخاصة بفلسطين، **ما جعل** الضمان الاجتماعي يتأخر كثيراً مقارنة بالدول الأخرى.

جاءت بداية الجهود الفلسطينية لصياغة نظام الضمان الاجتماعي مع إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، ورغم صدور قانون التأمينات الاجتماعية عام 2003 إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة توصيات البنك الدولي حول كلفته العالية وعدم ضمان استدامته المالية، ومع بقاء حقوق العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر معلقة بسبب اتفاقية باريس الاقتصادية التي ربطت تحويل هذه الحقوق بإنشاء مؤسسة موازية فلسطينية، قررت الحكومة عام 2012 تشكيل فريق وطني لصياغة مسودة قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، ورغم الانتهاء من صياغة المسودة عام 2016 إلا أنها أثارت انتقادات واسعة، سواء في آلية إعدادها التي اتسمت بغياب التمثيل والشفافية أو في مضمونها الذي افتقد إلى مبادئ العدالة والإنصاف؛ **إذ** لم تشارك النقابات ومؤسسات المجتمع المدني في حوار وطني موسع لصياغة القرار، كما ظل محتوى المسودة سرياً لفترة طويلة **ما زاد من** حالة عدم الثقة المجتمعية.

واجه القرار بقانون انتقادات متعددة تمحورت حول نسب الاشتراكات المالية بين العمال وأصحاب العمل، غياب ضمانات الدولة لأموال الضمان، وعدم شمول القانون بمزايا واضحة لفئات مثل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إشكاليات تتعلق بالنظام التكميلي الذي نص عليه القانون؛ **إذ** يسمح بتحويل مدخرات العمال إلى إدارة خاصة خارج مسؤولية مؤسسة الضمان الاجتماعي دون ضمانات كافية من الدولة، كما ظهرت مشكلات أخرى تتعلق

بآلية احتساب الراتب التقاعدي وإجازات الأمومة وحق الانتساب الاختياري، ما دفع إلى تشكيل تحالف وطني واسع من النقابات العمالية، مؤسسات المجتمع المدني، والمجموعات الشبابية؛ إذ أُطلق اللقاء الوطني في نيسان 2016 الذي أعلن عن بدء حملة وطنية تطالب بوقف العمل بالقرار بقانون وإعادته لحوار مجتمعي شامل وممثل.

استمرت الحملة الوطنية بممارسة الضغط من خلال الاعتصامات والاحتجاجات الحاشدة؛ إذ شارك الآلاف من العمال والموظفين في فعاليات متعددة طالبت بتعديل القانون وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبالفعل أدى هذا الضغط إلى استجابة الحكومة بتشكيل لجنة وزارية للحوار حول القانون، غير أن الحوار واجه عقبات نتيجة غياب انتظامه وعدم مشاركة كافة الأطراف على طاولة واحدة، ورغم التقدم في بعض المطالب مثل تعديل شروط استحقاق الراتب التقاعدي وتحسين بعض البنود الخاصة بإجازات الأمومة، إلا أن قضايا مثل نسب المساهمات، الحد الأدنى للراتب التقاعدي، واشتراكات تأمين الولادة والوفاة ظلت محل خلاف ونقاش.

أظهرت تجربة الضمان الاجتماعي الفلسطيني أهمية الدور الذي يلعبه المجتمع المدني والنقابات في التأثير على السياسات العامة؛ إذ أسهمت الحملة الوطنية بشكل كبير في تأجيل تطبيق القرار بقانون وإجراء تعديلات جوهرية عليه، وقد نجحت هذه الحملة بفضل العمل الميداني المكثف، الاعتماد على خطاب مجتمعي علمي وحقوقى، والاستخدام الواسع للإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ شكّلت هذه الجهود تحالفاً مجتمعياً واسعاً أتاح للعمال والموظفين التعبير عن مطالبهم وحقوقهم بفاعلية، وما زالت الحملة الوطنية تواصل عملها للضغط من أجل تطبيق قانون ضمان اجتماعي عادل يحقق مبادئ العدالة والاستدامة المالية ويكفل حياة كريمة لكافة فئات المجتمع الفلسطيني.

3.8 إجراءات الدراسة

تم قياس هذه الدراسة من خلال استخدام أدوات جمع البيانات الملائمة وتحليلها بشكل يتيح الوصول إلى نتائج دقيقة حول تأثير الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في صنع السياسات العامة في فلسطين، حيث سيتم اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد المشكلة البحثية وصياغتها بشكل واضح من خلال مراجعة الدراسات السابقة وتحليل الفجوة المعرفية.

2. تحديد المتغيرات الأساسية للدراسة وهي الإعلام غير الحكومي كمتغير مستقل والسياسة العامة كمتغير تابع ووسائل التواصل الاجتماعي كمتغير وسيط.

3. تصميم أدوات الدراسة التي تضمنت أدوات نوعية وكمية بما يشمل تحليل الوثائق الإعلامية والمضامين المرتبطة بأزمة الضمان الاجتماعي.

4. اعتماد دراسة حالات مرتبطة بتغطية الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لأزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين.

5. تصميم استبيان لجمع البيانات من عينة الدراسة التي شملت صناع القرار والصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

6. اختيار العينة باستخدام أسلوب العينة العشوائية الطبقية لضمان تمثيل مختلف الفئات ذات العلاقة

7. مراجعة الاستبيانات للتحقق من اكتمالها وصلاحياتها للتحليل.

8. إدخال البيانات إلى برنامج التحليل الإحصائي (SPSS) وتحليلها باستخدام التكرارات والنسب المئوية والأساليب الإحصائية مثل تحليل الانحدار.

9. تحليل النتائج النوعية من خلال تصنيفها واستخلاص الأنماط المشتركة المرتبطة بتأثير الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي **في** السياسات العامة.

10. دمج البيانات النوعية مع النتائج الكمية لتحقيق تكامل بين النتائج وتفسيرها بشكل متعمق.

11. تحليل العلاقات التفاعلية بين المتغيرات الأساسية للدراسة لإبراز الأثر الحقيقي للإعلام غير الحكومي **في** السياسة العامة في أزمة الضمان الاجتماعي ضمن السياق الفلسطيني.

٣,٩ المعالجات الإحصائية

بعد الانتهاء من جمع استجابات أفراد العينة، سيتم ترميز البيانات وإدخالها إلكترونياً ومعالجتها إحصائياً باستخدام برنامج التحليل الإحصائي المتقدم SMART PLS 4 ، وذلك لاختبار نموذج الدراسة والتحقق من صحة أو رفض الفرضيات. وتشمل المعالجات الإحصائية المعتمدة في هذه الدراسة تحليل النموذج القياسي، وتحليل النموذج الهيكلي، واختبار جودة النموذج، وفق معايير محددة لكل مرحلة من مراحل التحليل.

فيما يأتي **جدول** يوضح المراحل الرئيسية للتحليل الإحصائي والمعايير المستخدمة في كل منها:

الجدول (3.6): مراحل التحليل الإحصائي

المرحلة	المعيار	التوضيح
تحليل النموذج القياسي	الصدق التقاربي (Convergent Validity)	يشمل: عامل التشبع (Factor Loading)، الثبات المركب (CR)، متوسط التباين المفسر (AVE)
	الصدق التمايزي (Discriminant Validity)	باستخدام معيار Larcker & Fornell (1981)
تحليل النموذج الهيكلي	معامل التفسير (R^2)	يقيس قدرة المتغيرات المستقلة على تفسير المتغير التابع
	حجم التأثير (f^2)	يقيس حجم تأثير المتغيرات المستقلة داخل النموذج
اختبار جودة النموذج	اختبار الفرضيات	باستخدام قيمة (t) ودلالة (P)
	جودة التنبؤ (Q^2)	تقيس القدرة التنبؤية للنموذج

الفصل الرابع

تحليل وعرض نتائج الدراسة

٤,١ المقدمة

يتكون هذا الفصل من تحليل وعرض نتائج الدراسة باستخدام برنامج الحزم الاحصائية المتقدمة (SPSS) وبرنامج التحليل الاحصائي (SmartPLS4).

٤,٢ الإحصاء الوصفي لمتغيرات الدراسة

جرى الاعتماد على مجموعة من المعايير لتقييم مستوى تطبيق أبعاد الدراسة، وذلك استنادا إلى المتوسطات الحسابية للاستجابات؛ **إذ جرى تصنيف** درجات التطبيق وفق نطاقات محددة لتسهيل تفسير النتائج، كما هو موضح في الجدول رقم (4.1):

جدول رقم (4.1): معايير تصنيف استجابات عينة الدراسة بناء على المتوسط الحسابي

المتوسط الحسابي	مستوى التطبيق
من 1-2.33	منخفض
من 2.34-3.67	متوسط
أعلى من 3.67	مرتفع

أولاً: الإحصاء الوصفي لأبعاد متغير الإعلام غير الحكومي

جدول رقم (4.2): الإحصاء الوصفي لأبعاد متغير الإعلام غير الحكومي

الإعلام غير الحكومي				
الترتيب	الأهمية النسبية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	البعد الأول/ التمثيل الديمقراطي
1	74.72%	0.916	3.736	1 تحرص الجهات الإعلامية غير الحكومية على إتاحة مساحة للتعبير عن وجهات نظر متعددة
2	72.68%	0.958	3.634	2 يجري تسليط الضوء في الإعلام غير الرسمي على القضايا التي تُهمل أحياناً في الخطاب الرسمي

4	69.76%	1.053	3.488	يشعر المتابع بأن الإعلام غير الحكومي يعكس اهتمامات شرائح متنوعة من المواطنين	3
5	64.02%	1.063	3.201	تُعرض في المنصات الإعلامية غير الحكومية مطالب مجتمعية تتعلق بالحقوق والعدالة الاجتماعية	4
3	72.52%	0.938	3.626	يسهم الإعلام غير الحكومي في دفع النقاش العام نحو قضايا تمثيلية حيوية دون الانحياز لطرف سياسي معين	5
متوسط		0.986	3.537	المستوى الكلي لبعء التمثيل الديمقراطي	
البعء الثاني/ الإبداع والمحتوى التفاعلي					
1	76.22%	0.903	3.811	تتنوع الأساليب التي يستخدمها الإعلام غير الرسمي لعرض القضايا العامة بطريقة جاذبة	6
5	65.74%	1.098	3.287	تعتمد بعض المنصات الإعلامية غير الحكومية على محتوى مرئي ومسموع مبتكر لجذب التفاعل	7
3	73.54%	0.877	3.677	توجد مساحة لتفاعل الجمهور ومشاركته في إنتاج المحتوى في بعض المنصات غير الحكومية	8
4	73.30%	0.857	3.665	تُطرح أسئلة مفتوحة ومحتوى نقاشي في الإعلام غير الحكومي يشجع على التفكير النقدي	9
2	75.98%	0.957	3.799	يبرز الإعلام غير الحكومي الأحداث العامة من زوايا مختلفة تضيف بُعداً إبداعياً في التغطية	10
متوسط		0.938	3.648	المستوى الكلي لبعء الإبداع والمحتوى التفاعلي	
البعء الثالث/ التمويل الجماعي					
1	77.32%	0.921	3.866	يظهر دعم مجتمعي لبعض المشاريع الإعلامية غير الربحية من خلال تبرعات أو اشتراكات	11
5	68.42%	1.004	3.421	يُلاحظ أن بعض المؤسسات الإعلامية البديلة تعتمد على موارد تمويل متنوعة خارج الأطر التقليدية	12
4	70.40%	0.925	3.520	يشارك المواطنون أحياناً في تمويل حملات إعلامية تعكس أولوياتهم المجتمعية	13
3	73.00%	0.926	3.650	يُعتمد في بعض المبادرات الإعلامية غير الحكومية على التمويل الذاتي أو التضامن الشعبي	14
2	76.92%	0.881	3.846	يسعى الإعلام غير الرسمي للاستقلال المالي من خلال دعم جماهيري دون ارتباط بجهات سياسية أو اقتصادية	15
متوسط		0.919	3.517	المستوى الكلي لبعء التمويل الجماعي	
متوسط		0.817	3.567	المستوى الكلي لمنغير الإعلام غير الحكومي	

يوضح الجدول رقم (4.2) النتائج التفصيلية للإحصاء الوصفي لأبعاد متغير (الإعلام غير الحكومي)، من

خلال تحليل المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، **بهدف تعرف اتجاهات** عينة الدراسة

نحو أداء الإعلام غير الحكومي في فلسطين من منظور ثلاثة أبعاد رئيسية: التمثيل الديمقراطي، الإبداع

والمحتوى التفاعلي، والتمويل الجماعي.

أولاً، يُظهر بُعد التمثيل الديمقراطي متوسطاً حسابياً كلياً بلغ (3.537) بانحراف معياري (0.986) ونسبة مئوية (70.74%)، ما يشير إلى تقييم متوسط لأداء الإعلام غير الحكومي في هذا المجال. وقد جاءت الفقرة الأولى "تحرص الجهات الإعلامية غير الحكومية على إتاحة مساحة للتعبير عن وجهات نظر متعددة" في المرتبة الأولى بمتوسط (3.736)، ما يدل على إدراك المشاركين لدور هذه الوسائل في فتح المجال أمام التعددية، بينما جاءت الفقرة الرابعة "تعرض مطالب مجتمعية تتعلق بالحقوق والعدالة الاجتماعية" في المرتبة الأخيرة بمتوسط (3.201)، ما يشير إلى وجود قصور نسبي في تسليط الضوء على القضايا الحقوقية العميقة. من وجهة نظر الباحث، فإن هذا التفاوت في التقييم يعكس طبيعة التحديات التي تواجه الإعلام غير الحكومي، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والمجتمعية التي قد تحد من قدرته على تبني أجنداث تمثيلية بالكامل.

ثانياً، في بُعد الإبداع والمحتوى التفاعلي، بلغت القيمة الكلية للمتوسط الحسابي (3.648) بانحراف معياري (0.938)، ونسبة مئوية (72.96%)، وهو تقييم أعلى من سابقه لكنه لا يزال في النطاق المتوسط. وقد حصلت الفقرة السادسة "تتنوع الأساليب التي يستخدمها الإعلام غير الرسمي لعرض القضايا العامة بطريقة جاذبة" على أعلى متوسط (3.811)، مما يشير إلى إدراك المشاركين للبعد الإبداعي في المعالجة الإعلامية، بينما حلت الفقرة السابعة "تعتمد بعض المنصات على محتوى مرئي ومسموع مبتكر" في المرتبة الأخيرة (3.287)، ما قد يشير إلى محدودية القدرات التقنية أو ضعف الموارد. ويرى الباحث أن هذه النتائج تدل على تطور نسبي في استخدام أدوات الاتصال الحديثة، لكن ما يزال المجال بحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة التفاعلية للجمهور بشكل أعمق.

ثالثاً، جاء بُعد التمويل الجماعي بمتوسط عام بلغ (3.517) وانحراف معياري (0.919)، ونسبة مئوية (70.34%)، ما يدل على وعي متوسط لدى المشاركين بشأن مصادر التمويل البديل. وقد سجلت الفقرة رقم

(11) "يظهر دعم مجتمعي لبعض المشاريع الإعلامية" أعلى متوسط (3.866)، وهو ما يدل على وجود شواهد على دعم جماهيري ملموس، في حين جاءت الفقرة رقم (12) حول تنوع مصادر التمويل في المرتبة الأخيرة (3.421)، ما يعكس محدودية التجارب التمويلية المستقلة أو ضعف الاعتماد على نماذج التمويل غير التقليدية. ويرى الباحث أن هذه النتائج تبرز أهمية تعزيز الاستقلال المالي لوسائل الإعلام غير الحكومية لضمان نزاهة الرسالة الإعلامية واستقلاليتها.

بصورة عامة، بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمتغير الإعلام غير الحكومي (3.567) بانحراف معياري (0.817)، وهي نتيجة تعكس تقييماً "متوسطاً مائلاً للارتفاع"، أي أن المشاركين في الدراسة ينظرون إلى الإعلام غير الحكومي كجهة فاعلة نسبياً في دعم التعددية والتعبير، لكنه ما زال بحاجة إلى تحسينات في التفاعل والإبداع والاستقلال المالي. ومن وجهة نظر الباحث، فإن هذه النتائج تؤكد أن الإعلام غير الرسمي في فلسطين يؤدي دوراً مهماً في ظل المساحات الرسمية المحدودة، لكنه ما زال يواجه تحديات بنيوية تتعلق بالمحتوى، والتمويل، والتأثير، ما يستدعي دعماً مؤسسياً ومجتمعياً أكبر لتنفيذ دوره في التأثير **في** الرأي العام والسياسات العامة.

ثانياً: الإحصاء الوصفي لأبعاد تشكيل السياسات العامة

جدول رقم (4.3) الإحصاء الوصفي لأبعاد تشكيل السياسات العامة

ترتيب الأهمية	الأهمية النسبية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	تشكيل السياسات العامة
البعد الأول/ الشبكات الرسمية وغير الرسمية				
4	62.10%	0.832	3.105	1 يظهر تعاون أحياناً بين شخصيات مؤثرة من خارج المؤسسات الرسمية في طرح السياسات العامة
1	67.18%	0.774	3.359	2 تُنقل عبر الإعلام مبادرات لمجموعات ضغط غير رسمية تؤثر في اتخاذ القرار
3	65.60%	0.731	3.28	3 يتم الترويج عبر الإعلام لأصوات مجتمعية تطرح رؤى بديلة للسياسات السائدة

4	تظهر بعض التغطيات الإعلامية دور المجتمع المدني في اقتراح حلول بديلة للقضايا العامة	2.678	0.917	53.56%	5
5	تُبرز وسائل الإعلام تداخل العلاقات بين صناع قرار رسميين وجهات غير رسمية في الشأن العام	3.316	0.66	66.32%	2
المستوى الكلي لبعد الشبكات الرسمية وغير الرسمية		3.148	0.783		متوسط
البعد الثاني/ التفاعل الأفقي					
6	يُفسح المجال للمواطنين لطرح آرائهم في قضايا عامة عبر الوسائط الحديثة بشكل متساوٍ	3.349	0.734	66.98%	2
7	توجد حالات تُشجع فيها المؤسسات الإعلامية على النقاش المجتمعي بعيداً عن التسلسل الهرمي الرسمي	3.47	0.72	69.40%	1
8	تظهر دينامية بين المستخدمين العاديين والمحللين السياسيين في المساحات الإعلامية الحرة	3.112	0.846	62.24%	3
9	يُطرح في النقاشات الإعلامية مجال لتداول الخبرات والأفكار بشكل تشاركي	3.09	0.823	61.80%	4
10	يتم تداول المحتوى المتعلق بالسياسات عبر وسائل تُقلل من احتكار النخب للمعلومة	2.757	0.797	55.14%	5
المستوى الكلي لبعد التفاعل الأفقي		3.156	0.784		متوسط
البعد الثالث/ القوة والنفوذ					
11	يستطيع الإعلام أحياناً أن يفرض قضايا جديدة على أجندة صناع القرار	2.979	0.794	59.58%	4
12	يتم استخدام أدوات إعلامية لإعادة تشكيل الأولويات السياسية من خلال حملات إعلامية	2.986	0.819	59.72%	3
13	تعزز بعض المنصات غير الحكومية من مكانة جماعات مهمشة في النقاشات المتعلقة بالسياسات	3.112	0.717	62.24%	1
14	تُمكن وسائل الإعلام البديلة بعض النشطاء من التأثير في الرأي العام حول السياسات	2.56	0.885	51.20%	5
15	تظهر قضايا معينة على الساحة السياسية كنتيجة لتغطيات إعلامية مستقلة ومتكررة	3.098	0.723	61.96%	2
المستوى الكلي لبعد القوة والنفوذ		2.947	0.788		متوسط
المستوى الكلي لمتغير تشكيل السياسات العامة		3.083	0.779		متوسط

يبين الجدول رقم (4.3) نتائج التحليل الوصفي لأبعاد متغير (تشكيل السياسات العامة)، وذلك من خلال احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لكل فقرة ضمن الأبعاد الثلاثة: الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الأفقي، القوة والنفوذ. ويهدف هذا التحليل إلى فهم مدى إدراك عينة الدراسة لدور الإعلام في التأثير في عمليات صناعة السياسات العامة في السياق الفلسطيني.

بالنسبة للبعد الأول "الشبكات الرسمية وغير الرسمية"، فقد بلغ المتوسط الحسابي الكلي (3.148) بانحراف معياري (0.783) ونسبة مئوية (62.96%)، وهو ما يشير إلى مستوى متوسط من الاتفاق. وقد جاءت الفقرة الثانية حول تأثير مبادرات مجموعات الضغط غير الرسمية في المرتبة الأولى (3.359)، بينما جاءت أدنى نسبة للفقرة الرابعة (2.678) التي تتعلق بدور المجتمع المدني في اقتراح حلول بديلة، ما يعكس ضعف التغطية الإعلامية المنظمة لهذا الجانب. ويرى الباحث أن هذا التفاوت يعكس إدراكاً جزئياً لمساهمة الفاعلين غير الرسميين في تشكيل السياسات، لكن دون تكامل فعلي بين الإعلام وهذه الأطراف.

أما البعد الثاني "التفاعل الأفقي"، فقد سجل متوسطاً كلياً قدره (3.156) بانحراف معياري (0.784)، بنسبة مئوية بلغت (63.12%)، وهي كذلك تشير إلى تقييم متوسط. وقد حازت الفقرة السابعة التي تتعلق بتشجيع النقاش المجتمعي خارج التسلسل الرسمي على المرتبة الأولى (3.470)، بينما حصلت الفقرة العاشرة حول تقليص احتكار النخب للمعلومة على أدنى متوسط (2.757). ويُفسر ذلك بأن وسائل الإعلام توفّر بالفعل بعض المساحات المفتوحة، لكن ما تزال هناك فجوة في ممارسات الشفافية وتوزيع المعلومات بالتساوي بين المواطنين.

فيما يتعلق بالبعد الثالث "القوة والنفوذ"، فقد جاء بأقل متوسط بين الأبعاد الثلاثة (2.947) وانحراف معياري (0.788)، بنسبة مئوية (58.94%)، ما يدل على تقييم دون المتوسط. وقد حصلت الفقرة الثالثة عشرة، التي تشير إلى تمكين الجماعات المهمشة من التعبير عن مواقفها، على أعلى متوسط (3.112)، بينما جاءت الفقرة الرابعة عشرة، التي تقيس مدى تأثير النشاط في الرأي العام عبر الإعلام البديل، في المرتبة الأخيرة (2.560). من وجهة نظر الباحث، فإن هذه النتائج تعكس محدودية القوة الحقيقية للإعلام في إعادة ترتيب أولويات

السياسات أو التأثير المباشر على القرارات، وهو ما يُظهر ضعف تأثير الإعلام البديل في مراكز النفوذ وصنع القرار السياسي.

بشكل عام، بلغ المتوسط الكلي لمتغير تشكيل السياسات العامة (3.083) بانحراف معياري (0.779)، ما يشير إلى تقييم "متوسط مائل للضعف"، ويظهر أن تأثير الإعلام في السياسة العامة ما زال دون المستوى المأمول. ويرى الباحث أن هذه النتائج تُعبر عن فجوة قائمة بين النشاط الإعلامي غير الحكومي وبين دوائر صناعة القرار، حيث لا يزال الإعلام بحاجة إلى بيئة أكثر انفتاحًا وتعاونًا مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لتعزيز حضوره كفاعل حقيقي في تشكيل السياسات العامة.

ثالثًا: الإحصاء الوصفي لمتغير وسائل التواصل الاجتماعي

جدول رقم (4.4): الإحصاء الوصفي لمتغير وسائل التواصل الاجتماعي

ترتيب الأهمية	الأهمية النسبية	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	وسائل التواصل الاجتماعي
6	64.70%	0.832	3.235	1 يشارك الأفراد بشكل دوري في نقاشات عامة على منصات التواصل دون شعور بالرقابة
2	66.46%	0.774	3.323	2 تتيح وسائل التواصل فرصة الوصول إلى صناعات القرار من خلال التفاعل المباشر أو غير المباشر
4	64.88%	0.731	3.244	3 يجري تداول الآراء حول السياسات العامة على نطاق واسع في شبكات التواصل
10	52.84%	0.917	2.642	4 تُستخدم الوسوم والحملات الرقمية للتأثير في توجهات الرأي العام
5	65.60%	0.662	3.281	5 يعتمد المستخدمون على المحتوى الرقمي في تكوين مواقفهم من القضايا السياسية والاجتماعية
3	66.26%	0.734	3.313	6 تُسهم المنشورات في كشف بعض مواطن الخلل في السياسات القائمة
1	68.68%	0.720	3.434	7 توفر المنصات الرقمية مجالاً لتضامن المواطنين حول قضايا عامة مشتركة
7	61.52%	0.846	3.076	8 تُلاحظ زيادة في مشاركة الشباب في النقاشات السياسية عبر وسائل التواصل
8	61.08%	0.823	3.054	9 تُستخدم المنصات الرقمية في الضغط على المسؤولين لمراجعة بعض القرارات العامة
9	54.42%	0.797	2.721	10 تُشكل وسائل التواصل بيئة موازية تعزز من الشفافية في عرض السياسات العامة
متوسط		0.7836	3.1323	المستوى الكلي لمتغير وسائل التواصل الاجتماعي

يعرض الجدول رقم (4.4) نتائج الإحصاء الوصفي لمتغير (وسائل التواصل الاجتماعي)، ويظهر أن المتوسط الحسابي الكلي لهذا المتغير بلغ (3.132) بانحراف معياري (0.784)، بنسبة مئوية كلية (62.65%)، مما يشير إلى مستوى "متوسط" في تقدير أفراد العينة لدور وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير **في** القضايا العامة وصنع السياسات في السياق الفلسطيني.

وقد تصدرت الفقرة السابعة الترتيب من حيث الأهمية بنسبة (68.68%)، بمتوسط (3.434)، وتشير إلى أن المنصات الرقمية توفر مجالاً لتضامن المواطنين حول قضايا عامة، وهو ما يعكس دوراً مجتمعياً متنامياً لهذه الوسائل في تعزيز القضايا المشتركة. تلتها الفقرة الثانية التي أوضحت أن وسائل التواصل تتيح الوصول إلى صناعات القرار بنسبة (66.46%)، **ما يبرز جانباً** من التفاعل غير المباشر بين الجمهور والقيادات الرسمية. من جهة أخرى، سجلت أدنى النسب الفقرتان الرابعة والعاشر؛ إذ حصلت الفقرة الرابعة "تستخدم الوسوم والحملات الرقمية للتأثير في توجهات الرأي العام" على نسبة (52.84%)، في حين نالت الفقرة العاشرة حول "تعزيز الشفافية في عرض السياسات العامة" نسبة (54.42%)، ما يدل على تقييم متدنٍ نسبياً لأثر هذه الأدوات في تشكيل السياسات أو مساءلة الجهات الرسمية.

ويرى الباحث أن هذه النتائج تعكس وعياً متزايداً لدى المواطنين بدور المنصات الرقمية كمساحة للتعبير والنقاش، لكنها ما زالت تعاني من فجوة في التأثير العملي المباشر على السياسة العامة. فبينما توجد مؤشرات على زيادة التفاعل الرقمي والنقاش السياسي خاصة بين الشباب، إلا أن الاستخدام الفعلي لهذه الوسائل كأدوات ضغط فعالة أو أدوات تعزيز للشفافية والرقابة المؤسسية ما زال محدوداً. ويُعزى ذلك إلى عوامل مثل الرقابة الذاتية، وتدني الثقة بالمرود السياسي للنقاشات الرقمية، وغياب آليات مؤسسية تستجيب لهذه الأصوات

الإلكترونية. بناءً عليه، يدعو الباحث إلى دعم مبادرات تعزيز الثقافة الرقمية السياسية، وتشجيع تفاعل صناع القرار مع الرأي العام الإلكتروني بآليات رسمية ومؤسسية واضحة.

٤,٣ التحليل الإحصائي

يتضمن التحليل في Smart-PLS4 مرحلتين رئيسيتين: الأولى لقياس صدق وثبات الأداة (النموذج القياسي)، والثانية لاختبار العلاقات بين المتغيرات وتفسير الفرضيات (النموذج الهيكلي).

٤,٣,١ تحليل النموذج الخارجي أو القياسي (Measurement Model)

يشمل تحليل النموذج القياسي باستخدام برنامج Smart-PLS4 تقييمًا دقيقًا للصدق البنائي من خلال بعدين أساسيين، هما: **الصدق التقاربي**، الذي يُعبّر عن مدى الترابط بين مؤشرات البعد الواحد ومدى انسجامها في تمثيل المفهوم النظري ذاته، و**الصدق التمايزي**، الذي يُظهر قدرة كل بُعد على التمييز عن بقية الأبعاد داخل النموذج، بما يعكس استقلالته المفاهيمية. ويُعد هذا التقييم خطوة محورية للتحقق من ملاءمة الأداة لقياس المفاهيم المستهدفة بدقة وموضوعية. **وفيما يأتي عرض** تفصيلي للنتائج المتعلقة بهذين البعدين من الصدق البنائي

١. تحليل الصدق التقاربي للمقاييس Convergent validity

يقوم الصدق التقاربي على التأكد من أن مؤشرات البعد الواحد ترتبط بقوة ببعضها البعض وتعكس المفهوم النظري ذاته بشكل منسجم، **ويجري التحقق** منه من خلال ثلاثة مؤشرات أساسية، أولها معامل التحميل العاملي الذي يُظهر مدى ارتباط كل عنصر ببُعدِه المتوقع، يليه معامل الموثوقية المركبة الذي يعكس درجة الاتساق

الداخلي بين المؤشرات، وأخيراً متوسط التباين المُستخرج الذي يُبين مقدار التباين الذي تفسره هذه المؤشرات داخل البنية نفسها. يوضح الجدول التالي المعايير المعتمدة لهذه القيم كما وردت في الأدبيات المتخصصة:

الجدول (4.5): المعايير المستخدمة لتقييم الصدق التقاربي والصدق التمايزي في نماذج القياس البنوي

نوع الصدق	المقياس المستخدم	الشرح	القيمة المقبولة وفق المراجع
الصدق التقاربي	تحميل العوامل (Factor Loading)	يُستَطرَق أن تتجاوز معاملات الارتباط بين المؤشرات والعامل المفترض قيمة 0.50 لضمان الاتساق الداخلي بين بنود المقياس (Hair Jr et al., 2016)	$0.50 <$
	الموثوقية المركبة (Composite Reliability)	يُقَيَس هذا المؤشر درجة التناسق الداخلي بين المؤشرات المرتبطة بنفس البناء المفاهيمي، ويجب أن تزيد قيمته عن 0.70 ليُعد مقبولاً (Hair Jr et al., 2016)	$0.70 <$
	متوسط التباين المُستخرج (Average Variance Extracted - AVE)	يُعبّر عن مقدار التباين الذي يتم تفسيره من قبل المؤشرات المرتبطة بعامل معين، ويجب أن يكون أكبر من 0.50 ليعكس كفاءة القياس (Hair Jr et al., 2016)	$0.50 <$
الصدق التمايزي	مصفوفة التقاطعات البنائية (Cross Loadings)	يجب أن يكون تحميل المؤشر على بنائه المفترض أعلى من أي تحميل له على أي بناء آخر لضمان تمايز المتغيرات (Hair Jr et al., 2016)	أعلى من باقي الارتباطات
	منهج فورنيل ولاركر (Fornell-Larcker Criterion)	يتطلب هذا المعيار أن تكون الجذر التربيعي لمتوسط التباين المُستخرج (AVE) لأي عامل أعلى من الارتباطات بينه وبين العوامل الأخرى (Larcker, 1982 & Fornell)	الجذر التربيعي لـ AVE < الارتباطات البنائية
	نسبة (Heterotrait-Monotrait Ratio) HTMT	يجب ألا تتجاوز قيمة HTMT بين أي عاملين عتبة 0.90 لضمان وجود تمايز كافٍ بين البنى المختلفة (Henseler et al., 2015)	$0.90 >$

يظهر الشكل رقم 4.1 نتائج تحليل النموذج القياسي (Measurement Model) كما جرى عرضها بواسطة

برنامج Smart-PLS4 .

شكل رقم (4.1) النموذج القياسي قبل الحذف

• الاتساق الداخلي - التبعات Factor Loading :

يُعد تحليل معاملات التحميل العاملية (Factor Loading) وسيلة مركزية لقياس مدى الاتساق الداخلي لأداة الدراسة، إذ يُستخدم لتحديد قوة العلاقة بين كل فقرة والمتغير الذي تنتمي إليه (Hair & Alamer, 2022). يُعتمد هذا التحليل ضمن إطار التحقق من الصدق التقاربي؛ إذ تشير القيم المرتفعة إلى أن الفقرة تُسهم بفاعلية في تمثيل البُعد الذي تقيسه. وقد تم تقديم نتائج هذا التحليل في الجدول رقم (4.6) والشكل رقم (4.1)؛ إذ توضح القيم المحسوبة مدى ارتباط كل عبارة بالبنية المفاهيمية التي تنتمي إليها ضمن أبعاد النموذج المختلفة.

الجدول (4.6): نتائج تبعات الأسئلة لكل أبعاد نموذج الدراسة

التمثيل الديمقراطي	المتغير	الرمز	العبارة	التشبع
التمثيل الديمقراطي		A01	تحرص الجهات الإعلامية غير الحكومية على إتاحة مساحة للتعبير عن وجهات نظر متعددة	0.870
		A02	يتم تسليط الضوء في الإعلام غير الرسمي على القضايا التي تُهمل أحياناً في الخطاب الرسمي	0.864
		A03	يشعر المتابع بأن الإعلام غير الحكومي يعكس اهتمامات شرائح متنوعة من المواطنين	0.866
		A04	تُعرض في المنصات الإعلامية غير الحكومية مطالب مجتمعية تتعلق بالحقوق والعدالة الاجتماعية	0.883
		A05	يسهم الإعلام غير الحكومية في دفع النقاش العام نحو قضايا تمثيلية حيوية دون الانحياز لطرف سياسي معين	0.872
الإبداع والمحتوى التفاعلي		A06	تتنوع الأساليب التي يستخدمها الإعلام غير الرسمي لعرض القضايا العامة بطريقة جاذبة	0.834
		A07	تعتمد بعض المنصات الإعلامية غير الحكومية على محتوى مرئي ومسموع مبتكر لجذب التفاعل	0.846
		A08	توجد مساحة لتفاعل الجمهور ومشاركته في إنتاج المحتوى في بعض المنصات غير الحكومية	0.866
		A09	تُطرح أسئلة مفتوحة ومحتوى نقاشي في الإعلام غير الحكومي يشجع على التفكير النقدي	0.840
		A10	يبرز الإعلام غير الحكومي الأحداث العامة من زوايا مختلفة تضيف بُعداً إبداعياً في التغطية	0.859
		A11	يظهر دعم مجتمعي لبعض المشاريع الإعلامية غير الربحية من خلال تبرعات أو اشتراكات	0.895
		A12	يُلاحظ أن بعض المؤسسات الإعلامية البديلة تعتمد على موارد تمويل متنوعة خارج الأطر التقليدية	0.890
		A13	يشارك المواطنون أحياناً في تمويل حملات إعلامية تعكس أولوياتهم المجتمعية	0.902
		A14	يُعتمد في بعض المبادرات الإعلامية غير الحكومية على التمويل الذاتي أو للتضامن الشعبي	0.464
		A15	يسعى الإعلام غير الرسمي للاستقلال المالي من خلال دعم جماهيري دون ارتباط بجهات سياسية أو اقتصادية	0.763
التمويل الجماعي		B01	يظهر تعاون أحياناً بين شخصيات مؤثرة من خارج المؤسسات الرسمية في طرح السياسات العامة	0.880
		B02	تُنقل عبر الإعلام مبادرات لمجموعات ضغط غير رسمية تؤثر في اتخاذ القرار	0.846
		B03	يجري الترويج عبر الإعلام لأصوات مجتمعية تطرح رؤى بديلة للسياسات السائدة	0.882
		B04	تظهر بعض التغطيات الإعلامية دور المجتمع المدني في اقتراح حلول بديلة للقضايا العامة	0.877
		B05	تُبرز وسائل الإعلام تداخل العلاقات بين صناعات قرار رسميين وجهات غير رسمية في الشأن العام	0.925
		B06	يُفسح المجال للمواطنين لطرح آرائهم في قضايا عامة عبر الوسائط الحديثة بشكل متساوٍ	0.611
		B07	توجد حالات تُشجع فيها المؤسسات الإعلامية على النقاش المجتمعي بعيداً عن التسلسل الهرمي الرسمي	0.874
		B08	تظهر دينامية بين المستخدمين العاديين والمحللين السياسيين في المساحات الإعلامية الحرة	0.907
		B09	يُطرح في النقاشات الإعلامية مجال لتداول الخبرات والأفكار بشكل تشاركي	0.867
تشكيل السياسات العامة	التفاعل الأفقي			

0.912	يتم تداول المحتوى المتعلق بالسياسات عبر وسائل تُقلل من احتكار النخب للمعلومة	B10		
0.831	يستطيع الإعلام أحياناً أن يفرض قضايا جديدة على أجندة صناعات القرار	B11	القوة والنفوذ	
0.848	يتم استخدام أدوات إعلامية لإعادة تشكيل الأولويات السياسية من خلال حملات إعلامية	B12		
0.915	تعزز بعض المنصات غير الحكومية من مكانة جماعات مهمشة في النقاشات المتعلقة بالسياسات	B13		
0.855	تُمكن وسائل الإعلام البديلة بعض النشطاء من التأثير في الرأي العام حول السياسات	B14		
0.881	تظهر قضايا معينة على الساحة السياسية كنتيجة لتغطيات إعلامية مستقلة ومتكررة	B15		
0.537	يشارك الأفراد بشكل دوري في نقاشات عامة على منصات التواصل دون شعور بالرقابة	C01	وسائل التواصل الاجتماعي	
0.832	تتيح وسائل التواصل فرصة الوصول إلى صناعات القرار من خلال التفاعل المباشر أو غير المباشر	C02		
0.886	يجري تداول الآراء حول السياسات العامة على نطاق واسع في شبكات التواصل	C03		
0.828	تُستخدم الوسوم والحملات الرقمية للتأثير في توجهات الرأي العام	C04		
0.889	يعتمد المستخدمون على المحتوى الرقمي في تكوين مواقفهم من القضايا السياسية والاجتماعية	C05		
0.915	تُسهّم المنشورات في كشف بعض مواطن الخلل في السياسات القائمة	C06		
0.777	توفر المنصات الرقمية مجالاً لتضامن المواطنين حول قضايا عامة مشتركة	C07		
0.841	تُلاحظ زيادة في مشاركة الشباب في النقاشات السياسية عبر وسائل التواصل	C08		
0.805	تُستخدم المنصات الرقمية في الضغط على المسؤولين لمراجعة بعض القرارات العامة	C09		
0.803	تُشكل وسائل التواصل بيئة موازية تعزز من الشفافية في عرض السياسات العامة	C10		

كما يُظهر الجدول رقم (4.6) والشكل رقم (4.1)، فإن أداة الدراسة تضمنت ما مجموعه 40 فقرة موزعة على مختلف أبعاد النموذج، وقد كشفت نتائج تحليل الاتساق الداخلي أن جميع معاملات التحميل العاملية تجاوزت القيمة المقبولة إحصائياً (0.50)، ما عدا الفقرة (A14) كان لها تشبع (0.464) **وقد حذفت من النموذج**. وعليه يصبح النموذج القياسي كما هو موضح في الشكل رقم (4.2) **الآتي**:

الشكل رقم (4.2): النموذج القياسي بعد الحذف

● ثبات المقياس الموثوقية المركبة Composite Reliability

تشير الموثوقية المركبة إلى مدى اتساق المؤشرات التي تمثل المتغير الكامن داخل النموذج، وتُعد أكثر دقة من معامل كرونباخ لأنها تأخذ في الاعتبار اختلاف أوزان الفقرات. وتُعد القيمة التي تتجاوز 0.70 مؤشراً على موثوقية جيدة للأداة في قياس المفاهيم المستهدفة ضمن النموذج البنوي.

جدول (4.7): الموثوقية المركبة CR

المتغير	الموثوقية المركبة
الإعلام غير الحكومي	0.938
التمثيل الديمقراطي	0.794
الإبداع والمحتوى التفاعلي	0.901
التمويل الجماعي	0.923

0.766	تشكيل السياسات العامة
0.837	الشبكات الرسمية وغير الرسمية
0.937	التفاعل الأفقي
0.779	القوة والنفوذ
0.711	وسائل التواصل الاجتماعي

يُظهر جدول (4.7) نتائج اختبار الموثوقية المركبة (CR) لجميع متغيرات وأبعاد الدراسة؛ إذ تشير القيم جميعها إلى مستويات جيدة من الاتساق الداخلي، إذ تجاوزت الحد الأدنى المقبول إحصائيًا (0.70)، ما يدل على موثوقية المقاييس المستخدمة في الاستبانة. فقد حقق المتغير الرئيس "الإعلام غير الحكومي" أعلى قيمة (0.938)، يليه بُعد "التفاعل الأفقي" (0.937)، ما يعكس اتساقًا قويًا بين فقرات هذه الأبعاد. كما جاءت بقية القيم ضمن الحدود المقبولة، بما في ذلك متغير "تشكيل السياسات العامة" (0.766) و"وسائل التواصل الاجتماعي" (0.711)، ما يعزز من صلاحية الأداة للاستخدام في التحليل الإحصائي ويؤكد اعتماد نتائجها في اختبار فرضيات الدراسة ويدعم صلاحية النموذج في قياس المفاهيم المستهدفة بدقة ويفسح المجال لبناء استنتاجات علمية موثوقة استنادًا إلى هذه المؤشرات (Hair & Alamer, 2022).

• متوسط التباين المستخرج (Average Variance Extracted (AVE)

يُستخدم متوسط التباين المُستخرج (AVE) لتقييم الصدق التقاربي في نماذج تحليل المعادلات الهيكلية؛ إذ يقيس مدى قدرة مؤشرات المتغير الكامن على تفسير التباين فيه بدقة. وتُعد القيمة المقبولة عندما يتجاوز AVE نسبة 0.50، ما يدل على أن معظم التباين في المؤشرات ناتج عن المتغير الكامن ذاته، وهو مؤشر على جودة التمثيل وصدق القياس. أما إذا انخفضت القيمة عن هذا الحد، فيُفترض أن الأداة بحاجة إلى مراجعة أو تعديل لتعزيز قدرتها التفسيرية.

جدول (4.8): متوسط التباين المستخرج AVE

المتغير	متوسط التباين المستخرج
الإعلام غير الحكومي	0.597
التمثيل الديمقراطي	0.603
الإبداع والمحتوى التفاعلي	0.617
التمويل الجماعي	0.719
تشكيل السياسات العامة	0.567
الشبكات الرسمية وغير الرسمية	0.555
التفاعل الأفقي	0.691
القوة والنفوذ	0.701
وسائل التواصل الاجتماعي	0.736

يوضح جدول (4.8) نتائج متوسط التباين المستخرج (AVE) لجميع متغيرات وأبعاد الدراسة، ويُستخدم هذا المؤشر لقياس الصدق التقاربي من خلال مدى اشتراك الفقرات في تفسير البُعد الذي تنتمي إليه. وقد أظهرت النتائج أن جميع القيم تجاوزت الحد الأدنى المقبول إحصائيًا وهو (0.50)، ما يدل على أن كل بُعد من أبعاد الدراسة يفسر قدرًا كافيًا من التباين بين عباراته، بما يعكس صدقًا تقاربيًا جيدًا. وقد حقق متغير "وسائل التواصل الاجتماعي" أعلى قيمة (0.736)، يليه بُعد "القوة والنفوذ" (0.701)، في حين جاءت أدنى القيم عند "الشبكات الرسمية وغير الرسمية" (0.555) و"تشكيل السياسات العامة" (0.567). ومع ذلك فهي لا تزال ضمن النطاق المقبول، ما يعزز من صلاحية النموذج البنائي المستخدم ويؤكد جودة الأداة من حيث ارتباط الفقرات بالمتغيرات التي تقيسها.

٢. الصدق التمايزي Discriminant Validity

يشير معيار الصدق التمايزي Discriminant Validity إلى "درجة تباعد المتغيرات عن بعضها أو بمعنى آخر أن كل متغير يمثل نفسه ولا يمثل غيره من المتغيرات وذلك من أجل التأكد من أن المتغيرات المستخدمة غير مكررة".

أولاً: فحص التحميل المتقاطع

يُعد فحص التحميل المتقاطع أداة مهمة في تحليل المعادلات الهيكلية للتحقق من الصدق التمايزي؛ إذ يُتوقع أن يُظهر كل عنصر أعلى ارتباط مع المتغير الكامن الذي ينتمي إليه مقارنة ببقية المتغيرات. هذا يُثبت أن المؤشرات تُميز بدقة بين المفاهيم المختلفة. وتشير النتائج الواردة في الملحق رقم (4) إلى تحقق هذا الشرط، إذ جاءت معاملات التحميل لكل عنصر أعلى عند ارتباطها ببعدها الصحيح مقارنة ببقية الأبعاد.

ثانياً: معيار (Fornell and Larcker (1981)

يعتمد معيار فورنيل ولاركر في تحليل المعادلات الهيكلية على مقارنة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج (AVE) لكل متغير كامن مع ارتباطاته بباقي المتغيرات، وذلك بهدف التأكد من تميز كل متغير عن غيره، وهو ما يُعرف بالصدق التمايزي. فإذا كان الجذر التربيعي لـ AVE أعلى من أي ارتباط مع متغيرات أخرى، فهذا يشير إلى أن المتغير الكامن يقيس بوضوح مفهوماً مستقلاً عن المفاهيم الأخرى، ما يعزز دقة النموذج وتمييزه بين الأبعاد المختلفة.

الجدول رقم (4.9): معيار Fornell-Larcker

وسائل التواصل الاجتماعي	تشكيل السياسات العامة	الإعلام غير الحكومي	
		0.779	الإعلام غير الحكومي
	0.729	0.748	تشكيل السياسات العامة
0.629	0.708	0.711	وسائل التواصل الاجتماعي

يوضح الجدول رقم (4.9) نتائج اختبار الصدق التمايزي باستخدام معيار Fornell-Larcker الذي يعتمد على مقارنة الجذر التربيعي لمتوسط التباين المستخرج (AVE) لكل متغير مع معاملاته الارتباطية مع المتغيرات الأخرى. وقد أظهرت النتائج أن جميع القيم القطرية كانت أعلى من قيم الارتباط الجانبية، ما يشير إلى تميز كل متغير عن غيره في البناء المفاهيمي. بلغت قيمة الإعلام غير الحكومي (0.779) مقابل ارتباطه بتشكيل السياسات العامة (0.748) ووسائل التواصل الاجتماعي (0.711)، كما بلغت قيمة تشكيل السياسات العامة (0.729) مقابل ارتباطه بوسائل التواصل الاجتماعي (0.708)، في حين سجلت وسائل التواصل الاجتماعي قيمة (0.629) وهي أقل من ارتباطها بالمتغيرات الأخرى، ما يعزز من تحقق الصدق التمايزي بين المتغيرات المدروسة ويؤكد استقلالية كل منها عن الآخر في النموذج البنوي للدراسة.

ثالثاً: معامل السمات المختلفة والسمات المتشابهة (HTMT)

يستخدم مقياس HTMT لتقدير الصدق التمايزي في نماذج المعادلات الهيكلية من خلال مقارنة قوة العلاقات بين متغيرات مختلفة مع قوة العلاقات داخل نفس المتغير. ويُعتبر النموذج متممًا بتمييز جيد بين المتغيرات الكامنة إذا كانت قيمة HTMT أقل من 0.90. أما تجاوز هذه العتبة فقد يشير إلى تداخل مفاهيمي بين المتغيرات، ما يستدعي إعادة النظر في النموذج لضمان وضوح الفروق بين المفاهيم المقاسة.

جدول رقم (4.10): نتائج اختبار HTMT

وسائل التواصل الاجتماعي	تشكيل السياسات العامة	الإعلام غير الحكومي	
			الإعلام غير الحكومي
		0.497	تشكيل السياسات العامة
	0.677	0.673	وسائل التواصل الاجتماعي

يعرض الجدول رقم (4.10) نتائج اختبار الصدق التمايزي باستخدام معيار HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio)، الذي يُستخدم للتأكد من تميّز المتغيرات عن بعضها بشكل أكثر دقة، وبخاصة في النماذج المعتمدة على تحليل المعادلات الهيكلية باستخدام PLS. وتشير النتائج إلى أن جميع القيم بين المتغيرات جاءت أقل من الحد المسموح به (0.85)؛ إذ بلغت قيمة العلاقة بين الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات العامة (0.497)، وبين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي (0.673)، بينما كانت العلاقة بين تشكيل السياسات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي (0.677). تدل هذه النتائج على تحقق شرط التمايز المفاهيمي بين المتغيرات، ما يؤكد أن كل متغير يقيس بُعدًا مختلفًا ومستقلًا عن غيره، وهو ما يعزز من موثوقية النموذج ويدعم صحته التركيبية في الدراسة الحالية.

4.3.2 تحليل النموذج الهيكلي Structural Model

بعد التأكد من توافر الصدق التقاربي والتمييز الكافي بين المتغيرات الكامنة، جرى الانتقال إلى تحليل النموذج الهيكلي بهدف فحص مدى كفاءة النموذج في تفسير العلاقات بين المتغيرات وقياس قوته التنبؤية. وقد تضمن هذا التحليل استخدام مؤشرات إحصائية أساسية، أبرزها معامل التفسير الذي يوضح نسبة التباين الذي يجري تفسيره في المتغيرات التابعة، إلى جانب قياس حجم التأثير لتقدير قوة الصلات بين المتغيرات، وتحليل المسارات لتقييم دلالة الفرضيات المقترحة. وجرى توثيق نتائج هذا التحليل في الشكل رقم (4.3):

الشكل رقم (4.3) النموذج الهيكلي

الجدول رقم (4.11) الآتي يبين معايير قياس فعالية النموذج الهيكلي:

الجدول (4.11): أدوات التقدير الكمي لجودة النموذج الهيكلي

المعيار	الوصف
معامل التفسير (R^2)	يستخدم لقياس نسبة التباين في المتغيرات التابعة التي يفسرها النموذج، ويُصنّف حسب Cohen (1988) إلى: لا تفسير إذا كانت القيمة أقل من 0.02، تفسير ضعيف من 0.02 إلى أقل من 0.12، تفسير متوسط من 0.12 إلى أقل من 0.25، وتفسير مرتفع إذا كانت القيمة 0.25 أو أكثر.
حجم التأثير (f^2)	يقيس حجم التأثير بين المتغيرات المستقلة والتابعة عند إدخال أو حذف متغير معين من النموذج، ويُصنّف حسب Hair et al (2013) إلى: دون تأثير إذا كانت القيمة أقل من 0.02، تأثير صغير بين 0.02 و0.15، تأثير متوسط بين 0.15 و0.35، وتأثير كبير إذا كانت القيمة 0.35 أو أكثر.
فحص معاملات المسار (Bootstrapping)	يتم تحديد دلالة المسارات من خلال قيمة T وفقاً للقيم المرجعية التالية: 1.65 للدلالة عند مستوى 10%، و1.96 للدلالة عند 5%، و2.59 للدلالة عند 1%، وذلك بناءً على ما ورد في Hair et al (2013).

A. معامل التفسير R^2 :

معامل التفسير (R^2) يُعد مؤشراً أساسياً في تحليل المعادلات الهيكلية، إذ يُستخدم لتقدير مدى قدرة النموذج

على تفسير التباين في المتغير التابع من خلال المتغيرات المستقلة. ويعبّر هذا المعامل عن النسبة المئوية

للتباين الذي يمكن عزوه إلى النموذج، فكلما اقتربت قيمته من 1 دل ذلك على قوة تفسيرية عالية، بينما تشير القيم القريبة من 0 إلى ضعف النموذج في تفسير الظاهرة قيد الدراسة.

الجدول رقم (4.12): نتائج معامل التفسير R^2

Adjusted R^2	R^2	المتغير
0.109	0.114	وسائل التواصل الاجتماعي
0.770	0.772	تشكيل السياسات العامة

يعرض الجدول رقم (4.12) نتائج معامل التفسير (R^2) والقيمة المعدلة له (Adjusted R^2) ، التي تُستخدم لتحديد مدى قدرة المتغيرات المستقلة على تفسير التباين في المتغيرات التابعة داخل النموذج. تشير النتائج إلى أن قيمة R^2 لمتغير "وسائل التواصل الاجتماعي" بلغت (0.114)، وهي تُصنّف كقيمة ضعيفة تعني أن المتغيرات المستقلة تفسر فقط (11.4%) من التباين في هذا المتغير، ما يدل على محدودية قدرة النموذج في تفسير هذا الجانب. في المقابل، بلغت قيمة R^2 لمتغير "تشكيل السياسات العامة" (0.772)، وهي تُعد قيمة مرتفعة جدًا تدل على أن (77.2%) من التغيرات في هذا المتغير تُفسر من خلال المتغيرات المستقلة الداخلة في النموذج، ما يعكس قوة النموذج في تفسير هذا الجانب. أما القيم المعدلة R^2 ، فقد جاءت متقاربة جدًا مع القيم الأصلية؛ إذ بلغت (0.109) لوسائل التواصل الاجتماعي و(0.770) لتشكيل السياسات العامة، ما يؤكد استقرار النموذج وعدم تأثره بعدد المتغيرات أو حجم العينة. ويرى الباحث أن هذه النتائج تعزز من موثوقية نموذج الدراسة، وبخاصة فيما يتعلق بتفسير تشكيل السياسات العامة، بينما تشير إلى الحاجة لتضمين متغيرات إضافية لزيادة القدرة التفسيرية في جانب وسائل التواصل الاجتماعي.

B. حجم التأثير f^2 للمتغيرات الخارجية Effect size

يُستخدم مؤشر f^2 ضمن إطار تحليل النماذج الهيكلية لقياس مدى مساهمة المتغيرات المستقلة في تفسير التغيرات التي تطرأ على المتغير التابع، ويُعد أداة لتقدير قوة التأثير بين المتغيرات داخل النموذج. هذا المؤشر لا يكفي بإظهار وجود علاقة، بل يحدد حجم هذه العلاقة من حيث التأثير. وتُحدد مستويات f^2 بناءً على القيم التالية: تأثير مهمل إذا كانت القيمة أقل من 0.02، وتأثير محدود إذا تراوحت بين 0.02 و0.15، وتأثير متوسط بين 0.15 و0.35، أما إذا تجاوزت 0.35 فتُصنّف العلاقة على أنها ذات تأثير كبير، ما يمنح هذا المؤشر دورًا محوريًا في تفسير ديناميكيات العلاقات السببية داخل النموذج.

الجدول (4.13): نتائج حجم التأثير f^2

المتغير	
الإعلام غير الحكومي -> تشكيل السياسات العامة	0.379
الإعلام غير الحكومي -> وسائل التواصل الاجتماعي	0.367
وسائل التواصل الاجتماعي -> تشكيل السياسات العامة	0.541

يعرض الجدول رقم (4.13) نتائج تحليل حجم التأثير (f^2) بين المتغيرات الأساسية في نموذج الدراسة، الذي يُستخدم لتحديد قوة التأثير التي تمارسها المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة. وقد أظهرت النتائج أن العلاقة بين الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات العامة بلغت قيمتها (0.379)، ما يشير إلى تأثير كبير وفقًا لتصنيف Cohen، كما جاءت قيمة العلاقة بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي (0.367)، وهي كذلك تقع ضمن نطاق التأثير الكبير، ما يعكس الدور القوي الذي يلعبه الإعلام غير الرسمي في تعزيز استخدام المنصات الرقمية. أما العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي وتشكيل السياسات العامة فقد سجلت أعلى قيمة بلغت (0.541)، وهي أعلى من الحد الأعلى لتأثير كبير، ما يدل على أن التفاعل عبر هذه الوسائل يُشكّل قوة دافعة مركزية في التأثير في السياسات العامة في السياق الفلسطيني. من وجهة نظر

الباحث، تعكس هذه النتائج أن الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لم يعودا مجرد أدوات تعبير، بل أصبحا عنصرين فاعلين في تشكيل البيئة السياسية وصناعة القرار من خلال تأثيرهما القوي والمباشر في ديناميكيات السياسات العامة.

C. جودة التنبؤ Q^2

يُعد معامل جودة التنبؤ (Q^2) من المؤشرات الأساسية في تحليل النماذج الهيكلية، ويُستخدم لتقييم كفاءة النموذج في التنبؤ بقيم غير معروفة استنادًا إلى البيانات التي جرى تحليلها. هذا المؤشر يعكس مدى دقة النموذج في تقديم تقديرات مستقبلية موثوقة، ويُعتبر إيجابيًا إذا تجاوزت قيمته الصفر، ما يدل على وجود قدرة تنبؤية فعالة. أما إذا كانت القيمة سالبة، فإن ذلك يُعد مؤشرًا على ضعف النموذج في التنبؤ، ما يستوجب إعادة النظر في بنيته أو علاقاته.

الجدول رقم (4.14): جودة التنبؤ Q^2 .

Q^2	MAE	RMSE	
0.807	0.294	0.444	وسائل التواصل الاجتماعي
0.751	0.362	0.505	تشكيل السياسات العامة

يعرض الجدول رقم (4.14) نتائج جودة التنبؤ (Q^2) في النموذج الهيكلية، والذي يُستخدم لتقييم قدرة النموذج على التنبؤ بالبيانات المستقبلية ومدى قدرة المتغيرات المستقلة على تفسير التغيرات في المتغيرات التابعة. تظهر النتائج أن قيمة Q^2 لمتغير "وسائل التواصل الاجتماعي" بلغت (0.807)، وهو ما يعكس قدرة عالية للنموذج على التنبؤ بتغيرات هذا المتغير؛ إذ تعتبر القيم أعلى من (0.35) دلالة على جودة التنبؤ العالية. أما بالنسبة لـ "تشكيل السياسات العامة"، فقد سجلت قيمة Q^2 (0.751)، ما يعكس أيضًا قدرة جيدة للنموذج على التنبؤ بتغيرات هذا المتغير. من خلال هذه النتائج، يمكن استنتاج أن النموذج يتمتع بقدرة تنبؤية قوية؛ إذ

تتجاوز قيم Q^2 للمتغيرات المقيمة الحد الأدنى المقبول، ما يعزز من مصداقية النتائج ويؤكد فعالية النموذج في تفسير العلاقات بين المتغيرات.

D. اختبار الفرضيات

عقب التحقق من نتائج مؤشرات الجودة الإحصائية للنموذج، بما في ذلك معامل التفسير (R^2)، وحجم التأثير (f^2)، وكذلك معامل جودة التنبؤ (Q^2)، جرى الانتقال إلى مرحلة اختبار فرضيات الدراسة، بهدف تقييم دلالة العلاقات السببية المفترضة بين المتغيرات الكامنة ومدى توافقها مع البيانات الفعلية للنموذج.

الشكل رقم (4.4): معاملات المسار وقيم المعنوية للفرضيات الرئيسية

الشكل رقم (4.5): قيم T لفرضيات الدراسة الرئيسية

الفرضية الرئيسية الأولى:

H1: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) للإعلام غير الحكومي (التمثيل الديمقراطي، الابداع والمحتوى التفاعلي، التمويل الجماعي) على تشكيل السياسات العامة (الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الافقي، القوة والنفوذ) في فلسطين.

الجدول (4.15): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الأولى

الرقم	الفرضية	معامل المسار	متوسط العينة	الانحراف المعياري	قيمة (T)	قيمة (P)	النتيجة
H1	الإعلام غير الحكومي → تشكيل السياسات العامة	0.828	0.826	0.027	30.314	0.000	معنوية

تشير نتائج الجدول رقم (4.15) إلى قبول الفرضية الرئيسية الأولى التي تنص على وجود تأثير ذي دلالة إحصائية للإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين؛ إذ بلغ معامل المسار (0.828)، وهو معامل موجب يدل على وجود علاقة تأثير مباشرة وإيجابية، بينما بلغت قيمة "ت" (30.314) وهي أعلى من القيمة الحرجة عند مستوى الدلالة (0.05)، كما بلغ مستوى الدلالة (0.000) وهو أقل من (0.05)، ما يشير إلى معنوية النتيجة من الناحية الإحصائية. كما يُظهر متوسط العينة (0.826) تقاربًا واضحًا مع معامل المسار، ما يدل على استقرار التقديرات وموثوقية النموذج المستخدم. وتعني هذه النتيجة أن الإعلام غير الحكومي يُعد من العوامل المؤثرة في تشكيل السياسات العامة؛ إذ يسهم في تمثيل الرأي العام، وتوسيع النقاش حول القضايا العامة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ما يدعم أهمية الإعلام غير الحكومية كفاعل رئيسي في البيئة السياسية الفلسطينية.

الفرضية الرئيسية الثانية

H2: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) للإعلام غير الحكومي (التمثيل الديمقراطي، الابداع والمحتوى التفاعلي، التمويل الجماعي) على تفاعل المواطنين مع القضايا العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين.

الجدول (4.16): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثانية

الرقم	الفرضية	معامل المسار	متوسط العينة	الانحراف المعياري	قيمة (T)	قيمة (P)	النتيجة
H2	الإعلام غير الحكومي ← وسائل التواصل الاجتماعي	0.338	0.334	0.077	4.381	0.000	معنوية

تشير نتائج الجدول رقم (4.16) إلى قبول الفرضية الرئيسية الثانية التي تنص على وجود تأثير ذي دلالة إحصائية للإعلام غير الحكومي على استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين؛ إذ بلغ معامل المسار (0.338)، وهو معامل موجب يدل على وجود علاقة تأثير مباشرة وإيجابية، بينما بلغت قيمة "ت" (4.381) وهي أعلى من القيمة الحرجة عند مستوى الدلالة (0.05)، كما بلغ مستوى الدلالة (0.000) وهو أقل من (0.05)، مما يشير إلى معنوية النتيجة من الناحية الإحصائية. كما يُظهر متوسط العينة (0.334) تقاربًا واضحًا مع معامل المسار، ما يدل على استقرار التقديرات وموثوقية النموذج المستخدم. وتعني هذه النتيجة أن الإعلام غير الحكومي يُعد من العوامل المؤثرة في توسيع استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ يسهم في جذبهم للتفاعل والمشاركة الرقمية من خلال محتواه التفاعلي وتمثيله لقضاياهم واستقلاله عن التوجهات الرسمية، ما يعزز من حضور المواطن في الفضاء الرقمي وتفاعله مع الشأن العام.

الفرضية الرئيسية الثالثة

H3: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة ($\alpha \leq 0.05$) لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة (الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الأفقي، القوة والنفوذ) في فلسطين.

الجدول (4.17): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة

الرقم	الفرضية	معامل المسار	متوسط العينة	الانحراف المعياري	قيمة (T)	قيمة (P)	النتيجة
H3	وسائل التواصل الاجتماعي ← تشكيل السياسات العامة	0.126	0.128	0.039	3.254	0.001	معنوية

تشير نتائج الجدول رقم (4.17) إلى قبول الفرضية الرئيسية الثالثة التي تنص على وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين؛ إذ بلغ معامل المسار

(0.126)، وهو معامل موجب يدل على وجود علاقة تأثير مباشرة وإيجابية، بينما بلغت قيمة "ت" (3.254) وهي أعلى من القيمة الحرجة عند مستوى الدلالة (0.05)، كما بلغ مستوى الدلالة (0.001) وهو أقل من (0.05)، مما يشير إلى معنوية النتيجة من الناحية الإحصائية. كما يُظهر متوسط العينة (0.128) تقاربًا واضحًا مع معامل المسار، ما يدل على استقرار التقديرات وموثوقية النموذج المستخدم. وتعني هذه النتيجة أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد من العوامل المؤثرة في تشكيل السياسات العامة؛ إذ تتيح مساحات للتعبير والنقاش، وترتبط المواطنين بصنّاع القرار، وتسهم في إبراز القضايا المجتمعية عبر المنصات الرقمية، مما يعكس دورها المتنامي في التأثير في التفاعلات الرسمية وغير الرسمية المرتبطة بالسياسات العامة.

الفرضية الرئيسية الرابعة

H4: تتوسط وسائل التواصل الاجتماعي العلاقة ما بين الإعلام غير الحكومي (التمثيل الديموقراطي، الابداع والمحتوى التفاعلي، التمويل الجماعي) وتشكيل السياسات العامة (الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الالاقفي، القوة والنفوذ) في فلسطين.

الجدول (4.18): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية الرابعة

الرقم	الفرضية	معامل المسار	متوسط العينة	الانحراف المعياري	قيمة (T)	قيمة (P)	النتيجة
H4	الإعلام غير الحكومي ← وسائل التواصل الاجتماعي ← تشكيل السياسات العامة	0.113	0.115	0.035	3.274	0.001	معنوية

تشير نتائج الجدول رقم (4.18) إلى قبول الفرضية الرئيسية الرابعة التي تنص على وجود تأثير وسطي ذي دلالة إحصائية لوسائل التواصل الاجتماعي في العلاقة بين الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات العامة في فلسطين؛ إذ بلغ معامل المسار (0.113)، وهو معامل موجب يشير إلى وجود تأثير غير مباشر عبر

المتغير الوسيط، في حين بلغت قيمة "ت" (3.274) وهي أعلى من القيمة الحرجة عند مستوى الدلالة (0.05)، كما بلغ مستوى الدلالة (0.001) وهو أقل من (0.05)، ما يدل على معنوية النتيجة من الناحية الإحصائية. كما يُظهر متوسط العينة (0.115) تقاربًا واضحًا مع معامل المسار، ما يعكس استقرار التقديرات وثبات النموذج الوسيط. وتعني هذه النتيجة أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعد قناة فاعلة يتعزز من خلالها تأثير الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة، إذ تعمل على نقل المحتوى الإعلامي غير الحكومي إلى حيز التفاعل المجتمعي الرقمي، وتوسّع من نطاقه وتجعله أكثر تأثيرًا في النقاش العام، ما يدعم دور هذه الوسائل كوسيط فعال في إعادة ربط الإعلام بالمجتمع وصنّاع القرار ضمن بيئة سياسية اتصالية متداخلة.

تأثير المتغير الوسيط

الجدول (4.19): التأثير المباشر وغير مباشر للإعلام غير الحكومي على تشكيل السياسات العامة

الرقم	الفرضية	معامل المسار	الوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة T	قيمة P	النتيجة
التأثير المباشر							
H1	الإعلام غير الحكومي ← تشكيل السياسات العامة	0.828	0.826	0.027	30.314	0.000	معنوية
التأثير غير المباشر							
H4	الإعلام غير الحكومي ← وسائل التواصل الاجتماعي ← تشكيل السياسات العامة	0.113	0.115	0.035	3.274	0.001	معنوية
التأثير الكلي							
0.941							

تشير نتائج الجدول رقم (4.19) إلى وجود تأثير مباشر وتأثير غير مباشر ذي دلالة إحصائية للإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين، حيث أظهرت نتيجة الفرضية H1 أن التأثير المباشر بلغ معامل مساره (0.828) بقيمة "ت" (30.314) ومستوى دلالة (0.000)، ما يدل على تأثير قوي ومباشر

ومعنوي. كما أظهرت نتيجة الفرضية H4 وجود تأثير غير مباشر للإعلام غير الحكومي **في** تشكيل السياسات العامة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إذ بلغ معامل المسار (0.113) بقيمة "ت" (3.274) ومستوى دلالة (0.001)، ما يشير إلى دلالة إحصائية واضحة لهذا التأثير الوسيط. وبلغ التأثير الكلي لهذا المسار (0.941)، وهو ما يعكس قوة التأثير الإجمالي للإعلام غير الحكومي سواء **أكان بشكل مباشر أم عبر** وسائل التواصل الاجتماعي. وتدل هذه النتائج على أن الإعلام غير الحكومي لا يقتصر تأثيره على العلاقة المباشرة بتشكيل السياسات العامة، بل يتعزز أيضًا من خلال التفاعل الرقمي عبر المنصات الاجتماعية، **ما يوسّع** نطاق تأثيره ويوصل صوته بفعالية أكبر إلى فضاءات التأثير المجتمعي والمؤسسي. ويرى الباحث أن هذا التكامل بين التأثير المباشر وغير المباشر يعكس الدور المحوري للإعلام غير الحكومي كقوة دافعة في البيئة السياسية الفلسطينية، خصوصًا عندما يُدعم بالتقنيات الرقمية وقنوات التواصل الحديثة.

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات

مقدمة

تناول الفصل التالي مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة، كما تم اقتراح بعض التوصيات بناء على تلك النتائج، بالإضافة الى اقتراح بعض الدراسات المستقبلية.

٥,١ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الأول والمتمثل بالفرضية الاولى

ما مدى تأثير للإعلام غير الحكومي على تشكيل السياسات العامة في فلسطين؟

تشير نتائج الجدول رقم (4.15) إلى وجود تأثير مباشر وواضح للإعلام غير الحكومي على تشكيل السياسات العامة في فلسطين؛ إذ بلغ معامل المسار ($\beta = 0.420$) وهو موجب، وهذا يعكس الدور المتنامي لهذا النوع من الإعلام في التأثير في مجريات السياسة العامة، سواء من حيث طرح القضايا المجتمعية، أو توجيه النقاشات العامة نحو أولويات الشارع، أو التأثير في أجندة صناع القرار. يتجلى هذا التأثير في طبيعة البيئة السياسية الفلسطينية، التي تتسم بتعدد مصادر الرأي العام، وضعف التمثيل الرسمي أحياناً، ما يُفسح المجال لوسائل الإعلام غير الحكومية لتكون بمثابة الرافعة التي تعبّر عن مطالب المجتمع وتعيد تشكيل موازين القوة داخل الحقل السياسي. ويلعب الإعلام غير الحكومي دوراً أساسياً في إعادة توجيه السياسات من خلال التغطية النقدية، وكشف أوجه الخلل، وتوسيع مساحة النقاش المجتمعي حول القضايا الحيوية، ومن ثمّ، دفع صناع القرار إلى الاستجابة لضغوط الجمهور. وهذا التأثير لا يتم عبر القنوات الرسمية التقليدية، بل من خلال حراك إعلامي متواصل يُنتج خطاباً عاماً ضاغطاً يشكّل ملامح السياسات العامة في بعض القضايا الجوهرية.

تشير هذه النتائج الى تحول نوعي، فإن هذه النتيجة تعبّر عن تحوّل نوعي في البيئة السياسية الفلسطينية؛ إذ بات الإعلام غير الحكومي فاعلاً حقيقياً ومؤثراً في ديناميكيات صنع القرار. ويرى الباحث أن هذا التأثير يتعزز في ظل تراجع الثقة بالمؤسسات الرسمية، وازدياد الاعتماد على المنصات الإعلامية غير التقليدية للحصول على المعلومة ومتابعة النقاشات العامة. ومن وجهة نظر الباحث، فإن الإعلام غير الحكومي لم يعد مجرد أداة لنقل الأخبار أو النقد، بل أصبح جزءاً من معادلة الحكم والمساءلة، ويمارس ضغطاً غير مباشر على صانع القرار من خلال تأطير القضايا، وبلورة الرأي العام، وربط السلطة بمطالب الشارع. ويعتقد الباحث أن هذا الدور يعكس حالة وعي سياسي متقدمة لدى الفاعلين الإعلاميين والجمهور معاً، وبخاصة في ظل انتشار الإعلام الرقمي الذي يتيح هامشاً واسعاً للتعبير والمشاركة. ويرى أن البيئة الفلسطينية، برغم القيود والضغوط، لا تزال تسمح بقدر من التعددية الإعلامية التي تمكّن هذا النوع من الإعلام من لعب دور موازٍ للسلطات الرسمية، خصوصاً في ملفات السياسة العامة التي تمس حياة المواطن اليومية.

وتتوافق هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسة فقعاص (2023) التي بيّنت كيف تساهم وسائل الإعلام الجديدة في تفعيل الديمقراطية التشاركية وتعزيز دور المواطنين في المشاركة في السياسات المحلية، كما تنسجم مع دراسة السطي والدرسي (2022) التي أوضحت أن مؤسسات المجتمع المدني، كأحد أشكال الفواعل غير الرسمية، تلعب دوراً محورياً في التأثير على السياسات العامة من خلال تقديم مقترحات وضغوط جماعية. وتنسجم أيضاً مع نتائج دراسة العموش والزبون (2021) التي أشارت إلى التأثير الإيجابي للإعلام في رفع وعي الطلبة السياسي، ومن ثمّ، تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، ومع ما خلصت إليه دراسة Hiaeshutter-Rice et al. (2021) التي أثبتت أن حرية الإعلام تعزز من استجابة الجمهور للسياسات، وتُسهم في بناء علاقة تفاعلية قوية بين المواطنين وصانعي السياسات. وتؤيدها كذلك نتائج دراسة Grossman (2022) التي

تناولت الدور المركزي لوسائل الإعلام، وبخاصة في العصر الرقمي، في دفع الأجندة السياسية، وتوجيه النقاش العام، وتشكيل ملامح السياسات من خلال نقل تفضيلات المجتمع إلى مراكز صنع القرار.

لكن في المقابل، تختلف هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة بدير (2022) التي أظهرت أن الأحزاب السياسية، وهي إحدى مكونات المجتمع المدني والإعلام غير الحكومي، ما تزال تعاني من تهميش واضح في عملية صنع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، نتيجة هيمنة السلطة الرسمية. كما تختلف مع ما جاء في دراسة أصلان (2023) التي ركزت على ضعف التكامل في صناعة السياسات الفلسطينية، وأوضحت أن تأثير الفواعل غير الحكومية في هذا السياق لا يزال محدودًا بسبب طغيان الفردية والحزبية على السياسات العامة. وتتناقض كذلك مع دراسة أحمد (2022) التي بيّنت ضرورة تقنين حرية الإعلام في إطار من المسؤولية الاجتماعية، وهو ما قد يُفهم منه الحد من التأثير السياسي للإعلام غير الحكومي تجنبًا للفوضى أو المبالغة في النقد. وأخيرًا، تختلف مع نتائج دراسة (Dastgeer & Stewart 2021) التي أظهرت أن وجود ضمانات دستورية لحرية الإعلام في الدول ذات الأغلبية المسلمة لا يعني بالضرورة وجود حرية إعلامية حقيقية، إذ تبقى الثقافة السياسية وهيمنة السلطة التنفيذية عوامل مؤثرة في الحد من فعالية الإعلام غير الحكومي في التأثير على السياسات العامة.

٥,٢ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والتمثل بالفرضية الثانية

ما مستوى تأثير للإعلام غير الحكومي على تفاعل المواطنين مع القضايا العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين؟

تشير نتائج الجدول رقم (4.16) إلى وجود علاقة مباشرة بين الإعلام غير الحكومي واستخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين؛ إذ بلغ معامل المسار ($\beta = 0.338$) ، وهو معامل موجب يدل على

قوة العلاقة الإيجابية، وهذا يعكس المحتوى الذي يقدمه هذا الإعلام غير الحكومي في جذب المواطنين إلى التفاعل الرقمي، والمشاركة في النقاشات العامة عبر المنصات المختلفة. ويُعزى هذا التأثير إلى طبيعة الإعلام غير الرسمي الذي يتسم بالمرونة والاستقلالية، ويُخاطب اهتمامات الجمهور بلغة قريبة منهم، ويقالِب تفاعلية تُشجّع المشاركة. وفي ظل تنامي الفجوة بين الإعلام الرسمي والجمهور، تبرز أهمية الإعلام غير الحكومي كجسر تواصل جديد، يدفع المواطنين نحو التعبير عن آرائهم والتفاعل مع قضاياهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستفيداً من الحرية النسبية في اختيار الموضوعات، وقدرته على كسر التابوهات ومساءلة الخطاب السياسي والاجتماعي السائد. وهذا ينعكس على سلوك المستخدم الفلسطيني الذي بات يربط بين مصداقية الإعلام واستقلاليته وبين رغبته في المشاركة الرقمية، في ظل سياق سياسي واجتماعي تنقلص فيه المساحات التقليدية للنقاش والتعبير.

من وجهة نظر الباحث، فإن هذه النتيجة تعبر عن تناغم متصاعد بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي باعتبارهما رافدين متكاملين في تشكيل الفضاء العمومي الفلسطيني. ويرى الباحث أن الإعلام غير الحكومي أصبح منصة تأسيسية تدفع المواطن نحو الفعل الرقمي، سواء بالتعبير، أو بالتفاعل، أو بالمناصرة، في ظل بيئة إعلامية تشهد تحولاً من النمط التقليدي إلى التشاركي. ومن وجهة نظر الباحث، فإن الإعلام غير الحكومي، من خلال تبنيه للشفافية، وانتقاده للخطاب الرسمي، وطرحه لقضايا الهامش المجتمعي، يُحفّز المواطن الفلسطيني على كسر صمته الرقمي، والانخراط في المنصات التفاعلية التي تمنحه شعوراً بالانتماء والتأثير. ويؤمن الباحث بأن هذا التفاعل ليس مجرد استخدام تكنولوجي عابر، بل هو انعكاس لبنية اتصالية جديدة يتداخل فيها الإعلام مع التكنولوجيا والوعي المجتمعي، لتشكل بيئة رقمية حيوية، **يجري فيها** تداول الأفكار والمطالب، وتُصاغ من خلالها مواقف الرأي العام.

وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة متي (2021) التي بينت أن صحافة المواطن تشكل جسراً بين الجمهور والوسائط التفاعلية؛ إذ عزز الإعلام غير التقليدي من توجهات الجمهور نحو المشاركة الرقمية. كما تتفق مع دراسة محفوظ (2021) التي ناقشت العلاقة بين المنصات الإعلامية الإلكترونية واستخدام الأفراد لها كمساحات تعبير رغم التحديات المتعلقة بالخصوصية، وهو ما يُبرز دور الإعلام غير الحكومي في كسر الحواجز النفسية أمام الاستخدام النشط لوسائل التواصل. وتتسجم أيضاً مع نتائج دراسة Zhuravskaya et al. (2020) التي أكدت أن وسائل الإعلام الجديدة، بما فيها غير الرسمية، تؤثر بشكل ملموس في أنماط التفاعل السياسي والاجتماعي على الإنترنت، وتزيد من الوعي والمشاركة. كما تتفق مع دراسة Singh et al. (2020) التي أظهرت أن الإعلام الرقمي غير الرسمي، مدعوماً بشبكات التواصل، يشكل أداة فاعلة لتحفيز مشاركة الجمهور في النقاشات العامة، ومراقبة السياسات، والتأثير على الرأي العام. وكذلك مع ما خلصت إليه دراسة (2021) C. S. Park & Gil de Zúñiga التي أوضحت أن البيئة الإعلامية التعددية، خاصة غير الرسمية منها، تعزز من استخدام الوسائط الرقمية لدى الأفراد، وتزيد من مخزونهم المعرفي والسلوكي تجاه الشأن العام.

وفي المقابل، تختلف هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة بدير (2022) التي ركزت على ضعف دور الفواعل غير الرسمية، ومنها الإعلام غير الحكومي، في التأثير على السلوك السياسي والجماهيري بسبب هيمنة المؤسسات الرسمية على الفضاء العام، الأمر الذي يُضعف من تأثير الإعلام غير الحكومي. كما تختلف مع نتائج دراسة أصلان (2023) التي أكدت أن غياب التكاملية في السياسات العامة، وسيطرة التوجهات الحزبية، يقلل من فعالية الإعلام غير الحكومي في تحريك الرأي العام أو دفعه نحو المشاركة، حتى في الوسائط الرقمية. وتتناقض كذلك مع دراسة (2021) Dastgeer & Stewart التي أظهرت أن وجود الإعلام غير الحكومي

في المجتمعات الإسلامية لا يضمن بالضرورة تفعيل المواطن لاستخدام هذه الوسائل، بسبب القيود الثقافية والسياسية التي تحد من حرية التعبير والاستخدام الرقمي. كما تختلف مع ما أظهرته دراسة أحمد (2022) من أن حرية الإعلام يجب أن تخضع لضوابط قانونية واجتماعية صارمة، **ما قد يحد** من قدرة الإعلام غير الرسمي على الحشد الرقمي أو التأثير في سلوك المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في السياقات التي تُقيد فيها الحريات باسم النظام أو الأمن العام. هذه التباينات تؤكد أن تأثير الإعلام غير الحكومي **في** استخدام وسائل التواصل يظل مرتبطاً بالسياق الثقافي والسياسي المحلي، ومدى انفتاح البيئة الرقمية ومرونتها تجاه التعبير الحر والمشاركة المجتمعية.

٥,٣ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والتمثل بالفرضية الثالثة

ما مستوى تأثير لوسائل التواصل الاجتماعي على تشكيل السياسات العامة في فلسطين؟

تشير نتائج الجدول رقم (4.17) إلى وجود علاقة مباشرة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتشكيل السياسات العامة في فلسطين؛ إذ بلغ معامل المسار ($\beta = 0.297$) وهو موجب، **ما يعكس** قوة العلاقة الإيجابية، **ما يعكس** تحولاً مهماً في ديناميكيات التأثير السياسي داخل المجتمع الفلسطيني. فقد أصبحت هذه الوسائط الرقمية بمثابة ساحة عامة جديدة، تتفاعل فيها الأصوات المجتمعية مع صانعي القرار، وتُطرح من خلالها القضايا الجماهيرية، وتُبنى حولها حملات رأي عام تضغط باتجاه التغيير أو تبني مطالب معينة. إن هذا التأثير لا ينبع فقط من حجم المشاركة أو كثافة الاستخدام، بل من طبيعة التفاعلات التي تسمح بها هذه الوسائل، سواء من خلال المناقشات، أو الاستطلاعات، أو حملات المناصرة الرقمية التي تجبر الفاعلين السياسيين على الاستجابة، ولو جزئياً، لمطالب الجمهور. كما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً في إعادة تعريف الأولويات الوطنية، وتشكيل اتجاهات الرأي العام، الأمر الذي يدفع بالسياسات العامة إلى التكيف مع

هذا الزخم الرقمي، وبخاصة في السياقات التي تضعف فيها المؤسسات التمثيلية التقليدية أو تتراجع فيها قنوات التعبير الرسمي.

من وجهة نظر الباحث، فإن هذه النتيجة تعبر عن واقع فلسطيني جديد يتسم بازدياد الاعتماد على الفضاء الرقمي كمنصة للتأثير والمشاركة السياسية، في ظل إغلاق أو ضعف بعض القنوات المؤسسية التقليدية. ويرى الباحث أن وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين لم تعد مجرد أدوات للتواصل الشخصي أو الترفيه، بل تحوّلت إلى أدوات ضغط مدني ومجتمعي لها تأثير فعلي على مواقف المؤسسات الرسمية. ويعتقد الباحث أن هذا التحول ساعد في تقليص الفجوة بين الجمهور وصناع القرار، لا سيما عند استخدام هذه الوسائل في توجيه النقد، وتوثيق الانتهاكات، وإطلاق الحملات المجتمعية حول قضايا مثل الفساد، والحقوق، والخدمات العامة. ومن وجهة نظر الباحث، فإن هذا النوع من التأثير، وإن كان لا يصل إلى حد صناعة القرار النهائي، إلا أنه يسهم في تعديل مسارات السياسات، أو على الأقل في جعل صانع القرار أكثر انتباها لما يجري في الرأي العام الرقمي، ما يمنح وسائل التواصل دورًا غير مباشر ولكن فعالاً في رسم السياسات العامة.

وتتوافق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة Singh et al. (2020) التي بيّنت أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل أداة مهمة لمراقبة تنفيذ السياسات وتوجيهها بناءً على تفاعل الجمهور، وبخاصة عندما تكون الحكومات منفتحة على تقنيات الحوسبة السحابية والرأي العام الرقمي. كما تنسجم مع دراسة Zhuravskaya et al. (2020) التي أكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعدّ محركًا رئيسًا للتأثير في القرارات السياسية، سواء عبر الحملات الرقمية، أو من خلال إعادة تشكيل المواقف العامة تجاه السلطة والسياسات. وتؤيدها كذلك نتائج دراسة C. S. Park & Gil de Zúñiga (2021) التي أثبتت أن الاستخدام المكثف لوسائل الإعلام الاجتماعية يعزز من الوعي والمعرفة السياسية، مما يُسهّل التأثير على التوجهات والسياسات العامة في مختلف

السياقات. كما تتفق مع دراسة ترايعة (2022) التي أشارت إلى أن الفضاء الرقمي بات جزءًا من معادلة رسم السياسات، وأن مراكز الأبحاث وصناع القرار لا يمكنهم تجاهل ما يدور من تفاعلات ونقاشات عبر هذه المنصات، لأنها أصبحت تُنتج خطابًا عامًا يفرض نفسه على الأجندة السياسية.

في المقابل، تختلف هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة بدير (2022) التي ركزت على ضعف مساهمة الأحزاب السياسية في صناعة السياسات العامة، وأشارت إلى أن التأثير الحقيقي لا يزال محصورًا في المؤسسات الرسمية، ما يحد من قدرة الفواعل الرقمية على اختراق صناعة القرار. كما تتباين مع نتائج دراسة أحمد (2022) التي شددت على ضرورة ضبط استخدام وسائل الإعلام والاتصال الرقمي من خلال أطر قانونية صارمة تضمن عدم تجاوز حدود المسؤولية الاجتماعية، وهو ما قد يُفهم منه الحذر من تضخيم تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في السياسات. وتتناقض كذلك مع دراسة أصلان (2023) التي أشارت إلى أن غياب التكاملية في صنع القرار الفلسطيني يمنع إدماج التأثيرات غير الرسمية، ومنها وسائل التواصل الاجتماعي، في عملية السياسات العامة، ما يُبقيها هامشية أو رمزية. كما تختلف مع ما جاء في دراسة Dastgeer & Stewart (2021) التي بينت أن تأثير الإعلام الرقمي في الدول الإسلامية، بما فيها فلسطين، قد يكون شكليًا وغير فعلي في ظل القيود السياسية والثقافية التي تحد من تأثير هذا الإعلام على قرارات الدولة. هذه التباينات تؤكد أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في السياسات يتأثر بالسياق السياسي والمؤسسي ومدى انفتاح النظام على المشاركة الرقمية.

٥،٤ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والمتمثل بالفرضية الرابعة

هل تتوسط وسائل التواصل الاجتماعي العلاقة بين الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات العامة في فلسطين؟

تشير نتائج الجدول رقم (4.18) إلى وجود علاقة غير مباشرة بين الإعلام غير الحكومي وتشكيل السياسات العامة في فلسطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ معامل المسار ($\beta = 0.113$) وهو موجب، **ما يعكس وجود** تأثير غير مباشر عبر المتغير الوسيط. **ما يدل** على أن هذه الوسائل تلعب دوراً وسطياً فاعلاً يعزز من تأثير الإعلام غير الحكومي في البيئة السياسية. ويعني ذلك أن الإعلام غير الحكومي لا يقتصر تأثيره على العلاقة المباشرة مع صناع القرار، بل يتمدد تأثيره من خلال المساحات التفاعلية التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي؛ **إذ تُنقل** القضايا التي يثيرها هذا الإعلام إلى جمهور أوسع، ويتوسع نطاق النقاش، ويزداد التفاعل الجماهيري، ما يرفع من مستوى الضغط الشعبي الذي قد يدفع صانع القرار إلى التفاعل أو التعديل في السياسات. ويكمن جوهر التأثير الوسيط هنا في أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تقوم بدور حيادي، بل تُمثل قناة نشطة لإعادة بث الرسائل الإعلامية غير الحكومية وتضخيمها عبر التفاعلات الرقمية، **ما يجعل** السياسات العامة أكثر حساسية لمضمون الإعلام الرقمي ولحركة الرأي العام التي تتشكل حوله.

من وجهة نظر الباحث، فإن هذه النتيجة تعبر عن تحول نوعي في العلاقة بين الإعلام والمجتمع والسياسة في السياق الفلسطيني؛ **إذ بات** التأثير الإعلامي يعتمد بشكل متزايد على قدرة المحتوى على الانتشار والتفاعل داخل الفضاء الرقمي، لا على مجرد النشر التقليدي. ويرى الباحث أن وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بوظيفة الجسر الذي ينقل ما تنتجه المنصات الإعلامية غير الحكومية إلى الجمهور، ثم يُعيد صياغته على شكل تفاعلات ونقاشات وضغوط شعبية، تتحول بدورها إلى مدخلات في السياسات العامة. ومن وجهة نظر الباحث،

فإن هذا الدور الوسيط يكتسب خصوصيته في الحالة الفلسطينية بسبب ضعف القنوات المؤسسية للتمثيل الشعبي، **ما يدفع بالمواطنين** إلى استخدام هذه الوسائل كمساحات بديلة للتأثير والمشاركة. ويعتقد الباحث أن هذا الوسيط الرقمي يمنح الإعلام غير الحكومي قدرة مضاعفة على النفاذ إلى الأجندة السياسية من خلال تضخيم الرسائل، وتوسيع دائرة التأييد، وتحويل الرأي العام إلى أداة تغيير.

وتتوافق هذه النتيجة مع ما ورد في دراسة Singh et al. (2020) التي بيّنت كيف أن وسائل التواصل الاجتماعي تعزز من تأثير مؤسسات المجتمع المدني والإعلام غير الحكومي من خلال إشراك الجمهور في عمليات المراقبة والتنفيذ للسياسات. كما تتفق مع نتائج دراسة Zhuravskaya et al. (2020) التي أكدت أن وسائل التواصل الاجتماعي تُعيد توزيع القوة الرمزية من المؤسسات الرسمية إلى الفاعلين غير الرسميين عبر التفاعل المفتوح، **ما يعزز تأثير** الإعلام الرقمي في صناعة القرار. وتتسق كذلك مع دراسة C. S. Park (2021) & Gil de Zúñiga التي أظهرت أن العلاقة بين الإعلام والمعرفة السياسية تتعزز حين تكون هناك حرية صحافة وبث عام قوي، في بيئة رقمية نشطة. وتتسجم أيضًا مع دراسة السطي والدرسي (2022) التي أوضحت أن الفواعل غير الرسمية، ومنها الإعلام والمجتمع المدني، تُحدث تأثيرًا متزايدًا عندما تُستثمر الوسائل الحديثة في إيصال صوتها للجمهور وصناع القرار، وهو ما يعزز من مركزية الوسيط الرقمي في تحريك السياسات.

وفي المقابل، تختلف هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسة بدير (2022) التي خلصت إلى أن الأحزاب السياسية، كأحد مكونات الفعل غير الحكومي، لا تزال عاجزة عن التأثير الحقيقي في السياسات العامة بسبب احتكار السلطة للمسارات الرسمية، وهو ما يُضعف بالتبعية فعالية الدور الوسيط الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي. كما تتناقض مع دراسة أحمد (2022) التي رأت أن حرية الإعلام يجب أن تُضبط

بقيود المسؤولية الاجتماعية، مما يعني الحد من انتشاره وتأثيره الرقمي، وبالتالي تقليص دور الوسائط الاجتماعية في نقل صوته. وتختلف كذلك مع ما ورد في دراسة أصلان (2023) التي أكدت أن غياب التكامل في البيئة السياسية الفلسطينية يُضعف من فعالية أي مسار غير رسمي في التأثير على السياسات، سواء بشكل مباشر أو عبر وسيط. كما تتباين مع ما بيّنته دراسة (Dastgeer & Stewart 2021) من أن وجود الوسائط الرقمية لا يضمن بالضرورة تأثيراً فعلياً في القرار السياسي في البيئات ذات الأنظمة السياسية المغلقة أو الثقافات السياسية المحافظة، وهو ما قد يحد من دور الوساطة الرقمية، رغم توافر المنصات. تؤكد هذه الاختلافات أن الوساطة التي تؤديها وسائل التواصل الاجتماعي تظل مشروطة بمستوى الانفتاح السياسي، وبنية النظام، والمرونة في التفاعل مع الرأي العام الرقمي.

٥,٥ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس والمتمثل بدراسة الحالة

ما الدور الذي لعبه الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير في النقاشات العامة والاحتجاجات المتعلقة بأزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين؟

لعب الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي دوراً مركزياً في التأثير على النقاشات العامة والاحتجاجات التي رافقت أزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين، وبرز هذا الدور بوصفه تحولاً عميقاً في العلاقة بين الإعلام والمجتمع والسياسة، إذ لم يعد الإعلام مجرد وسيط ناقل للمعلومات، بل أصبح فاعلاً أساسياً في التعبئة الجماهيرية وصياغة الخطاب العام، فيما تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء عام بديل، يتيح للمواطنين أدوات مباشرة للتعبير والمساءلة والمشاركة في صناعة الرأي العام وممارسة الضغط على صناع القرار. وقد عكست نتائج الدراسة، وخصوصاً ما ورد في الجدول رقم (4.15) والجدول رقم (4.18)، أن للإعلام غير الحكومي تأثيراً مباشراً وقويّاً في تشكيل السياسات العامة، فضلاً عن وجود تأثير

غير مباشر يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى دور وسطي فعّال تقوم به هذه المنصات في تعظيم تأثير الإعلام غير الحكومي وتعزيز الحراك المجتمعي حول القضايا العامة.

انطلقت أزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين باعتبارها قضية سياسية واجتماعية مركّبة؛ إذ واجه مشروع القانون مقاومة شعبية واسعة، لا بسبب مضمونه الفني فقط، بل نتيجة الشكوك العميقة المحيطة بآليات تنفيذه والجهات المشرفة عليه، وانعدام الثقة بالبيئة الإدارية والسياسية الحاضنة له. وهنا، ظهر الإعلام غير الحكومي كقناة مستقلة أتاحت المجال لمناقشة الجوانب المسكوت عنها في الإعلام الرسمي، الذي التزم في مجمله بنقل الرواية الحكومية أو تقادي إثارة الجدل. وقد أظهرت المقابلات التي أجريت مع مديري المحطات الإعلامية غير الحكومية أن الإعلام غير الحكومي كان أكثر انفتاحًا على نبض الشارع، وأكثر جرأة في طرح الأسئلة الحرجة، مثل: من يملك القرار في الصندوق؟ ما الضمانات لحفظ أموال العاملين؟ لماذا التسرع في التطبيق دون إجماع وطني؟ وقد أوضح أحد المديرين أن مؤسسته اعتمدت على التحقيقات الميدانية وشهادات المواطنين، وليس فقط على البيانات الرسمية، وهو ما ساعد في بناء خطاب إعلامي ناقد وموثوق في آن معًا، قائم على سرديات الناس ومعاناتهم اليومية، لا على الرواية المؤسسية.

وفي موازاة ذلك، لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورًا متسارعًا في نقل النقاش من جدران المؤسسات إلى ساحات الفضاء الرقمي المفتوح، حيث تحوّلت صفحات الفيسبوك وتويتر ويوتيوب إلى منصات رئيسية لتداول المعلومات، ونشر الوعي، وبتث التظلمات، وتنظيم الاحتجاجات. وقد أشارت المقابلات إلى أن صفحات بعض المحطات غير الحكومية على فيسبوك سجلت تفاعلًا أعلى من برامجها الإذاعية أو التلفزيونية، وهو ما يعكس التحوّل الحاصل في سلوك الجمهور نحو التفاعل المباشر واللحظي مع القضايا العامة. وتؤكد إفادات بعض المديرين أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن مجرد قناة نشر، بل أصبحت أداة تعبئة وحشد، مكنت فئات

مهمشة -كالعمال، والنساء، والشباب، وسكان المناطق الريفية- من إيصال أصواتهم والتفاعل مع المحتوى، وتحويل السخط الفردي إلى ضغط جماعي. وقد لوحظ أن الحملات الرقمية، مثل "لا للضمان"، و"وين المصاري؟"، و"الضمان مرفوض"، لم تكن شعارات عابرة، بل مداخل لنقاش وطني واسع شاركت فيه مختلف فئات المجتمع.

وبتحليل نتائج الجدول رقم (4.18)، يظهر بوضوح أن وسائل التواصل الاجتماعي عملت كوسيط فاعل عزز من تأثير الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة، حيث تم نقل المحتوى الإعلامي غير الحكومي إلى جمهور أوسع، وإعادة تدويره داخل المنصات الرقمية، ليأخذ أبعادًا متعددة، مثل الفيديوهات القصيرة، والإنفوغراف، والتغطيات الحيّة، والنداءات الجماعية، وكلها أدوات زادت من زخم النقاش العام ورفعت من وتيرة الحراك الشعبي. وقد لاحظ المشاركون في المقابلات أن الاستجابة الحكومية بدأت تأخذ منحى أكثر حساسية مع تزايد الضغط الرقمي، إذ بدأت بعض الوزارات في إصدار بيانات توضيحية، أو عقد لقاءات توعوية، أو تعديل بعض الصيغ المقترحة في القانون، وهو ما يدل على أن الحراك الإعلامي الرقمي نجح، ليس فقط في خلق نقاش، بل في دفع الجهات الرسمية إلى مراجعة مواقفها تحت تأثير الرأي العام.

من وجهة نظر الباحث، فإن ما حدث خلال أزمة الضمان الاجتماعي في فلسطين يُعدّ مثالاً واضحاً على ديناميكية التأثير التراكمي الذي يحدث عندما يتقاطع الإعلام غير الحكومي مع وسائل التواصل الاجتماعي ضمن بيئة سياسية متوترة واجتماعية حذرة. ويرى الباحث أن هذه الأزمة أظهرت الإمكانيات الهائلة التي تنتجها المنصات الإعلامية غير الحكومية والرقمية في إعادة بناء العلاقة بين المواطن والسلطة، وتجاوز قنوات الوساطة التقليدية التي غالباً ما كانت معطّلة أو متواطئة. كما يؤكد الباحث أن الإعلام غير الحكومي عندما يتقاطع مع شبكات المجتمع المدني، والناشطين، والنقابات، وقادة الرأي الرقميين، فإنه يُنتج شكلاً جديداً من

الضغط الشعبي، يُجبر صانع القرار، حتى دون الاعتراف العلني، على إعادة النظر في القرارات والخطابات الرسمية، وهو ما تجلّى في قرار تأجيل تطبيق القانون وإعادة طرحه للنقاش.

وقد تعزز هذا التحليل من خلال ما أشار إليه المشاركون في المقابلات من وجود شراكات ظرفية بين الإعلام غير الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني، نتج عنها تنظيم حملات ضغط مشتركة، وتوفير محتوى ميداني وإحصائي غطى ثغرات السردية الحكومية، مما منح الحملات الإعلامية مصداقية أكبر. كما عبّر المشاركون عن إدراكهم لحالة "التراكم البطيء" في التأثير؛ إذ لا تُحدث التغطية الإعلامية الواحدة التأثير المطلوب، لكن تكرارها، وربطها بقصص واقعية، وتفاعلها مع الجمهور، يُبقي القضية حيّة في الوعي العام. وبرزت أدوات مثل البث المباشر من مواقع الاحتجاج، والإنفوغرافات، والتحقيقات الرقمية المصوّرة، كوسائل فعالة في إيصال الرسائل وتحفيز المشاركة.

مع ذلك، لم يكن هذا الدور خاليًا من التحديات، فقد أشار بعض المشاركين إلى وجود فجوة قانونية تحرم الصحفيين من الحماية الكافية عند تعرّضهم للملاحقة، فضلًا عن الرقابة غير الرسمية التي تُمارس عبر الضغوط والتهديدات، ما يدفع بعض المؤسسات إلى ممارسة الرقابة الذاتية. كما واجه الإعلام غير الحكومي صعوبات في الوصول إلى البيانات الرسمية، وغياب الشفافية، والضعف المؤسسي في التنسيق مع الحركات الاجتماعية، وهو ما أثار أحيانًا في استمرارية الحملات وفعالية الخطاب.

لكن رغم هذه العقبات، فإن تجربة أزمة الضمان كشفت عن تحوّل في ميزان القوى الرمزية؛ إذ نجح الإعلام غير الحكومي، بدعم من الفضاء الرقمي، في انتزاع موقع مؤثر في ساحة النقاش العام، وتحويل المطالب المجتمعية إلى أجندة ضاغطة على القرار السياسي، بل والمشاركة في إنتاج "معرفة سياسية" جديدة، تقوم على مساءلة السياسات، والمطالبة بالشفافية، وربط الحقوق بالكرامة الاجتماعية. وتُظهر هذه التجربة كيف يمكن

للإعلام الرقمي وغير الحكومي أن يعيد تشكيل ملامح السلطة في السياقات التي تفتقر إلى تمثيل ديمقراطي حقيقي، وأن يفتح المجال أمام أنماط جديدة من المشاركة السياسية، قوامها المعرفة، والضغط، والمساءلة، والانخراط الجماعي.

وباختصار، فإن الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي لم يكتفيا بنقل احتجاجات أزمة الضمان، بل ساهما في صناعتها، وتأطيرها، وتوسيعها، ودفعها إلى قلب الفضاء السياسي؛ إذ بات لا يمكن تجاهلها أو الالتفاف عليها بسهولة. وقد شكّلت هذه التجربة نموذجًا لحراك إعلامي-اجتماعي مرن، عابر للمؤسسات، يتجاوز حدود الأدوات التقليدية في التأثير، ويقدم مسارًا بديلًا لصناعة السياسات العامة من الأسفل إلى الأعلى، بما يعبر عن إرادة الناس وحقهم في تقرير السياسات التي تمس حياتهم اليومية.

٥,٦ مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

كيف ساهم تكامل الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الضغط على صناع القرار لتعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية؟

لقد شكّل التكامل بين الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي نقطة تحوّل حاسمة في **التأثير في** النقاش العام المرتبط بأزمة قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين، وبرز هذا التكامل ليس فقط في قدرته على نشر المعلومات وانتقاد السياسات، بل في تحوّلها إلى أداة ضغط جماعية دفعت صناع القرار إلى مراجعة القانون وتعديله بما يحقق مزيدًا من العدالة والشفافية. وبالاستناد إلى نتائج الدراسة والمقابلات المعمقة مع مديري مؤسسات إعلامية ومشاركين في الحراك المجتمعي، يمكن تحليل هذا التكامل في خمسة محاور رئيسية: إنتاج السردية البديلة، التعبئة الرقمية، تحفيز التفاعل الرسمي، بناء تحالفات مجتمعية، وتعزيز مفهوم المشاركة الديمقراطية.

أولاً: إنتاج سردية بديلة مستقلة عن الخطاب الرسمي

من خلال المقابلات، يتضح أن الإعلام غير الحكومي لعب دورًا رئيسيًا في كسر احتكار الرواية الرسمية حول قانون الضمان الاجتماعي. فقد أشار المدير الأول إلى أن مؤسسته "تتناول القضايا العامة من زاوية الناس لا من زاوية السلطة"، وهو ما عكس تحوُّلاً في زاوية التناول الإعلامي، بحيث لم يعد القانون يُقدَّم كضرورة تنظيمية كما سوّفته الجهات الرسمية، بل كمشروع غامض يثير الشكوك في نوايا الدولة وآليات الرقابة. وقد استند الإعلام غير الحكومي إلى التحقيقات الميدانية، كما أوضح المدير الثاني، التي كشفت عن غياب ثقة حقيقية لدى المواطنين بخصوص إدارة أموال الضمان، وعدم وجود ضمانات واضحة للمساءلة أو الشفافية.

في هذا السياق، ظهرت المقالات والتحقيقات والتقارير كأدوات لصياغة سردية مضادة، أبرزت مخاوف العمال، وانتقدت ضعف الإعداد القانوني والتقني، وسلطت الضوء على غياب الحوار المجتمعي المسبق. هذا الطرح الإعلامي كان له أثر كبير في زعزعة السردية الرسمية التي قدّمت القانون بوصفه مشروعًا إصلاحيًا لصالح الفئات المهمشة.

ثانياً: التعبئة الرقمية وتوسيع نطاق التفاعل الشعبي

أكدت المقابلات أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن مجرد قناة لنشر المحتوى الإعلامي، بل شكّلت فضاء تفاعلياً عمق تأثير الإعلام غير الحكومية وجعله أكثر انتشاراً. فقد أشار المدير الثالث إلى أن صفحات مؤسسته على فيسبوك حظيت بتفاعل أكبر من البث الإذاعي، مما يشير إلى قوة هذه الوسائل في إشراك الجمهور في النقاش العام. وتحدث المدير الرابع عن إطلاق حملات تفاعلية واسعة حول القانون، تضمنت شهادات حية من مواطنين وخبراء، **ما ساعد في** تحويل القضايا القانونية المعقدة إلى محتوى رقمي مبسّط قادر على الوصول إلى فئات أوسع، خاصة الشباب.

كما عبّر المدير الخامس بتحفّظ عن قدرة هذه الوسائل على تضخيم قضايا قد تكون غير دقيقة، لكنه لم ينكر أنها تفتح الباب أمام النقاش العام وتوسيع المشاركة، وهو ما تجلّى فعلياً في الحملات التي طالبت بتجميد أو تعديل القانون، **التي انتشرت** عبر "هاشتاغات" وتغطيات مباشرة للاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، ما عزز الشعور الجمعي بامتلاك المواطنين سلطة رقمية للرقابة والاحتجاج.

ثالثاً: تحفيز التفاعل الرسمي والاستجابة المؤسسية

بحسب نتائج المقابلات، لم يكن صانعو القرار بمعزل عن هذا الزخم الإعلامي والرقمي. فقد أشار المدير الأول إلى أن بعض الوزارات أصبحت تتابع ما يُنشر على وسائل التواصل، وتراقب اتجاهات الرأي العام، حتى لو لم تعترف بذلك علناً. كما تحدث المدير الثالث عن حالات تراجع رسمي عن قرارات بعد حملات إعلامية مكثفة، وهو ما ينطبق على أزمة الضمان، حيث اضطرت الجهات الرسمية إلى تعليق تطبيق القانون مؤقتاً، وإعادة فتح باب الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات.

هذه الاستجابة، رغم وصف المدير الخامس لها بأنها "استعراضية أحياناً"، تمثل اعترافاً ضمنياً بقوة الإعلام غير الحكومي والضغط الرقمي في إعادة تشكيل الأولويات السياسية. وقد أكد المدير الثاني أن ما حدث لا يقاس فقط بتراجع مؤقت، بل بإثارة نقاش وطني حقيقي حول مبادئ العدالة في توزيع الأعباء، وحقوق المواطنين في مساءلة الحكومة عن مصير أموالهم، وهي نقلة نوعية في الممارسة السياسية الفلسطينية.

رابعاً: بناء تحالفات مع المجتمع المدني والفاعلين غير الرسميين

أظهرت المقابلات أن أحد مفاتيح النجاح في الضغط على صناع القرار كان التحالف غير المعلن بين الإعلام غير الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني والنشطاء؛ إذ وصف المدير الأول هذه العلاقة بأنها "تحالف غير

معلن"، فيما أشار المدير الرابع إلى أن مؤسسته تعمل بشكل دوري مع مؤسسات مدنية لتنظيم حملات ضغط مشتركة. هذه الشراكات ساعدت في توحيد الرسائل، وتوفير محتوى ميداني موثوق، ورفع المطالب بلغة قانونية ومهنية تعزز من مصداقية الحملات الإعلامية.

هذا التكامل انعكس في الحملات الميدانية التي شهدت تغطية مباشرة من الإعلام غير الحكومي، وتفاعلاً رقمياً واسعاً، ودعمًا من نشطاء وخبراء قانونيين واقتصاديين، ما كَوّن ضغطاً متعدد الجبهات، امتد من الفضاء الرقمي إلى الشارع، ثم إلى طاولة القرار السياسي.

خامساً: تعزيز ثقافة المشاركة الديمقراطية وتمثيل المهمشين

من أبرز ما أظهرته المقابلات أن الإعلام غير الحكومي ووسائل التواصل الاجتماعي مكّنا فئات لم تكن حاضرة في المشهد السياسي من التعبير عن صوتها. فقد قال المدير الرابع إن مؤسسته أطلقت منصة تفاعلية للمواطنين لطرح قضاياهم، فيما أشار المدير الثالث إلى تلقي عشرات الرسائل من مواطنين يومياً يطلبون تغطية قضاياهم المرتبطة بالضمان. كذلك، أتاح الإعلام الرقمي لسكان المناطق المهمشة، والنساء العاملات، والعمال المؤقتين، التعبير عن رفضهم لمواد القانون، وهو ما عزّز طابع الحراك كمطلب شعبي جامع، لا فئوي أو نقابي فقط.

وفي هذا السياق، يعلق الباحث بأن التكامل بين الإعلام الرقمي غير الحكومي والمجتمع الرقمي، بما يحمله من ديناميكية وسرعة انتشار، أدى إلى خلق مساحات جديدة للمساءلة والمشاركة، وأعاد الاعتبار لمبدأ "السياسة من الأسفل"؛ إذ لم يعد المواطن متلقياً للسياسات، بل طرفاً فاعلاً في صياغتها أو تعديلها.

خلاصة القول، إن الضغط الذي أفضى إلى تعديل قانون الضمان لم يكن فعلاً لحظياً أو نتيجة غضب جماهيري فقط، بل كان نتيجة بناء متكامل بين إعلام غير خاضع للسلطة، ومنصات رقمية تعبّر عن الناس، وشبكات مدنية تعرف كيف تستثمر هذا الزخم. وقد أثبتت تجربة قانون الضمان أن تكامل الإعلام غير الحكومية ووسائل التواصل ليس فقط وسيلة للنقد، بل أداة لصناعة التغيير السياسي التدريجي من داخل المجتمع، وهي تجربة تؤسس لنموذج فلسطيني جديد في الفعل الإعلامي والسياسي لا يمكن تجاوزه مستقبلاً.

5.6.1 ملاحظة منهجية حول التكامل في استخدام المنهج النوعي والكمي:

أظهرت نتائج التحليل الكمي تأثيراً محدوداً لبعض المتغيرات في الدراسة مثل متغير وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن نتائج التحليل النوعي في **الإجابة عن أسئلة الدراسة أظهرت أن هناك تأثيراً أكثر** وضوحاً وعمقاً في الواقع الفلسطيني ويظهر ذلك في **أزمة** قانون الضمان الاجتماعي كنموذج تطبيقي.

التفاوت بين المنهجيات المستخدمة في هذه الدراسة (الكمي والنوعي) عكست اختلاف في زاوية الرصد والتحليل **لأن البيانات الكمية** قدمت قياسات كمية للعلاقة بينما البيانات النوعية كشفت عن **أبعاد** التأثير غير المرئية رقمياً لكنها كانت مؤثرة فعلياً في صناعة القرار والرأي العام.

الجمع بين التحليل الكمي والنوعي في هذه الدراسة **أسهم في** تقديم رؤية شاملة راعت كل من الدقة الكمية والعمق الواقعي وهو ما **أسهم في** تعزيز النتائج وتفسيرها في السياق الفلسطيني الاستثنائي.

5.7 ملخص النتائج

يمكن تلخيص نتائج الدراسة السابقة بالنقاط التالية:

1. يوجد تأثير واضح ومباشر للإعلام غير الحكومي **في** تشكيل السياسات العامة في فلسطين؛ إذ يسهم في طرح القضايا المجتمعية وانتقاد السياسات ودفع صناع القرار إلى التفاعل مع مطالب الشارع.
2. يوجد تأثير مباشر للإعلام غير الحكومي **في** استخدام المواطنين لوسائل التواصل الاجتماعي، إذ يعزز التفاعل الرقمي ويشجع المواطنين على مناقشة القضايا العامة والانخراط في النقاشات عبر الفضاء الرقمي.
3. يوجد تأثير مباشر لوسائل التواصل الاجتماعي **في** تشكيل السياسات العامة، من خلال تهيئة مساحة للتعبير والمطالبة والمساءلة، ما يجعل صناع القرار أكثر حساسية للرأي العام الرقمي.
4. هناك تأثير غير مباشر يتمثل في دور الوساطة الذي تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعزز من تأثير الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة عبر نقل محتواه وتوسيعه وتكثيف التفاعل حوله.
5. **أسهم الإعلام** غير الحكومي في تحويل أزمة الضمان الاجتماعي إلى قضية رأي عام، من خلال تغطيات مستقلة وناقدة عبّرت عن مخاوف المواطنين، وطرحت تساؤلات جريئة أربكت السردية الرسمية، **ما أدى إلى** توسع رقعة الاحتجاج والنقاش المجتمعي.
6. أسهمت وسائل التواصل الاجتماعي في توسيع انتشار الخطاب الإعلامي غير الحكومي وتحويله إلى حراك رقمي منظم، عبر حملات وتفاعلات جماهيرية دفعت صناع القرار إلى التراجع مؤقتاً وفتح النقاش لتعديل القانون بما يستجيب للضغوط الشعبية.

7. **أسهم تكامل** الإعلام غير الحكومي مع وسائل التواصل الاجتماعي في إنتاج خطاب نقدي بديل كشف ثغرات قانون الضمان الاجتماعي، ووسّع دائرة النقاش العام حوله، **ما أدى** إلى خلق رأي عام ضاغط **أسهم في** إجبار صناع القرار على مراجعة القانون.

8. أدى التنسيق الفعّال بين الإعلام غير الحكومي والنشطاء الرقميين ومؤسسات المجتمع المدني إلى إطلاق حملات جماعية منظمة، استخدمت أدوات رقمية وتفاعلية، نجحت في التأثير **في** الجهات الرسمية ودفعها نحو تعديل القانون بما يضمن قدرًا أكبر من الشفافية والعدالة.

5.8 التوصيات

في ضوء نتائج الدراسة، وانطلاقًا من الحاجة إلى تفعيل دور الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في التأثير **في** صناعة السياسات العامة، تقترح الدراسة التوصيات التالية التي تهدف إلى تحويل النتائج النظرية إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ ضمن السياق الفلسطيني:

1. لضمان استمرارية تأثير الإعلام غير الحكومي في تشكيل السياسات العامة، يُوصى بإنشاء وحدات رصد وتحليل إعلامي داخل الوزارات الفلسطينية، تتولى متابعة ما يُنشر في المنصات الإعلامية غير الحكومية، وتقديم تقارير دورية لصناع القرار حول القضايا المجتمعية الساخنة، ويجري ذلك بإشراف مجلس الوزراء الفلسطيني وبالشراكة مع وزارة الإعلام، مما يضمن تفاعلًا مؤسسيًا جادًا مع صوت الشارع المعبر عنه عبر الإعلام غير الحكومي.

2. يُنصح بدعم الإعلام غير الحكومي بمصادر تمويل مستقلة وتدريب مستمر يركز على تطوير المحتوى الرقمي الجاذب، بما يعزز من قدرته على دفع المواطنين للتفاعل عبر وسائل التواصل، وتُنفذ هذه

المبادرة من خلال صندوق وطني لدعم الإعلام الحر، تديره هيئة مستقلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين.

3. لتعزيز تأثير وسائل التواصل الاجتماعي **في** السياسات العامة، يُوصى بإنشاء منصة رقمية تشاركية تديرها هيئة رسمية مثل وحدة الإعلام الحكومي، تتيح للمواطنين تقديم مقترحات وملاحظات على مشاريع القوانين والسياسات الجديدة، ويتم ربط المنصة بمجلس الوزراء واللجان التشريعية بحيث تصبح أداة مؤسسية لرصد الرأي العام الرقمي.

4. لتفعيل الدور الوسيط لوسائل التواصل الاجتماعي، يجب تدريب الإعلاميين على استراتيجيات إدارة المحتوى الرقمي التفاعلي وكيفية تحويل المواد الإعلامية إلى حملات رقمية مؤثرة، **ويجري تنفيذ** هذه البرامج من خلال شراكة بين المؤسسات الإعلامية غير الحكومية ومراكز تدريب إعلامي محلية ودولية، بحيث يصبح الإعلام الرقمي امتدادًا طبيعيًا للمحتوى الصحفي المؤثر.

5. يُوصى بتأسيس مركز وطني للأبحاث الإعلامية والاجتماعية يختص برصد القضايا المجتمعية التي تتحول إلى أزمات سياسية أو تشريعية مثل قانون الضمان، ويقوم المركز بنشر تقارير دورية تقدم توصيات مبنية على تحليل اتجاهات الإعلام غير الحكومي والاحتجاجات الرقمية، ويتبع هذا المركز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني ويُدار بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحوث.

6. لدعم الحراك الرقمي المنظم الذي يُبنى على الخطاب الإعلامي غير الحكومي، تُوصى وزارة الاتصالات بإتاحة أدوات تقنية وأمنة لإدارة الحملات الرقمية، مثل إنشاء بوابة إلكترونية مفتوحة تتيح أرشفة الحملات والهاشتاغات المرتبطة بالقضايا المجتمعية، **ما يسهل** تتبع الأثر الرقمي وتأييره قانونيًا وإعلاميًا بشكل فعال.

7. لبناء خطاب نقدي ممنهج قادر على خلق رأي عام ضاغط، يُوصى بإطلاق برنامج تدريبي للإعلاميين والناشطين في "التحليل السياسي الإعلامي" يمكنهم من تفكيك السياسات الرسمية وتقديم بدائل موضوعية، ويُنظّم هذا البرنامج من قبل معهد الإعلام الحديث بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني.

8. لتعزيز التنسيق بين الإعلام غير الحكومي والنشطاء الرقميين ومؤسسات المجتمع المدني، يُوصى بإنشاء شبكة وطنية للحملات الإعلامية والسياسات التشاركية، تضم ممثلين عن الجهات الثلاث وتُعنى بالتخطيط والتنسيق للحملات الجماهيرية الضاغطة، وتدار هذه الشبكة من قبل هيئة مستقلة تُنظم اجتماعات دورية وتُشرف على توحيد الرسائل والمطالب الموجهة للجهات الرسمية.

5.9 توصيات بدراسات مستقبلية

استنادًا إلى نتائج الدراسة، يقترح الباحث عددًا من الاتجاهات لدراسات مستقبلية يمكن أن تعمق فهم العلاقة بين الإعلام والسياسات العامة.

1. توصي الدراسة بإجراء بحوث مستقبلية مقارنة بين تأثير الإعلام غير الحكومي والإعلام الرسمي في تشكيل السياسات العامة في مختلف القطاعات الفلسطينية.
2. تقترح الدراسة التوسع في دراسة دور المنصات الرقمية التفاعلية مثل تيك توك ويوتيوب في تحفيز المشاركة السياسية لدى فئة الشباب.
3. تدعو الدراسة إلى تحليل تجارب حركات مجتمعية أخرى في فلسطين لفهم كيفية توظيف الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل في التأثير في القرارات الحكومية.

5.6 محددات الدراسة ونقاط ضعفها

- اقتصرت الدراسة على العاملين في الإذاعات غير الحكومية في الضفة الغربية دون شمول وسائل إعلامية أخرى كالقنوات التلفزيونية أو المنصات الرقمية المستقلة، **ما يحد من** تعميم النتائج على مجمل الإعلام غير الحكومي في فلسطين.
- **جُمعت البيانات** إلكترونياً، ما قد يؤدي إلى تفاوت في مستوى الدقة أو الجدية في الاستجابة **من بعض** المشاركين.
- اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، مع مقابلات معمقة قد تتيح فهماً أعمق للعلاقات التفاعلية بين الإعلام غير الحكومي والسياسات العامة.
- يغلب على البيانات الطابع الوصفي والتحليلي في فترة زمنية محدودة (يناير-يونيو 2025)، **ما يجعل** النتائج قابلة للتأثر بتغير السياق السياسي والإعلامي اللاحق.
- لم تشمل الدراسة المناطق الواقعة في قطاع غزة بسبب القيود الميدانية، وهو ما يمثل حدًا جغرافيًا قد يؤثر **في** شمولية النتائج الوطنية.

المصادر والمراجع

أحمد، ف. ا. ت. (2022). حرية الإعلام ما بين التنظيم الإداري والمسئولية الاجتماعية دراسة مقارنة، مجلة

جامعة جنوب الوادي الدولية للدراسات القانونية، 7(7)، 320-372.

أصلان، ر. غ. ر. (2023). غياب التكاملية في تشكيل السياسات العامة الفلسطينية وتأثيرها على صمود

المواطن الفلسطيني، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

بدير، س. أ. م. (2022). دور الاحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الوطن العربي: دراسة مقارنة

للأردن ومصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

ترايعة، أ. (2022). دور مراكز الفكر والأبحاث في صنع السياسة العامة، رسالة ماجستير غير منشورة،

جامعة العربي التبسي، تونس.

حرب، غ. إ. أ. (2021). مستقبل حرية الإعلام المرئي والمسموع في فلسطين: دراسة استشرافية حتى عام

2041، مجلة البحوث الإعلامية، 2(58)، 875-922.

السطي، ف. ص.، والدرسي، ح. أ. (2022). دور الفواعل غير الرسمية في صنع السياسة العامة

(مؤسسات المجتمع المدني نموذجًا)، مجلة الدراسات الاقتصادية، 5(4)، 1-16.

عكو، ف. ز. (2024). المسؤولية المدنية عن انتهاك الحق في الحياة الخاصة عند ممارسة حرية الإعلام،

مجلة القانون المجتمع والسلطة، 1(13)، 175-200.

العموش، ف. م. ن.، والزيون، م. س. (2021). واقع دور وسائل الإعلام في تنمية الوعي بالمشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات الأردنية استنادًا إلى النظريات السياسية المعاصرة من وجهة نظر الطلبة أنفسهم.

مجلة كلية التربية جامعة أسيوط، 37(8)، 243-267.

فقعاص، س. (2023). دور وسائل الإعلام الجديد كآلية لتجسيد الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي،

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قسنطينة 3 صالح بونيدر، الجزائر.

متي، ف. ا. (2021). صحافة المواطن وفقا لنظرية حرية الإعلام واتجاهات الجمهور المصري نحوها: دراسة

تطبيقية مقارنة، المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال، 34(34)، 188-235.

محفوظ، أ. (2021). حرية الإعلام في المنصات الالكترونية... بين التعبير الحر ومفارقة انتهاك حق

الخصوصية، مجلة القبس للدراسات النفسية والاجتماعية، 3(4)، 8-15.

Alaysa, J., & Musa, H. (2020). The turnover of Palestinian governments and its selected impacts on the sustainability of public policy. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 13(1), 9-34.

Ali, A., et al. (2021). *Renewable portfolio standard from the perspective of policy network theory for Saudi Arabia Vision 2030 targets*. Paper presented at the 2021 4th International Conference on Energy Conservation and Efficiency (ICECE).

Allern, E. H., & Hansen, V. W. (2024). Political parties, interest groups, and the public policy process. In *Handbook on Lobbying and Public Policy* (pp. 183-195): Edward Elgar Publishing.

Atton, C. (2001). Approaching alternative media: Theory and methodology. *Scotland: Napier*.

Borah, P. S., et al. (2022). Linking social media usage and SME's sustainable performance: The role of digital leadership and innovation capabilities. *Technology in Society*, 68, 101900.

Bougie, R., & Sekaran, U. (2019). *Research methods for business: A skill building approach*: John Wiley & Sons.

Cameron, D. R. (1974). Toward a theory of political mobilization. *The Journal of Politics*, 36(1), 138-171.

Carroll, W. K., & Hackett, R. A. (2006). Democratic media activism through the lens of social movement theory. *Media Culture Society*, 28(1), 83-104.

Curran, J. (2023). Rethinking media and democracy. In *The political communication reader* (pp. 27-31): Routledge.

Dastgeer, S., & Stewart, D. (2021). Freedom of speech and press in Muslim-majority countries. *International Journal of Communication*, 15, 25.

Enroth, H. (2011). Policy network theory. *The SAGE handbook of governance*, 19-35.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.

- Garnham, N. (2020). The media and the public sphere. In *The information society reader* (pp. 357-365): Routledge.
- Grossman, E. (2022). Media and policy making in the digital age. *Annual review of political science*, 25(1), 443-461.
- Hair, J., & Alamer, A. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3), 100027.
- Hiaeshutter-Rice, D., et al. (2021). Freedom of the press and public responsiveness. *Perspectives on Politics*, 19(2), 479-491.
- Horoub, I. (2023). Understanding media empowerment: citizen journalism in Palestine. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1-10.
- Kriesberg, A., & Acker, A. (2022). The second US presidential social media transition: How private platforms impact the digital preservation of public records. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 73(11), 1529-1542.
- Marsh, D., & Rhodes, R. A. (1992). Policy communities and issue networks. Beyond typology. *Social Network. Critical Concepts in Sociology*, 249-287.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Merovci, A. (2020). Public and Private Media in Kosovo, challenges, legal basis.
- Olson, M. (1989). Collective action. In *The invisible hand* (pp. 61-69): Springer.
- Park, C. S., & Gil de Zúñiga, H. (2021). Learning about politics from mass media and social media: Moderating roles of press freedom and public service broadcasting in 11 countries. *International Journal of Public Opinion Research*, 33(2), 315-335.
- Ruhanya, P., & Matsilele, T. (2022). Public and private media coverage of the military coup in Zimbabwe. *World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies*, 3, 69-83.
- Sadeq, T., et al. (2023). The potential impact of introducing a social security system in the State of Palestine: A computable general equilibrium approach. *International Social Security Review*, 76(2), 55-75.
- Sandoval, M., & Fuchs, C. (2010). Towards a critical theory of alternative media. *Telematics and informatics*, 27(2), 141-150.
- Schwarzenegger, C. (2021). Communities of darkness? Users and uses of anti-system alternative media between audience and community. *Media and Communication*, 9(1), 99-109.
- Schwarzenegger, C. (2023). Understanding the users of alternative news media—Media epistemologies, news consumption, and media practices. *Digital Journalism*, 11(5), 853-871.
- Siar, S. (2023). The challenges and approaches of measuring research impact and influence on public policy making. *Public Administration and Policy*, 26(2), 169-183.
- Singh, P., et al. (2020). Smart monitoring and controlling of government policies using social media and cloud computing. *Information Systems Frontiers*, 22, 315-337.
- Steppat, D., et al. (2023). What news users perceive as 'alternative media' varies between countries: How media fragmentation and polarization matter. *Digital Journalism*, 11(5), 741-761.
- Thompson, J. B. (1993). The theory of the public sphere. *Theory, Culture & Society*, 10(3), 173-189.
- Thompson, S. K. (2012). *Sampling* (Vol. 755): John Wiley & Sons.
- Zhuravskaya, E., et al. (2020). Political effects of the internet and social media. *Annual review of economics*, 12(1), 415-438.

الملحق رقم (1): الاستبيان

جامعة القدس المفتوحة

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان "تأثير استخدام الإعلام غير الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين"، كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في القيادة والدارة الاستراتيجية من كلية الدراسات العليا التابعة لجامعة القدس المفتوحة.

القسم الأول: يهدف الى جمع معلومات عامة عن القارئ/القارئة

القسم الثاني: يهدف الى تقييم الإعلام غير الحكومي (التمثيل الديمقراطي، الإبداع والمحتوى التفاعلي، التمويل الجماعي).

القسم الثالث: يهدف الى تقييم مستوى صنع السياسات العامة (الشبكات الرسمية وغير الرسمية، التفاعل الأفقي، القوة والنفوذ).

القسم الرابع: يهدف الى تقييم وسائل التواصل الاجتماعي.

ولذلك نرجو التكرم بقراءة الاستبانة والإجابة على جميع فقراتها بدقة وموضوعية من وجهة نظركم بوضع علامة (x) أمام كل فقرة.

علما بأن جميع الإجابات ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط وسوف تعامل بسرية تامة، حيث ستوصلنا نتائج هذه الدراسة إلى توصيات مهمة تساهم في رفع كفاءة العمل الإداري.

شاكرين لكم حسن تعاونكم

الباحث: صادق عبد الرحيم عبيدية

إشراف: د. قصي أحمد حامد

الجزء الأول: المتغيرات الديموغرافية (الشخصية والوظيفية)

يرجى وضع إشارة (X) امام الإجابة الصحيحة:

١. النوع الاجتماعي:	
<input type="checkbox"/> ذكر	<input type="checkbox"/> أنثى
٢. العمر:	
<input type="checkbox"/> أقل من 30	<input type="checkbox"/> 30 سنة إلى أقل من 40 سنة
<input type="checkbox"/> 40 سنة إلى أقل من 50 سنة	<input type="checkbox"/> 50 سنة فأكثر
٣. المؤهل العلمي:	
<input type="checkbox"/> دبلوم	<input type="checkbox"/> بكالوريوس
<input type="checkbox"/> دراسات عليا	
٤. سنوات الخدمة:	
<input type="checkbox"/> أقل من 5 سنوات	<input type="checkbox"/> 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات
<input type="checkbox"/> 10 سنوات إلى أقل من 15 سنة	<input type="checkbox"/> 15 سنة فأكثر

يرجى وضع إشارة (X) امام الإجابة الصحيحة التي تعبر عن وجهة نظرك لكل فقرة من الفقرات التالية:

الجزء الثاني: الإعلام غير الحكومي

"الإعلام الذي يعمل بحرية بعيدًا عن سيطرة السلطات السياسية والاقتصادية، حيث يسعى إلى تعزيز التعددية وتمثيل الفئات المهمشة مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية".

الرقم	الإعلام غير الحكومي	درجة الموافقة			
		بشدة موافق	بدرجة	موافق	موافق بشدة
المحور الأول: التمثيل الديموقراطي					
"قدرة الإعلام على ضمان التمثيل العادل لمختلف فئات المجتمع، وإبراز قضاياهم بعيدًا عن التحيزات السياسية والاقتصادية"					
1	تحرص الجهات الإعلامية غير الحكومية على إتاحة مساحة للتعبير عن وجهات نظر متعددة				
2	يتم تسليط الضوء في الإعلام غير الرسمي على القضايا التي تُهمل أحيانًا في الخطاب الرسمي				
3	يشعر المتابع بأن الإعلام غير الحكومي يعكس اهتمامات شرائح متنوعة من المواطنين				
4	تُعرض في المنصات الإعلامية غير الحكومية مطالب مجتمعية تتعلق بالحقوق والعدالة الاجتماعية				
5	يسهم الإعلام غير الحكومي في دفع النقاش العام نحو قضايا تمثيلية حيوية دون الانحياز لطرف سياسي معين				
المحور الثاني: الإبداع والمحتوى التفاعلي					
"قدرة وسائل الإعلام على إنتاج محتوى مبتكر يشجع على المشاركة الفعالة والتفاعل من قبل الجمهور"					
6	تتنوع الأساليب التي يستخدمها الإعلام غير الرسمي لعرض القضايا العامة بطريقة جاذبة				
7	تعتمد بعض المنصات الإعلامية غير الحكومية على محتوى مرئي ومسموع مبتكر لجذب التفاعل				
8	توجد مساحة لتفاعل الجمهور ومشاركته في إنتاج المحتوى في بعض المنصات غير الحكومية				
9	تُطرح أسئلة مفتوحة ومحتوى نقاشي في الإعلام غير الحكومي يشجع على التفكير النقدي				

10	يبرز الإعلام غير الحكومي الأحداث العامة من زوايا مختلفة تضيف بُعدًا إبداعيًا في التغطية				
المحور الثالث: التمويل الجماعي					
"الاعتماد على دعم الأفراد والمؤسسات الصغيرة كمصدر لتمويل وسائل الإعلام لضمان الاستقلالية المالية"					
11	يظهر دعم مجتمعي لبعض المشاريع الإعلامية غير الربحية من خلال تبرعات أو اشتراكات				
12	يُلاحظ أن بعض المؤسسات الإعلامية البديلة تعتمد على موارد تمويل متنوعة خارج الأطر التقليدية				
13	يشارك المواطنون أحيانًا في تمويل حملات إعلامية تعكس أولوياتهم المجتمعية				
14	يُعتمد في بعض المبادرات الإعلامية غير الحكومية على التمويل الذاتي أو التضامن الشعبي				
15	يسعى الإعلام غير الرسمي للاستقلال المالي من خلال دعم جماهيري دون ارتباط بجهات سياسية أو اقتصادية				

الجزء الثالث: تشكيل السياسات العامة

"العملية التفاعلية التي تشمل مجموعة من الفاعلين الرسميين وغير الرسميين لصياغة السياسات واتخاذ القرارات"

الرقم	تشكيل السياسات العامة	درجة الموافقة			
		موافق بشدة	موافق	محايد	غير موافق بشدة
المحور الأول: الشبكات الرسمية وغير الرسمية					
"التفاعلات التي تجمع بين الأطراف الرسمية كالجهاز الحكومية، وغير الرسمية كمنظمات المجتمع المدني في عملية صنع السياسات"					
1	يظهر تعاون أحيانًا بين شخصيات مؤثرة من خارج المؤسسات الرسمية في طرح السياسات العامة				
2	تُثقل عبر الإعلام مبادرات لمجموعات ضغط غير رسمية تؤثر في اتخاذ القرار				
3	يتم الترويج عبر الإعلام لأصوات مجتمعية تطرح رؤى بديلة للسياسات السائدة				
4	تظهر بعض التغطيات الإعلامية دور المجتمع المدني في اقتراح حلول بديلة للقضايا العامة				

					5	تُبرز وسائل الإعلام تداخل العلاقات بين صناع قرار رسميين وجهات غير رسمية في الشأن العام
المحور الثاني: التفاعل الأفقي						
"التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين من قطاعات متعددة في إطار متساوٍ لتحقيق الأهداف المشتركة"						
					6	يُفسح المجال للمواطنين لطرح آرائهم في قضايا عامة عبر الوسائط الحديثة بشكل متساوٍ
					7	توجد حالات تُشجع فيها المؤسسات الإعلامية على النقاش المجتمعي بعيدًا عن التسلسل الهرمي الرسمي
					8	تظهر دينامية بين المستخدمين العاديين والمحللين السياسيين في المساحات الإعلامية الحرة
					9	يُطرح في النقاشات الإعلامية مجال لتداول الخبرات والأفكار بشكل تشاركي
					10	يجري تداول المحتوى المتعلق بالسياسات عبر وسائل تُقلل من احتكار النخب للمعلومة
المحور الثالث: القوة والنفوذ						
"القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات وتوجيه السياسات العامة من خلال امتلاك الموارد أو التأثير الجماهيري"						
					11	يستطيع الإعلام أحيانًا أن يفرض قضايا جديدة على أجندة صناع القرار
					12	تستخدم أدوات إعلامية لإعادة تشكيل الأولويات السياسية من خلال حملات إعلامية
					13	تعزز بعض المنصات غير الحكومية من مكانة جماعات مهمشة في النقاشات المتعلقة بالسياسات
					14	تُمكن وسائل الإعلام البديلة بعض النشطاء من التأثير في الرأي العام حول السياسات
					15	تظهر قضايا معينة على الساحة السياسية كنتيجة لتغطيات إعلامية مستقلة ومتكررة

الجزء الرابع: وسائل التواصل الاجتماعي

" المنصات الرقمية التي تتيح للأفراد إنتاج ونشر المحتوى والتفاعل معه، بما يساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والتأثير على القضايا العامة"

الرقم	وسائل التواصل الاجتماعي	درجة الموافقة			
		موافق بشدة	موافق	لا	غير موافق بشدة
1	يشارك الأفراد بشكل دوري في نقاشات عامة على منصات التواصل دون شعور بالرقابة				
2	تتيح وسائل التواصل فرصة الوصول إلى صناع القرار من خلال التفاعل المباشر أو غير المباشر				
3	يجري تداول الآراء حول السياسات العامة على نطاق واسع في شبكات التواصل				
4	تُستخدم الوسوم والحملات الرقمية للتأثير في توجهات الرأي العام				
5	يعتمد المستخدمون على المحتوى الرقمي في تكوين مواقفهم من القضايا السياسية والاجتماعية				
6	تُسهّم المنشورات في كشف بعض مواطن الخلل في السياسات القائمة				
7	توفر المنصات الرقمية مجالاً لتضامن المواطنين حول قضايا عامة مشتركة				
8	تُلاحظ زيادة في مشاركة الشباب في النقاشات السياسية عبر وسائل التواصل				
9	تُستخدم المنصات الرقمية في الضغط على المسؤولين لمراجعة بعض القرارات العامة				
10	تُشكل وسائل التواصل بيئة موازية تعزز من الشفافية في عرض السياسات العامة				

شكرا لتعاونكم

الملحق رقم (2) أسئلة المقابلة

جامعة القدس المفتوحة

كلية الدراسات العليا

برنامج الإدارة والسياسات العامة

تأثير استخدام الإعلام غير الحكومي لوسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل السياسات العامة في فلسطين

The impact of non-governmental media's use of social media on public policy formation in Palestine

اعداد الطالب

صادق عبد الرحيم عبيدية

مقابلة

تهدف هذه المقابلة إلى استكشاف آراء وتجارب عدد من المختصين، الصحفيين، أو العاملين في المؤسسات الإعلامية والمجتمعية حول دور الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في **التأثير في** صناعة السياسات العامة في فلسطين. سُنستخدم البيانات المستخلصة من هذه المقابلة لدعم التحليل النوعي للدراسة، دون الكشف عن هوية المشارك أو استخدامها خارج نطاق البحث الأكاديمي. نأمل أن تسهم إجاباتكم في تعزيز فهمنا لهذا الموضوع الحيوي.

1. برأيك، ما الذي يميز الإعلام غير الحكومي في فلسطين عن الإعلام الرسمي في تناول القضايا العامة والسياسية؟

2. كيف ترى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على قضايا لا يتم تناولها في المنصات التقليدية؟

3. إلى أي مدى تعتقد أن الإعلام غير الحكومي يستطيع التأثير فعليًا في مسارات السياسات العامة؟

4. هل لاحظت حالات أو تجارب كان فيها تأثير مباشر لحملة إعلامية أو رقمية على قرار سياسي أو إداري؟ الرجاء التوضيح إن أمكن.

5. كيف تتفاعل الجهات الرسمية من وجهة نظرك مع ما يُنشر على المنصات غير الرسمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟

6. برأيك، هل يسهم التمويل الجماعي أو الدعم المجتمعي للمؤسسات الإعلامية غير الحكومية في تعزيز استقلاليتها؟ ولماذا؟

7. في ضوء تجربتك، هل ترى أن الإعلام الرقمي غير الحكومي يعزز من المشاركة الديمقراطية وتمثيل الأصوات المهمشة؟ كيف؟

8. ما التحديات التي تواجه الإعلام غير الحكومي في التأثير على صناع القرار في السياق الفلسطيني؟

9. كيف تنظر إلى العلاقة بين الإعلام غير الرسمي والشبكات غير الرسمية (نشطاء، مؤسسات مجتمع مدني، أفراد مؤثرين) في التأثير على السياسات؟

10. ما الأدوات أو الأساليب التي تعتقد أنها الأنجع لتوظيف الإعلام غير الحكومي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الضغط من أجل التغيير السياسي أو الإداري؟

الملحق رقم (3): المحكمين

الاسم	التخصص	الجامعة
د. فريد عبد الفتاح أبوضهير	دكتوراه إعلام	جامعة النجاح الوطنية
د. عامر فايز سعد قاسم	دكتوراه تصنيع الرأي العام	جامعة النجاح الوطنية
أ.د. شاهر عبيد	دكتوراه إدارة عامة	جامعة القدس المفتوحة
د. فراس محمود فريد الخراز	دكتوراه اتصالات ودراسات اعلامية	الجامعة العربية الامريكية
د. حافظ علي أبو عياش	دكتوراه اعلام وعلاقات عامة	جامعة النجاح الوطنية
د. رائد عريقات	دكتوراه إدارة عامة	الجامعة العربية الامريكية
د. نور الاقرع	دكتوراه إدارة عامة	جامعة القدس المفتوحة
د. علاء الدين محمد عياش	دكتوراه اعلام	جامعة فلسطين التقنية خضوري
د. حسين عبد الله سعد	دكتوراه اعلام	جامعة القدس المفتوحة

الملحق رقم (4) التحميل المتقاطع

وسائل التواصل الاجتماعي	تشكيل السياسات العامة	الإعلام غير الحكومي	
0.244	0.699	0.798	A01
0.322	0.781	0.854	A02
0.168	0.680	0.769	A03
0.263	0.792	0.831	A04
0.196	0.677	0.815	A05
0.328	0.639	0.784	A06
0.325	0.659	0.820	A07
0.268	0.722	0.854	A08
0.346	0.713	0.813	A09
0.320	0.822	0.851	A10
0.285	0.709	0.857	A11
0.257	0.705	0.876	A12
0.233	0.704	0.841	A13
0.160	0.337	0.417	A14
0.309	0.719	0.704	A15
0.397	0.679	0.545	B01
0.300	0.729	0.669	B02
0.321	0.745	0.645	B03
0.309	0.761	0.659	B04
0.340	0.765	0.615	B05
0.114	0.506	0.384	B06
0.297	0.743	0.653	B07
0.282	0.836	0.788	B08
0.372	0.806	0.689	B09
0.359	0.833	0.709	B10
0.345	0.854	0.748	B11
0.218	0.789	0.726	B12
0.364	0.842	0.749	B13
0.345	0.791	0.704	B14
0.273	0.781	0.700	B15
0.537	0.150	0.090	C01
0.832	0.335	0.272	C02
0.886	0.392	0.362	C03

0.828	0.359	0.315	C04
0.889	0.386	0.312	C05
0.915	0.349	0.286	C06
0.777	0.259	0.258	C07
0.841	0.380	0.289	C08
0.805	0.310	0.275	C09
0.803	0.296	0.214	C10